

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Ein kritischer Vergleich zwischen *Wege zur Mathematik* aus den 80er Jahren und *Mathematik Primarstufe*, Lehrmittel im Kanton Zürich

Studie zweier Lehrmittel der ersten Klasse anhand einer Kriterienliste zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl

Eingereicht von:

Claudio Giovanoli

Begleitung:

Prof. Dr. Concita Filippini

20.06.2016

Abstract:

In der vorliegenden Studie wird das Lehrmittel *Mathematik* auf Stufe der 1. Klasse *Wege zur Mathematik* gegenübergestellt, einem Lehrmittel aus den 80er Jahren, welches im Zuge der Mengenlehre zur Anwendung kam. Die Ausgangslage bildet dabei eine Zuteilung der Unterrichtsvorschläge beider Lehrmittel zu den einzelnen Kompetenzen des *Lehrplans 21*. Die leitende Fragestellung lautet wie folgt: Inwiefern zeigt ein systematischer Vergleich zwischen *Mathematik* und *Wege zur Mathematik* anhand der *Kriterienliste zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl* konzeptuelle Unterschiede auf? Zur Theorieaufarbeitung fliesst ein empirischer Ansatz in die Studie mit ein, indem vier Experten zu den Hauptkapiteln Stellung nehmen. Die Erkenntnisse der Studie zeigen eine mangelnde Berücksichtigung der Entwicklungsorientierung bei *Mathematik* im Unterschied zu *Wege zur Mathematik* auf.

Anmerkung:

In der vorliegenden Studie werden vorwiegend geschlechtsneutrale Formen gewählt. Manchmal werden der besseren Lesbarkeit wegen nur die männliche oder nur die weibliche Form verwendet. Diese soll jeweils stellvertretend für beide Geschlechter gelten.

Abkürzungsverzeichnis¹

ilz, 2015	Ilz, Interkantonale Lehrmittelzentrale, 2015, Lehrplan 21
<i>Kriterienliste</i>	Kriterienliste zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl im Mathematikunterricht der Grundschule (Universität Rostock, 2014)
<i>Lehrplan 21</i>	Ilz, Interkantonale Lehrmittelzentrale, 2015, Lehrplan 21
<i>Mathematik</i>	Mathematik Primarstufe 1 (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010) ²
MP	Mathematik Primarstufe 1 (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010)
SuS	Schülerinnen und Schüler
<i>Wege zur Mathematik</i>	Wege zur Mathematik 1 (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich 1982) ³
WzM	Wege zur Mathematik 1 (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich 1982)

¹ Weitere Abkürzungen zu den Lehrmitteln siehe Kapitel 2

² Immer dann, wenn die Abkürzung *Mathematik* steht, handelt es sich jeweils um das entsprechende Lehrmittel der 1. Jahrgangstufe.

³ Immer dann, wenn die Abkürzung *Wege zur Mathematik* steht, handelt es sich jeweils um das entsprechende Lehrmittel der 1. Jahrgangstufe.

Inhalt

1	Einleitung.....	4
1.1	Begründung der Themenwahl	4
1.2	Positionierung des Themas.....	5
1.3	Eingrenzung des Themas	6
1.4	Fragestellung.....	6
1.5	Vorschau auf die Studie	7
1.6	Fazit.....	8
2	Orientierungshilfen.....	9
3	Theoretischer Bezugsrahmen	10
3.1	Einleitung	10
3.2	Vergleich des Lehrplans 21 mit dem aktuell gültigen Lehrplan	11
3.3	Inhalte des Mathematischen Stoffes der 1. Klasse.....	13
3.4	Didaktischen Materialien	13
3.4.1	Arbeitsmittel.....	13
3.4.2	Anschauungsmittel.....	15
4	Forschungsmethode	17
4.1	Hermeneutischer Ansatz.....	18
4.2	Stellungnahmen	18
4.3	Diskussion zur Literaturlauswahl	18
5	Allgemeine Kriterien für die Beurteilung der Lehrmittel.....	19
5.1	Vermittlung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen	19
5.2	Motivierende und sachlich angemessene Gestaltung.....	22
5.3	Systematische, logische, fachlich und fachdidaktisch fundierte Abfolge	27
5.4	Pluralität der Unterrichtsmethoden und –prinzipien	30
5.5	Berücksichtigung und Förderung verschiedener Lerntechniken	30
5.6	Ermöglichung und Nutzen von Feedback(-chancen)	33
5.7	Eignung für die Arbeit in heterogenen Lerngruppen.....	35
5.8	Bedeutung und Unterstützung des Übungsprozesses.....	38
5.9	Fazit zum Kapitel 5	40
6	Mathematikspezifische Kriterien für die Beurteilung der Lehrmittel	42
6.1	Konformität zum Rahmenplan und zu den Bildungsstandards Mathematik sowie zu anerkannten Modellen und wissenschaftlich begründeten Theorien.....	42
6.2	Wiederkehrende Darstellung zentraler mathematischer Strukturen insbesondere Zahl-, Stellenwert-, Operationsverständnis.....	46

6.3	Systematische Berücksichtigung verschiedener Repräsentationsebenen	49
6.4	Realisierung eines produktiven Fehlerklimas	53
6.5	Verbalisierung individueller Lösungswege und mathematischer Sachverhalte	55
6.6	Systematische Behandlung und Verbindung der Zahlenräume und des Stellenwertsystems	57
6.7	Üben unter mathematikspezifischen Gesichtspunkten.....	63
6.8	Systematische, logische, fachlich und fachdidaktisch fundierte Abfolge	66
6.9	Fazit.....	68
7	Stellungnahmen der Experten.....	69
7.1	Einleitung	69
7.2	Zusammenfassende Expertenmeinungen	70
7.2.1	Quantitative Auswertung der Expertenmeinungen	70
7.2.2	Qualitative Auswertung der Expertenmeinungen.....	70
7.3	Fazit.....	72
8	Evaluation	72
8.1	Methodisches Vorgehen	72
8.2	Reflexion und Diskussion bezüglich der Ergebnisse	72
8.3	Beantwortung der Fragestellung	73
8.4	Fazit.....	74
9	Schlusswort.....	76
10	Literaturverzeichnis	77
11	Tabellen-, Abbildungs- und Anhangsverzeichnis.....	79

1 Einleitung

Mit der vorliegenden Studie werden zwei Lehrmittel verglichen, die mir beide im Laufe meiner langjährigen Lehrerpraxis begegnet sind. *Wege zur Mathematik* (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982) war das obligatorische Lehrmittel des Kantons Zürich in den 80er Jahren. Es basiert auf der Mengenlehre, die in dieser Zeit in der Mathematikdidaktik eines der zentralen Konzepte darstellte. Für den Kanton Graubünden wurde *Wege zur Mathematik* auf Italienisch wie auch in die verschiedenen romanischen Idiome übersetzt. Ich unterrichtete damit als Klassenlehrperson in La Punt Chamues-ch im Oberengadin. Seit einigen Jahren arbeite ich in Opfikon an der Primarschule Mettlen in der Funktion eines Schulheilpädagogen in der Unterstufe, an der mit *Mathematik Primarstufe* (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010) gearbeitet wird.

Für eine adäquate Benutzung von *Mathematik* beziehungsweise *Wege zur Mathematik* im Unterricht erscheint es mir von zentraler Bedeutung zu sein, Klarheit darüber zu haben, auf welche mathematikdidaktische Grundsätzen sie beruhen und welche Ziele sie verfolgen. Darüber hinaus besteht folgendes Erkenntnisinteresse: An den Schulen hat es auffallend viele „Alleszähler“⁴ und es gibt eine ganze Reihe von neuerer Literatur, welche sich zum Ziel gesetzt hat, die Schülerinnen und Schüler (fortan mit SuS abgekürzt) dahin zu bringen, dass sie sich das zählende Rechnen wieder abgewöhnen. Könnte es aber sein, dass die SuS in der 1. Klasse durch den Mathematikunterricht zum zählenden Rechnen erstmals geradezu verleitet werden?

1.1 Begründung der Themenwahl

Da seit mehreren Jahren im Kanton Zürich hauptsächlich das integrierte Schulmodell praktiziert wird, erfährt das jeweilige Lehrmittel eine zusätzliche Bedeutung, denn es muss sowohl dem zukünftigen Gymnasiasten wie auch dem ehemals in der Sonderschule geförderten Kind genügen. Im Kanton Graubünden wurde wegen der meist grossen Distanzen zwischen den sich ergänzenden Schuleinheiten bereits zu meiner Junglehrerzeit hauptsächlich integrativ gearbeitet. Wenn ich also das Lehrmittel *Wege zur Mathematik 1*⁵ grundsätzlich als ein überaus geeignetes Lehrmittel für stark heterogene Gruppen betrachte und in der vorliegenden Arbeit näher untersuchen werde, so basiert dies auf langjähriger Praxis. Die Einführung der Mengenlehre bereits ab der Primarschule, in deren Zuge *Wege zur Mathematik 1-9* konzipiert worden war, hat insgesamt nicht überzeugen können, woran ich nicht zweifle. Könnte es aber sein, dass bei der Abschaffung von *Wege zur Mathematik 1-9* verpasst wurde heilpädagogisch überzeugende Ansätze für die erste Schulklasse beizubehalten, weil die Mengenlehre an der Volksschule insgesamt nicht überzeugt hatte? Mit dem Vergleich von *Wege zur Mathematik* mit *Mathematik Primarstufe 1*⁶ dem heute gültigen obligatorischen Lehrmittel des Kantons Zürichs, wird dieser für die ganze Mathematiklaufbahn so wichtigen Thematik nachgegangen.

⁴ „Alleszähler“, auch „zählende Rechner“ genannt, meint «wenn Kinder im Erstunterricht Rechenaufgaben ausschliesslich zählend lösen und keine alternativen mathematischen Zugänge erwerben und nutzen können» (Häsel-Weide, Nührenberger, Moser Opiz & Wittich, 2014, S. 6).

⁵ Fortan mit *Wege zur Mathematik* abgekürzt bzw. mit WzM.

⁶ Fortan abgekürzt mit *Mathematik* bzw. mit MP.

1.2 Positionierung des Themas

Die beiden Mathematiklehrmittel bilden relativ offene Vorgaben in Form von Jahresplänen mit Anregungen zur Strukturierung des Unterrichtes, den Unterrichtsvorschlägen. Die Planungsfreiheit wird allerdings eingeschränkt durch den obligatorischen Charakter der Lehrmittel einerseits, wie auch durch lehrplanmässige Vorgaben.

Das mathematische Konzept des obligatorischen Mathematiklehrmittels formt den Unterricht demnach massgebend. Allerdings weichen Lehrpersonen oft genug von den eigentlichen Vorgaben ab. Dazu sei auf folgendes Zitat von Wittmann und Müller verwiesen: «Parallel dazu [zu weiteren Schwierigkeiten beim Umsetzen von Lehrmitteln, Anm. d. Verf.] wuchert eine Subkultur von ergänzenden „Handreichungen“, „Unterrichtshilfen“ und „Kopiervorlagen“, die den Prinzipien der neuen Lehrplänen direkt widersprechen....» (Wittmann & Müller, 1996, S. 154). Das obligatorische Lehrmittel prägt den Mathematikunterricht dadurch, dass es zweckmässig benutzt wird, weil es überzeugt oder allenfalls dadurch, dass es als nicht geeignet eingestuft wird und durch von den Lehrpersonen eingesetzte Materialien ergänzt bzw. ersetzt wird.

Die fachdidaktische Auseinandersetzung mit den gewählten Lehrmitteln unter Einbezug des *Lehrplans 21* geschieht zu einem Zeitpunkt, der im Zeichen der integrativen Schulform im Kanton Zürich steht. Die integrative Schulform verlangt Lehrmittel, welche die immense Spannweite des Vorwissens sinnvoll aufnehmen und die Lehrpersonen dadurch motivieren, das obligatorische Unterrichtsmaterial tatsächlich zu gebrauchen.

Zur Integration und deren Folgen für den Unterricht schreibt die Fachhochschule Nordwestschweiz (2012):

Mit der Integration steht ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel an. So geht es nicht mehr darum festzustellen, wie leistungs- und funktionsfähig Kinder oder Jugendliche sind, damit sie als «integrierbar» gelten. Vielmehr steht die Frage im Fokus, wie eine Schule beschaffen, ausgestattet und organisiert sein muss, damit sie in der Lage ist, möglichst viele Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen zu integrieren (S. 1).

Der Prozess der Integration wird entscheidend durch die Lehrmittel geprägt. Lehmann (2016) schreibt dazu: «Im Hinblick auf die Einführung integrativer Schulmodelle legt Oelkers ... dar, dass die angestrebte Integration der Heilpädagogik in den Regelunterricht eine Anpassung im Sinne einer Erneuerung der Lehrmittel nötig macht» (S. 53).

Als Grundlage für den systematischen Vergleich von *Mathematik* und *Wege zur Mathematik* wurde die *Kriterienliste zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl im Mathematikunterricht der Grundschule*⁷ von der Universität Rostock (Universität Rostock, 2014) beigezogen.⁸ Diese unterscheidet zwischen *allgemeinen Kriterien* und *mathematikspezifischen Kriterien*. Die Zweistufung der *Kriterienliste* führt von einer generelleren zu einer spezifischeren Betrachtungsweise, was den forschungsmethodischen Zugängen dieser Studie entspricht.

⁷ Fortan mit *Kriterienliste* abgekürzt.

⁸ Siehe Anhang 1: Kriterienliste zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl im Mathematikunterricht der Grundschule (Universität Rostock, 2014).

1.3 Eingrenzung des Themas

Abbildung 2: Prospektansicht aus dem Lehrmittelverlag von *Mathematik 1-3* (links) und *Wege zur Mathematik 1 und 2* (rechts).

Die Fokussierung beim Vergleich der beiden Lehrmittel auf einen einzigen Jahrgang erlaubt es, diese vertieft zu erforschen. Zudem sei auf die Wichtigkeit des Anfangsunterrichtes verwiesen, weshalb zum Vergleich der Lehrmittel die 1. Klasse gewählt wurde. Die mathematischen Grundkenntnisse sollen so vermittelt werden, dass möglichst alle Lernenden bei ihrem Vorwissen aus den Kindergartenjahren abgeholt werden können und darauf aufbauend in die Schulmathematik eingeführt werden. Der Systemwechsel zwischen Kindergarten und Schule bedarf der erhöhten Aufmerksamkeit. Für den Übergang vom Kindergarten in die 1. Klasse soll vom mehrheitlich entwicklungsorientierten Unterricht im Kindergarten ein fließender Übergang zum Fachunterricht in der 1. Klasse stattfinden (vgl. ilz, 2015, S. 40).

1.4 Fragestellung

In der Vorbereitungsphase zu dieser Studie beschäftigten mich Fragen wie die folgenden:

- Welche Rechenstrategien sollen in der 1. Klasse gefördert werden und welche mathematisch begründeten Theoriebezüge finden sich dazu?
- Inwiefern fördern didaktische Materialien⁹ Rechenstrategien, welche das zählende Rechnen begünstigen?

Ein Modell zum Erwerb mathematischer Kompetenzen von Gerlach, Fritz, Ricken und Schmidt (2015) umschreibt die Abfolge der sich entwickelnden Rechenstrategien im Kind beginnend beim Bilden von Reihen und dem Zählen, zur Entwicklung von Mengenwissen und einer darauf folgenden Stufe der Integration von Zahlen- und Mengenwissen über acht Stufen bis hin zu operativen Rechenstrategien (vgl. S. 23). Jede dieser Stufe bedingt gleichzeitig eine sich entwickelnde Aneignung von Kompetenzen, welche über das reine Abzählen hinausgeht, „Alleszähler“ verharren manchmal jahrelang in der Stufe eins.

Beim Vergleich der gewählten Lehrmittel hatte ich vor, den Fokus hauptsächlich auf das Phänomen der „zählenden Rechner“ bzw. der „Alleszähler“ zu richten. In meiner heilpädagogischen Arbeit geht es sehr oft darum, SuS mit Lernschwierigkeiten den Einsatz von Rechenstrategien „schmackhaft“ zu machen, welche über das zählende Rechnen hinausgehen. Auf die Problematik mit „zählenden Rechnern“

⁹ Die didaktischen Materialien bestehen aus den Arbeitsmitteln und den Anschauungsmitteln, siehe Kap. 3.4

weisen Schmassmann und Moser Opitz (2007) wie folgt hin: «Kinder mit besonderem Förderbedarf sind häufig über Jahre hinweg zählende Rechnerinnen und Rechner. Sie lösen selbst einfache Aufgaben, indem sie an den Fingern bzw. an einem Hilfsmittel¹⁰ abzählen oder leise im Kopf vorwärts bzw. rückwärts zählen» (S. 21). Im Unterschied dazu würden SuS ohne Auffälligkeiten weitere Rechenstrategien anwenden und hätten insbesondere die Zerlegbarkeit der Zahlen im Zahlenraum bis 10 mehr oder weniger automatisiert (vgl. ebd.).

Bei der Überarbeitung der Disposition stellte sich die Frage, ob sich nicht die komplette obgenannte *Kriterienliste* als roter Faden für diese Studie besser eignen würde, anstatt nur jene Punkte zu berücksichtigen, die im Zusammenhang mit der Thematik von „zählenden Rechnern“ stehen, wie ich es anfänglich vorhatte. Dies führte zur folgenden für die Studie leitenden Fragestellung:

Inwiefern zeigt ein systematischer Vergleich zwischen *Mathematik* und *Wege zur Mathematik* anhand der *Kriterienliste zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl im Mathematikunterricht der Grundschule* konzeptuelle Unterschiede auf?

Die Hauptfrage wird durch die folgenden Unterfragen ergänzt:

1. Gibt es allenfalls Hauptkriterien, welche beide Lehrmittel ungenügend berücksichtigen?
2. In welchem Grade erfüllen *Mathematik* und *Wege zur Mathematik* die Anforderungen gemäss der *Kriterienliste*?

Der durch die *Kriterienliste* ausgelöste Diskurs wird demnach einen systematischen Vergleich der beiden Lehrmittel als Ganzes zum Inhalt haben. Im Endeffekt geht es keineswegs darum, eine Wahl zwischen den beiden gewählten Lehrmitteln vorzunehmen. Dies wäre sinnlos, denn *Wege zur Mathematik* findet sich nicht mehr im Angebot der Lehrmittel und im Gegenzug wird auch diese Studie den Umstand nicht ändern, dass *Mathematik* das obligatorische Lehrmittel für den Kanton Zürich ist. Die Fragestellung zielt auf einen fruchtbaren, vertieften Diskurs für Theorie und Praxis zur Mathematikdidaktik¹¹ hin.

1.5 Vorschau auf die Studie

Vor der Verfassung des Hauptteils dieser Studie, nämlich des Vergleiches anhand der *Kriterienliste* von *Mathematik* und *Wege zur Mathematik*, wurden die Unterrichtsvorschläge aus den beiden Lehrmitteln erfasst. Dabei wurden alle Unterrichtsvorschläge einzeln einer „Kompetenzstufe“ innerhalb des „Kompetenzbereichs“ Mathematik des *Lehrplans 21* zugeordnet.¹²

Die Zuteilung erfolgte nach der Hauptzielsetzung der jeweiligen Unterrichtsvorschläge und führte zu der im Anhang 2 (S. 5 – 13) zu entnehmenden Liste. Damit ist gewährt, dass die Zuteilung nachvollzogen werden kann.¹³ Die gewonnenen Daten wurden für die Analyse der Kriterien genutzt.

¹⁰ Hilfsmittel“ im Sinne von Arbeitsmittel, siehe Kapitel 3.4

¹¹ Die Mathematikdidaktik wird wie folgt verstanden: «Sie beschäftigt sich als Wissenschaft mit dem Lehren und Lernen von „Mathematik“ ... und umfasst sowohl Lernziele, Inhalte und Lehrmethoden im Mathematikunterricht als auch das Lernverhalten von Schülern» (Wikipedia, 2015).

¹² Für ein korrektes Verständnis der gewählten Begriffe im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 vergleiche man den Anhang 3.

¹³ Siehe Anhang 2: Zuteilung der Unterrichtsvorschläge zu den Kompetenzstufen gemäss Lehrplan 21.

Das erste Kapitel schliesst mit der für diese Studie massgebenden Fragestellung ab. Das Kapitel 2 dient der Orientierung bei der Lektüre der vorliegenden Arbeit, wobei insbesondere eine übersichtliche Darstellung der Wahl von Fachbegriffen erfolgt. Eine vertiefte theoretische Auseinandersetzung findet sodann im Kapitel 3 statt. Ausgehend von der politisch *aktuellen Situation zur Schaffung und Installierung von Lehrmitteln*, führt ein Vergleich des heute gültigen Lehrmittels im Kanton Zürich mit dem *Lehrplan 21* vor, weshalb der *Lehrplan 21* als Bewertungsraster gewählt wurde. Darauf werden die Lernziele der 1. Klasse zusammenfassend dargestellt. Im Kapitel 4 folgt eine Darstellung der forschungsmethodischen Zugänge.

Die eigentlichen Hauptkapitel bilden die Kapitel 5 und 6. Die in der Vorarbeit der Studie vorgenommene Quantifizierung der Unterrichtsvorschläge bei *Mathematik* und bei *Wege zur Mathematik* wird für den Vergleich entlang der gewählten *Kriterienliste* genutzt. Abgesehen von diesen Daten führt die didaktische wie auch die heilpädagogische fachwissenschaftliche Literatur zu einer Bewertung der beiden gewählten Lehrmittel. Die Bewertung erfolgt durch ein Punktesystem in Anlehnung an die *Kriterienliste* (siehe Anhang 1). Die beiden Hauptkapitel werden zudem von Fachexperten aus der Praxis kommentiert. Das Kapitel 5 befasst sich mit allgemeinen Kriterien für die Beurteilung von Lehrmitteln, im Kapitel 6 findet ein mathematikspezifischer Diskurs statt. Beide Kapitel enden mit einem zusammenfassenden Unterkapitel.

Das Kapitel 7 befasst sich sodann mit der Wahl und den Meinungen der zugezogenen Experten. Es folgt das Kapitel 8 mit der Evaluation des methodischen Vorgehens, der Reflexion bezüglich der Ergebnisse und der Beantwortung der Fragestellung.

1.6 Fazit

Für die vorliegende Studie wurde eine Fragestellung gewählt, welche nach den Konzepten von *Mathematik* und von *Wege zur Mathematik* forscht. Im Fokus der Studie steht nicht der Versuch, den SuS das „zählende Rechnen“ abzugewöhnen, nachdem sie sich dieses einverleibt haben, sondern eine kritische Hinterfragung insbesondere von *Mathematik* in Bezug auf mögliche Ursachen, welche zum „zählenden Rechnen“ führen. Das Thema wurde darüber hinaus auf eine kritische Begutachtung der beiden gewählten Mathematiklehrmittel der 1. Klasse schlechthin erweitert. Die Sinnhaftigkeit des Vorhabens sehe ich bestätigt durch die eigenen Erfahrungen mit *Mathematik* wie auch durch allgemeine wissenschaftliche Aussagen, wie die von Pops bei Schnebel (2012):

Pops betont, dass durch präventives Vorgehen, eine sich verfestigende Rechenschwäche vermieden werden kann. Als mögliche Massnahmen schlägt er eine rechtzeitige Fachkonsultation, eine genaue Feststellung des vorschulischen Entwicklungsverlaufs, standardisierte Rechentests, sofortiges helfendes Eingreifen des Erstklasslehrers, besonnene häusliche Nachhilfe und Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrkraft und Beratungslehrkraft vor (S. 68).

Die Studie zielt auf einen fachspezifischen, kritischen Beitrag zur Vertiefung der diesbezüglichen Diskussion.

2 Orientierungshilfen

Es gilt zu beachten:

- Die Seitenangaben des *Lehrplans 21* entsprechen der Online-Version des *Lehrplans 21*, mit Stand 15.10.15 (ilz, 2015).
- Die Inhalte der Online-Version des *Lehrplans 21* wurden im Laufe der Forschungsarbeit aktualisiert, weshalb für diese Studie das im Anhang 3 (S. 14 - 23) sich befindende Exemplar massgebend ist.
- Der Einfachheit halber wurde in dieser Studie bei Hinweisen zu den einzelnen Kompetenzen zum *Lehrplan 21* meistens auf das MA als Kürzel zum Fach Mathematik verzichtet wie auch auf die Punkte zwischen den Ziffern und Buchstaben: Demnach steht in dieser Studie z.B. 1B1b für MA.1.B.1.b.
- Die Kapitel 5 und 6 wurden vier Experten zu einer Stellungnahme unterbereitet. Ihre Kommentare und Bewertungen fliessen in der vorliegenden Studie mit ein. Dabei werden die Initialen der Experten wie auch meine Initialen verwendet. CG steht für den Autor der Studie, Claudio Giovanoli, BA steht für Bea Abegg, CB steht für Cornelia Birrer, RP für Riet Planta und RR für Robert Rauschmeier.
- Die *Kriterienliste* wurde vom Inhalt her für diese Arbeit so belassen, wie sie in der Originalfassung vorzufinden ist. Das Format hingegen wurde so verändert, dass es sich für den direkten Vergleich eignet.

Gesamtübersicht der beiden Lehrmittel:

In der folgenden Tabelle werden *Mathematik* und *Wege zur Mathematik* anhand eines Gesamtüberblicks des zum Lehrmittel gehörenden Materials, den Lehrwerkteilen, dargestellt. Unter Bemerkungen finden sich dick hervorgehoben jene Begriffsvarianten, welche in dieser Studie hauptsächlich genutzt werden, insofern betreffende Lehrwerkteile in beiden Lehrmitteln vorkommen.

Tabelle 1: Lehrwerkteile

Teil	<i>Mathematik Primarstufe 1</i> besteht aus:	<i>Wege zur Mathematik 1</i> besteht aus:	Bemerkungen
A	Handbuch , 311 Seiten	Lehrerkommentar , 165 Seiten	Handbuch
T1	Übersicht	Einführung	Übersicht
T2	Erfahrungen sammeln	-	
T3	Themen bearbeiten	Lehrerkommentar	Kommentar
T4	Kompetenzen überprüfen	-	
T5	Kopiervorlagen	Kopiervorlagen	Kopiervorlagen
T6	Lösungsordner	Lösungen der Arbeitsblätter	Ist ein separater Ordner bei <i>Mathematik</i> , ist Teil des Handbuchs bei <i>Wege zur Mathematik</i>
B	Weitere Unterlagen		
T7	Arbeitsheft Ziffern schreiben	-	Wurde in der Studie nicht berücksichtigt
T8	Arbeitsheft Zahlen und Ziffern	Arbeitsblätter	Schülerunterlagen
T9	Arbeitsheft Plus und Minus		
T10	Arbeitsheft Erkunden und Messen		
T11	CD-ROM „Arbeitsblätter-Arbeitsblattvorlagen“	Zusatzblätter finden sich vereinzelt direkt im Handbuch	Zusatzarbeitsblätter
T12	CD-ROM „Fertigkeiten erwerben - Routine für alle“	-	

Im Vergleich zu *Mathematik* erweist sich *Wege zur Mathematik* als weit weniger umfangreich, obwohl *Wege zur Mathematik* auf 38 Schulwochen, *Mathematik* auf 36 Schulwochen pro Jahr ausgelegt ist. Die CD-ROM „Fertigkeiten erwerben“ zu *Mathematik* kann online kostenlos und ohne Zugangscode abgerufen und genutzt werden (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010). Wegen des systematischen Einbezuges verschiedener Quellen wurde eine Vereinfachung der Begriffe gemäss untenstehender Tabelle vorgenommen:

Tabelle 2: Thematische Begriffsklärungen¹⁴

Begriffe gemäss Lehrplan 21	Begriffe gemäss <i>Mathematik</i>	Begriffe gemäss der <i>Kriterienliste</i> (bzw. Wittmann & Müller)	Gewählte Begriffe bzw. Abkürzungen für diese Studie
		Lehrgang	Lehrmittel
Kompetenzbereiche (gemäss den 3 folgenden Bereichen)	Mathematische Bereiche (eingeteilt in 36 Themen)	Inhaltliche Lernziele (inhaltsbezogene Kompetenzen) (3)	Kompetenzbereiche
Zahl und Variable	Zahlen und Ziffern / Plus und Minus (2)	Grundideen der Arithmetik (1)	Arithmetik+
Form und Raum	Formen und Bewegung (2)	Grundideen der Geometrie (1)	Geometrie+
Grössen, Funktionen, Daten und Zufall	Erkunden und Messen (2)	Grundideen der Stochastik (1)	Sachkunde+
Handlungsaspekte (gemäss den 3 folgenden Aspekten)		Allgemeine Lernziele (allgemeine Kompetenzen) (3)	Handlungsaspekte
Operieren und Benennen	Zusammenhänge erkennen / Fertigkeiten erwerben (2)		Operieren+
Erforschen und Argumentieren	Erfahrungen sammeln (2)		Erforschen+
Mathematisieren und Darstellen	Anwenden (2)		Mathematisieren+

(1): Gemäss Wittmann und Müller (2012a, S. 160f). Die Sachkunde wird gemäss diesen Quellen als zu der Arithmetik und Geometrie gehörend gezählt.

(2): Übersichtsmässige Einteilung. Für eine detaillierte Einteilung siehe Zuteilung der Unterrichtsvorschläge zu den Kompetenzbereichen und den Handlungsaspekten gemäss Anhänge 2 und 3.

(3): Gemäss Wittmann und Müller (2012a, S. 159).

3 Theoretischer Bezugsrahmen

3.1 Einleitung

Wege zur Mathematik 1-6 war als Lehrmittel konzipiert worden, welches sich entschieden gegen die davor übliche Instruktion von Mathematik auf Basis einer „passivistischen Position“ stellte, wonach das Lernen durch „mechanische Wirkung äusserer Ursachen“ erfolge (Wittmann & Müller, 1996, S. 152). Wittmann und Müller weisen auf folgende Entwicklung hin, welche durch die „Neue Mathematik“ ausgelöst wurde, was in der Schweiz durch *Wege zur Mathematik 1-9*, in Deutschland durch den *alef-Lehrgang* (vgl. Wittmann, 1997, S. 92) erfolgte:

Die Zeit für einen Wechsel (vom reproduzierenden zum aktivierenden Mathematikunterricht, Anm. d. Verf.) war schon Ende der sechziger Jahre reif, und es ist anzuerkennen, dass sich die

¹⁴ Auf eine Spalte für *Wege zur Mathematik* wurde verzichtet, da dieses Lehrmittel keine Begriffe nutzt, welche einer zusätzlichen Klärung bedürfen.

Reformbewegung der „neuen Mathematik“ auch darum bemüht hat. Jedoch wurde dieser Aspekt durch die bekannten Fehlentwicklungen und Auswüchse der sogenannten „Mengenlehre“ stark in den Hintergrund gedrängt (Wittmann & Müller, 1996, S. 153).

Einen Hinweis dazu, was die „Auswüchse der Mengenlehre“ waren, findet sich ebenfalls bei Wittmann und Müller. So soll bei der Mengenlehre der begrifflich-strukturellen Analyse viel zu viel Gewicht gegeben worden sein, anstatt der Schaffung von mathematischen Werkzeugen durch einfache Anwendungen den Vorrang zu geben (vgl. Wittmann & Müller, 1997, S. 86).

Die vorliegende Studie greift ein Thema auf, welches als Ganzes kaum Beachtung findet. «Obwohl Lehrmittel also als Steuerungsmittel gelten..., weiss man bemerkenswert wenig über deren Einsatz und Wirkung im Unterricht» (Lehmann, 2016, S. 6).

Während Lehmann insbesondere die politische Dimension der Zulassung und Entwicklung von Lehrmitteln ins Zentrum stellt (vgl. ebd. S. 3), geht es bei der vorliegenden Studie hauptsächlich um die Inhalte zweier gezielt gewählter Lehrmittel der 1. Klasse für das Fach Mathematik. Ein Lehrmittel besteht hauptsächlich aus den Unterrichtsvorschlägen, welche die Grundlagen des Unterrichts bilden.

Der für diese Studie gewählte Forschungsbereich erfasst einerseits systematisch die Lerninhalte des Mathematikunterrichtes an der 1. Klasse, andererseits findet eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Vermittlung jener Inhalte statt. Lehmann thematisiert in seiner Studie die mangelnde wissenschaftliche Reflexion bezüglich der Produktion und der Zulassung von Lehrmitteln. Ferner bezeichnet er «die ausbleibende wissenschaftliche Beschäftigung mit Lehrmittelpolitik» als unerwartet, «da den Lehrmitteln von Seiten der Unterrichtsforschung beträchtlicher Einfluss auf den alltäglichen Unterricht attestiert wird» (ebd. S. 8).

Einen entscheidenden Schritt in der durch Lehman kritisierten Situation der Lehrmittelpolitik hat der Bildungsrat mit einem Auftrag an die Bildungsdirektion des Kantons Zürich im Februar 2009 initiiert. Die vorliegenden Projektergebnisse können im Detail im Schlussbericht vom 3.09.2012 nachgelesen werden (vgl. Bildungsdirektion, 2012).

Es folgen einige Zielsetzungen für künftige Lehrmittel aus dem Bericht:

- Die Lehrmittel sollen eine verbesserte Möglichkeit zur Beteiligung der Lehrpersonen bei der Entwicklung neuer obligatorischer Lehrmittel berücksichtigen.
- Inskünftig soll eine institutionelle Mitsprache der Lehrerorganisationen durch ein neues Mandat und eine neue Zusammensetzung der bildungsrätlichen Lehrmittelkommission gewährt werden (vgl. S. 1).

Die Neuerungen wurden per Schuljahr 2014 / 15 umgesetzt. Verantwortlich für die Umsetzung ist das Volksschulamt (vgl. ebd.). Das Lehrmittel *Mathematik ist* im Jahre 2010 verlegt worden, wovon abgeleitet werden kann, dass es noch nicht unter den neu gültigen Richtlinien entstanden ist.

3.2 Vergleich des Lehrplans 21 mit dem aktuell gültigen Lehrplan

Der aktuell gültige *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich* (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010) führt Lernziele (Inputs) auf, während der *Lehrplan 21* die Kompetenzen (Outputs) auflistet. In den Tabellen 3 und 4 wird dies beispielhaft anhand des Bereichs Geometrie dargestellt.

Tabelle 3: Kompetenzbeschreibung Geometrie aus dem Lehrplan 21

<p>A: Operieren und Benennen Die Schülerinnen und Schüler... können Kreis, Dreieck, Rechteck, Quadrat, Würfel und Kugel benennen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Strecken, Kreise, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke sowie Kugeln und Würfel ordnen und beschreiben. Sie verwenden die Begriffe länger als; kürzer als; am längsten; am kürzesten; grösser als; kleiner als; am grössten; am kleinsten. • können sich Muster mit 3 verschiedenen Figuren einprägen, diese weiterführen und eigene Muster bilden. (Es werden noch 3 weitere Kompetenzen zu diesem Aspekt genannt.) <p>B: Erforschen und Argumentieren Die Schülerinnen und Schüler...</p> <ul style="list-style-type: none"> • experimentieren mit dem Spiegel und entdecken Symmetrien. • können Kreis, Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kugel und Würfel durch Ertasten identifizieren. • Können Eigenschaften von Figuren und Körpern erforschen und beschreiben. <p>C: Mathematisieren und Darstellen Die Schülerinnen und Schüler können....</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Objekte als Figuren und Körper darstellen. • können symmetrische Figuren durch Falten halbieren. • können Quadrate und Rechtecke verschieden halbieren. (Es werden noch 5 weitere Kompetenzen zu diesem Aspekt genannt.)
--

(vgl. Ilz 2015, S. 197-205)

Tabelle 4: Aktuell gültiger Lehrplan, Bereich Geometrie

Wahrnehmung und Merkfähigkeit üben	Visuelle, auditive und taktile Übungen: Mosaik nach Vorlage legen und bauen, ... Objekte betasten, beschreiben und benennen
Raubegriffe unterscheiden	Raumordnungen: Rechts-links, oben-unten, vorne-hinten, über-unter, vor-hinter, zwischen, innen-aussen, offen-geschlossen
Bewegungen im Raum ausführen	Raumrichtungen: Vorwärts, rückwärts, seitwärts, hinauf, hinunter, Wege im Labyrinth
Körper und Figuren in der Umwelt erkennen, benennen und vergleichen	Würfel, Kugel, Quadrat, Kreis, Dreieck, Rechteck
Mit Figuren experimentieren	Legen, drehen, spiegeln, freihändig zeichnen, ornamental gestalten

Der *Lehrplan 21* unterscheidet zudem systematisch zwischen Kompetenzbereichen und Handlungsaspekten in allen Bereichen des Faches Mathematik, wie folgender Tabelle entnommen werden kann (vgl. ilz, 2015, S. 183).

Tabelle 5: Die Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte im Überblick

		Kompetenzbereiche			Total Handlungsaspekte
		Zahl und Variable (Arithmetik+)	Form und Raum (Geometrie+)	Grössen, Funktionen, Daten u. Zufall (Sachkunde+)	
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen (Operieren+)	11.1%	11.1%	11.1%	33.3%
	Erforschen und Argumentieren (Erforschen+)	11.1 %	11.1%	11.1%	33.3%
	Mathematisieren und Darstellen (Mathematisieren+)	11.1%	11.1%	11.1%	33.3%
Total Kompetenzbereiche		33.3%	33.3%	33.3%	100 %

In der Tabelle wurde zudem eine gleichmässige Verteilung der Kompetenzen und der Aspekte in % vorgenommen und in der 3x3 Struktur eingesetzt (vgl. ilz, 2015, S. 183).

3.3 Inhalte des Mathematischen Stoffes der 1. Klasse

Eine zusammenfassende Übersicht sämtlicher Inhalte des Mathematikunterrichtes der 1. Klasse kann der folgenden Tabelle entnommen werden (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S. 261 bis 268):

Tabelle 6: Lernziele im Fach Mathematik für die 1. Klasse

A	Mathematik	
	Mengenbildung nach einem Merkmal	A
	Ordnen von Objekten (Zahlen) nach Beziehungseigenschaften	A
	Zählübungen	D
	Rhythmisch gestaltete Zählübungen	A
	Zahlenbereich bis 20 erarbeiten	F
	Zahlen als Mächtigkeit von Mengen	A
	Zahlen als Bezeichnung für eine bestimmte Stelle in einer Reihenfolge (Ordinalzahl)	A
	Zahlen in Verbindung mit Masseinheiten	A
	Veranschaulichungen für Zahlen verwenden	A
	Ziffern 0 bis 9 benennen und schreiben	F
	Bündeln von Objekten und protokollieren	A
	Zahldarstellung im Zehner-Stellenwertsystem	A
	Einer und Zehner benennen	A
	Addition und Subtraktion in Gleichungen und Ungleichungen ausführen - Konkret handelnd - Bildlich darstellend - Verbal ausdrückend	D
	Kopfrechnungen mit Zehnerüberschreitung im Zahlenbereich bis 20	A
	Assoziativgesetz wie $8 + 6 = 8 + (2 + 4) = (8 + 2) + 4$ (Zehnerübergang)	A
	Kommutativgesetz $8 + 6 = 6 + 8$	A
B	Geometrie	
	Visuelle, auditive und taktile Übungen	A
	Raubegriffe unterscheiden	A
	Raumrichtungen	A
	Körper und Figuren wie Würfel, Kugel, Quadrat, Kreis, Dreieck, Rechteck erkennen, benennen und vergleichen	A
	Mit Figuren experimentieren, wie legen, drehen, spiegeln usw.	A

Dabei bedeutet A: Aufgreifen / D: Durcharbeiten / F: Festigen

3.4 Didaktischen Materialien

Im Folgenden werden die gewählten *didaktischen Materialien*, deren sich *Mathematik* und *Wege zur Mathematik* bedienen, beschrieben. Zur Wahl des Begriffes *didaktische Materialien* schreiben Scherer und Moser Opitz (2010): «Je nach Quelle und Autor sind Begriffe wie Arbeitsmittel, Arbeitsmaterialien, Lernmaterialien, (mathematische) Materialien, Lernhilfen, Veranschaulichungen, Anschauungshilfen oder mathematische Darstellungen anzutreffen» (S. 75). Obgenannte Autorinnen schlagen den Begriff Arbeitsmittel vor und ergänzend dazu Veranschaulichungen. *Mathematik* wählte dazu den Oberbegriff *didaktische Materialien*. In der *Kriterienliste* ist von Anschauungs- und Arbeitsmittel die Rede. Für die vorliegende Studie wird als Oberbegriff *didaktische Materialien* gewählt bestehend aus den Arbeits- und den Anschauungsmitteln.

Die *didaktischen Materialien* bilden einen integrierenden Bestandteil der Grundkonzeption eines Lehrmittels. Es folgen die wichtigsten didaktischen Materialien beider Lehrmittel, aufgeteilt nach Arbeitsmittel und den Anschauungsmitteln.

3.4.1 Arbeitsmittel

Die wichtigsten Arbeitsmittel aus *Mathematik*:

Abbildung 3: Didaktische Materialien zu Mathematik
Primarstufe

Zu sehen sind, von oben nach unten:

- Dienes-Material, bestehend aus Einer „Würfeli“, 10er-Stange, 100er Platte und 1000er Würfel
- Das Reihenklavier (wird ab der zweiten Klasse eingesetzt)
- Das Zahlenband (ein faltbarer „Meter“ aus Papier)
- Stellwertkarten (werden ab der 2. Klasse eingesetzt)
- Geometrische Körper: Würfel, Kugeln, Quader, Zylinder...
- Wendepunkte in Rot und Blau
- Spielkarten aus *Elfer raus*
- Münzen und Noten aus Karton
- Hundertertafel

Die wichtigsten Arbeitsmittel aus *Wege zur Mathematik*:

Abbildung 4: Die logischen Blöcke in einer Ausstellung
zum Thema „Klassifikation“

Die *logischen Blöcke* in den drei Grundformen und –farben.

Abbildung 5: Die Cuisenaire-Stäbe

Die *Cuisenaire-Stäbe* oben und in der Mitte in der Originalgröße für die SuS, unten in Übergröße zu ahnden der Lehrperson für Demonstrationszwecke. Bei den Cuisenaire-Stäben in der Originalgröße entspricht die Länge der Stäbe der Skalierung in cm, so misst der gelbe Stab beispielsweise 5 cm und entspricht beim Cuisenaire-Material der Zahl 5.

Abbildung 6: Cuisenaire-Stäbe, magnetisch haftend

Für Demonstrationszwecke gab es ebenfalls in Übergrösse geformte magnetisch haftende *Cuisenaire-Stäbe*. *Multibasen*: Entsprechend dem Dienes Material gab es auch 100er-Platten und 1000er Würfel, allerdings in orange, entsprechend der 10 beim Cuisenaire-Material und ohne Einritzung der 1cm Markierung. Die *Multibasen* gab es zudem zu allen weiteren Längen bis 10, wie beispielsweise 5-er Platten in Gelb und gelbe Quader.

3.4.2 Anschauungsmittel

Bei den Anschauungsmittel handelt es sich um in den Schülerunterlagen abgebildete halbabstrakte Darstellungen der Arbeitsmittel selbst oder um Tabellen, welche sich an die Arbeitsmittel anlehnen.

0+0	0+1	0+2	0+3	0+4	0+5	0+6	0+7	0+8	0+9	0+10
1+0	1+1	1+2	1+3	1+4	1+5	1+6	1+7	1+8	1+9	1+10
2+0	2+1	2+2	2+3	2+4	2+5	2+6	2+7	2+8	2+9	2+10
3+0	3+1	3+2	3+3	3+4	3+5	3+6	3+7	3+8	3+9	3+10
4+0	4+1	4+2	4+3	4+4	4+5	4+6	4+7	4+8	4+9	4+10
5+0	5+1	5+2	5+3	5+4	5+5	5+6	5+7	5+8	5+9	5+10
6+0	6+1	6+2	6+3	6+4	6+5	6+6	6+7	6+8	6+9	6+10
7+0	7+1	7+2	7+3	7+4	7+5	7+6	7+7	7+8	7+9	7+10
8+0	8+1	8+2	8+3	8+4	8+5	8+6	8+7	8+8	8+9	8+10
9+0	9+1	9+2	9+3	9+4	9+5	9+6	9+7	9+8	9+9	9+10
10+0	10+1	10+2	10+3	10+4	10+5	10+6	10+7	10+8	10+9	10+10

Abbildung 7: Einspluseins-Tabelle

Das wohl wichtigste Anschauungsmittel in *Mathematik* bildet die Einspluseins-Tabelle. Sie dient den SuS als Grundlage für das Ableiten, ausgehend von einer Schlüsselrechnung (farbig hervorgehoben).

<p>Plusrechnen</p> <p>Material: Leuchtstifte</p> <p>Stelle die Rechnungen zuerst mit Leuchtstift dar.</p> <p>5 + 3 = _____</p> <p>6 + 5 = _____</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1. Verschieben</p> <p>«Ich lege 2 der 4 blauen Wendepunkte zu den 8 roten.»</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2. Anzahl erkennen</p> <p>«Ich sehe 10 in einer Reihe und 2 darunter.»</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>1. Verschieben</p> <p>«Ich lege 1 der 8 roten Wendepunkte zu den 4 blauen.»</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2. Anzahl erkennen</p> <p>«Links sehe ich 2 Fünfer, also 10. Und rechts 2.»</p> </div> </div>
<p>Anschauungsmittel aus S. 4 aus dem Arbeitsheft Plus und Minus.</p>	<p>Anschauungsmittel aus dem Handbuch, S. 153.</p>

Abbildung 8: Anschauungsmittel aus Mathematik

Typische Anschauungsmittel zu *Wege zur Mathematik* bilden die schwarz-Weiss Darstellungen in Originalgrösse des Cuisenaire-Materials, worauf die SuS das Material legen und mit der entsprechenden Farbe bemalen.

Das Bündeln wird in *Wege zur Mathematik* intensiv geübt. Viele Aufgabenformate kombinieren nun das Bündeln mit der entsprechenden Notation im Sinne einer Stellenwertnotation. Hierzu sei folgendes Arbeitsblatt eingefügt (Abbildung 9). Es wird empfohlen, folgendes Arbeitsblatt zu lösen, bevor mit der Lektüre fortgefahren wird, denn dies erleichtert das Verständnis für die gewählten Übungsformate. Im Anhang 7 findet sich ein weiteres Arbeitsblatt zur Vertiefung dieser Thematik.

Die kleine Zahl im Kreis auf der oberen Seite des Blattes gibt jeweils die Basiszahl an. Die Aufgabe auf der linken Seite verlangt eine Bündelung zu sechst mit entsprechender Protokollierung im Protokollkästchen. Bei der Aufgabe auf der rechten Seite geht es umgekehrt darum, mit der Basiszahl 3 die entsprechende Anzahl an Stiften und Bündelungen zu zeichnen.

Abbildung 9: Bündelung mit Stellenwertnotation¹⁵

Zur Nutzung der *didaktischen Materialien* sei über die gemachten Ausführungen hinaus auf eine Masterstudie im Rahmen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) durch Hols und Helbling (2013) verwiesen. 201 Lehrpersonen aus der Unterstufe beantworteten darin online Fragen rund um die von ihnen genutzten *didaktischen Materialien*. Demnach verwenden beispielsweise 200 der 201 Lehrpersonen die Wendepfättchen und 192 das Dienes-Material (vgl. S. 62). Zu den Aufgaben der Lehrmittelpolitik schreibt Lehmann (2016):

In ihrer steuerungspolitischen Dimension muss sich die Lehrmittelpolitik ebenso darum kümmern, wie neue Lehrmittel ältere Produkte oder alternative Gebrauchsmaterialien [wie das Cuisenaire – Material, Anm. d. Verf.] ablösen oder zumindest ergänzen können – denn schliesslich geht es oft nicht nur darum, das Neue zu fördern, sondern ebenso, das ältere Lehrmittel aus dem Unterricht zu verbannen (S. 52).

Es sei der Leserschaft überlassen darüber zu urteilen, ob es den Lehrmitteln, welche *Wege zur Mathematik* ablösen bzw. der Lehrmittelpolitik schlechthin gelungen ist die Cuisenaire – Stäbe „aus dem Unterricht“ zu verbannen. Denn das Cuisenaire-Material aus *Wege zur Mathematik* findet erstaunlicher

¹⁵ Die Lösung des Arbeitsblattes findet sich auf der folgenden Seite

Weise 20 Jahre nachdem es abgeschafft wurde immer noch bei 77 der 201 befragten Lehrpersonen obgenannter Studie eine Anwendung (vgl. Hols & Helbling, 2013, S. 46 des Anhangs).

Abbildung 10: Lösung des Arbeitsblattes gemäss Abbildung 9

4 Forschungsmethode

Der Anfang der Studie bildete eine Auswertung der Unterrichtsvorschläge von *Mathematik* und *Wege zur Mathematik*. Die einzelnen Unterrichtsvorschläge des *Handbuchs* wurden dabei jeweils einer Kompetenzstufe aus dem *Lehrplan 21* zugeteilt. Es gilt zu beachten, dass dieser Vorgang stets nur ein Versuch darstellte, möglichst objektiv vorzugehen. Im Zusammenhang mit der Gewinnung von Einsichten schreibt Wittmann (1997, S. 169): „Die Begrenztheit der verfügbaren Zeit verlangt natürlich, irgendwann eine letzte Entscheidung zu treffen.“

Der darauf folgende Arbeitsprozess entspricht der Vorgehensweise für Theoriearbeiten. Dabei richtet sich diese nach den folgenden von Roos und Leutwyler (2011, S. 58) aufgeführten Grundsätzen:

- Sachlichkeit (nicht auf Personen zielen)
- Falls möglich: Bezugnahme auf eine Theorie
- Bemühen um widerspruchsfreie Aussagen
- Überprüfbarkeit – Nachvollziehbarkeit der Argumentation
- Angabe von Quellen, Methoden bzw. empirischen Grundlagen
- Wenn Werturteile gefällt werden: Angaben der Kriterien für dieses Urteil
- Offenlegen aller Fakten (auch jener, welche den eigenen Positionen widersprechen)

Schliesslich wurden in einer dritten Arbeitsphase zu den Hauptkapiteln 5 und 6 Expertenmeinungen eingeholt, womit, zumindest ansatzweise, Prinzipien der empirischen Forschung mit in die Studie einflossen.

4.1 Hermeneutischer Ansatz

Der Arbeitsprozess als Ganzes gestaltete sich ganz nach dem hermeneutischen Ansatz. Dieser Ansatz beschreibt den Prozess des Verstehens und ging aus einer Methode zur Erforschung historischer Texte hervor, dem hermeneutischem Zirkel (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 54). Allerdings hat sich dieser Ansatz zu einer weit über historische Texte hinausgehenden Analysemethode entwickelt: «Im Verständnis von Gadamer gehen Lesende mit ihrem Vorverständnis an einen Text heran. Dieses Vorverständnis wird während der Lektüre ständig am Text überprüft und bei Bedarf korrigiert, womit ebenfalls ein kreisförmiger Verstehensprozess in Gang gesetzt wird» (ebd.). Die Zweiteilung der *Kriterienliste* in einen ersten Teil (Kapitel 5), welcher eher allgemeinerer Art ist, gefolgt von einem zweiten Teil (Kapitel 6), welcher mathematikspezifische Kriterien thematisiert, führt unweigerlich zu einer Vertiefung in der Materie, ganz im Sinne der Hermeneutik.

4.2 Stellungnahmen

Gemäss Roos und Leutwyler (2011, S. 107) durchdringt eine Theorie- bzw. Literaturarbeit das gewählte Thema und führt so zu einer abschliessenden Diskussion. Darauf zielt auch diese Studie ab, allerdings wurden zudem einzelne Experten um eine Stellungnahme gebeten. Das Einholen dieser Feedbacks erhebt nicht den Anspruch, den Anforderungen einer empirischen Arbeit voll zu genügen (ebd. S. 112). Dies hätte den Rahmen der Studie sowohl vom Umfang her als auch von der mir zur Verfügung stehenden Zeit gesprengt. Hingegen werden die zusätzlich eingeholten fachwissenschaftlichen Expertenmeinungen die Diskussion bereichern und in die Beantwortung der für die Studie formulierten Fragestellung einfließen.

4.3 Diskussion zur Literatúrauswahl

Die entscheidendste Quelle für den Vergleich der beiden Lehrmittel bildet der *Lehrplan 21*, der wie folgt berücksichtigt wird:

- Durch vielerlei Verweise und Zitate zu den darin vorzufindenden theoretischen Ausführungen und Erläuterungen.
- Durch eine Zuteilung der Unterrichtsvorschläge beider Lehrmittel zu den einzelnen Kompetenzen.
- Durch die Integration der im *Lehrplan 21* für das Fach Mathematik entwickelte Tabelle zu den Kompetenzbereichen und den Handlungsaspekten (siehe Tabelle 5).

Da die Vertiefungskapitel entlang der *Kriterienliste* aufgebaut sind, liegt es auf der Hand, dass die Autoren des Zahlenbuchs, Wittmann und Müller, mehrfach zitiert werden. Die von ihnen vertretenen Konzepte haben nämlich die *Kriterienliste* entscheidend mitgeprägt (vgl. dazu Kap. 6.1d) bis 6.1f)).

Zudem findet entsprechende Literatur folgender Autoren besondere Berücksichtigung: Birrer (2013, 2014, 2015), Broggi und Schuppi (2010), Brühlmeier (2005), Fritz, Ricken und Gerlach (2013), Fritz, Ricken und Schmid (2009 und 2015), Gaidoschik (2012), Häsel-Weide, Nührenbörger, Moser Opitz und Wittich (2014), Hess (2012), Hons und Helbling (2013), Meyer und Wyder (2014), Scherer und Moser Opitz (2010), Schneider, Küspert und Krajewski (2013).

Die beiden folgenden Kapitel beinhalten den Vergleich der beiden Lehrmittel und bilden somit den Hauptteil der vorliegenden Studie.

5 Allgemeine Kriterien für die Beurteilung der Lehrmittel

Die Kapitel 5 und 6 sind folgendermassen aufgebaut: Die Unterkriterien des jeweiligen Hauptkriteriums werden zuerst tabellarisch aufgelistet. Darauf folgen ein Diskurs und eine Bewertung dazu.

5.1 Vermittlung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen

Kriterium 1	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
	CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
Initialen ¹⁶								
a) Die für das Fach relevanten Aspekte werden ausreichend thematisiert.	2				3			
b) Überfachliche (Alltags-) Kompetenzen wie Kooperations- oder Selbstregulationsfähigkeit werden systematisch gefördert.	4				3			
c) Sach- und Methodenkompetenzen werden systematisch gefördert.	1				1			
d) Sozial- und Selbstkompetenzen werden systematisch gefördert.	4				4			
e) Der Lehrgang greift den Aspekt der Verschiedenheit (z. B. kulturelle Unterschiede) auf.	1				1			
Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	2,4				2,4			

Es gilt zu beachten, dass sich der Zyklus 1 des *Lehrplans 21* auf vier Jahre bezieht, der vorgenommene Lehrmittelvergleich sich jedoch auf ein Jahr beschränkt. Insofern handelt es sich um Richtgrössen.

5.1a) Diskurs¹⁷: Zu den relevanten Aspekten der Mathematik gehören gemäss *Lehrplan 21* die mathematischen Inhalte wie auch die Tätigkeiten, wie folgendem Zitat aus dem *Lehrplan 21* (ilz, 2015) zu entnehmen ist: «Die formulierten Kompetenzen beziehen sich daher auf Kompetenzbereiche bzw. Inhalte (was?) und Handlungsaspekte bzw. Tätigkeiten (wie?). Die Kompetenzbereiche und die Handlungsaspekte sind als gleichwertig zu sehen...» (vgl. S. 183).

Tabelle 7: Aufteilung der Unterrichtsvorschläge in %

MATHEMAT.+ steht für MATHEMATISIEREN+

¹⁶ In den folgenden Tabellen stehen Initialen. Dabei steht CG für Giovanoli C., Autor dieser Studie, AB für Abegg B., BC für Birrer C., RP für Planta R., RR für Rauschmeier R. Siehe dazu auch Kapitel 7.

¹⁷ Der unter 5a) geführte Diskurs mit anschliessender Bewertung bezieht sich auf das Item der Tabelle 5.1a) der wie folgt lautet: „Die für das Fach relevanten Aspekte werden ausreichend thematisiert“. Dieses Vorgehensweise erstreckt sich über die beiden Hauptkapitel 5 und 6.

5.1a) Bewertung: Die vom *Lehrplan 21* angestrebte vergleichbare Berücksichtigung der drei Handlungsaspekte ist bei *Wege zur Mathematik* ganz gegeben. Bei *Mathematik* wird das *Operieren+* zu sehr, das *Mathematisieren+* zu wenig berücksichtigt. Der Kompetenzbereich *Arithmetik+* wird in beiden Lehrmitteln weit mehr gefördert, als die anderen beiden Bereiche, bei *Mathematik* fällt dies ganz besonders deutlich aus.

5.1b) Diskurs: Im *Lehrplan 21* (ilz, 2015) steht zum Thema überfachlicher Kompetenzen: «Der fächerübergreifende Unterricht bietet die Möglichkeit, die Grenzen der einzelnen Fachbereiche aufzulösen und Themen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten» (S. 226). Zudem wird auf die Wichtigkeit hingewiesen die entwicklungsorientierten Zugänge beim Übergang vom Kindergarten in die Schule gebührend zu berücksichtigen (vgl. ebd. S. 41). Die folgende Tabelle zeigt die besonders im Kindergarten gepflegte Entwicklungsorientierung welche zu der Fachorientierung an der Schule führt.

Tabelle 8: Entwicklungsbedingte Zugänge und Fachbereiche¹⁸

Entwicklungsorientierte Zugänge	Fachbereiche
Wahrnehmung / Zeitliche Orientierung / Räumliche Orientierung / Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten / Fantasie und Kreativität / Lernen und Reflexion / Sprache und Kommunikation / Eigenständigkeit und soziales Handeln	Sprachen / Mathematik / Natur, Mensch, Gesellschaft / Gestalten / Musik / Bewegung und Sport

Die Kooperations- und Selbstregulationsfähigkeit wird gemäss *Lehrplan 21* (ilz, 2015) durch variable Unterrichtsarrangements gefördert. Die abwechselnden Erfahrungen von Fremdsteuerung hin bis zur Selbststeuerung führen dabei zu Sozial- und Interaktionskompetenzen (vgl. S. 24).

In *Mathematik* können die 13 Kapitel „Erfahrungen sammeln“ und die Geometrie-Themen zu Sequenzen gezählt werden, welche ausgehend von den entwicklungsorientierten Zugängen zum Fachbereich Mathematik führen (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010 S. 8 und S. 22f).

Bei *Wege zur Mathematik* wird das aktiv-entdeckende Element durchgehend hervorgehoben und ist integrierender Bestandteil der Unterrichtsvorschläge. Zum Thema des Gruppierens heisst es z.B.: «Handelnd soll das Gruppieren erlebt werden, das Arbeitsblatt hat im Wesentlichen nur Kontrollfunktion» (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S. 14).

5.1b) Bewertung: Das Vorherrschen direkter Instruktionsanweisungen bei *Mathematik* bezieht sich auf die Organisation der Lektionen, denn die Unterrichtsvorschläge weisen eine Vielfalt an Arrangements auf, welche durchaus im Sinne der Vermittlung überfachliche Kompetenzen zu sehen sind. Bei *Wege zur Mathematik* fehlt weitgehend ein für die Lehrpersonen bestimmter, übersichtlich gestalteter Theorieteil. Die Unterrichtsvorschläge hingegen fördern systematisch die Kooperations- und Selbstregulationsfähigkeit durch Gruppenarbeiten.

5.1c) Diskurs: Im *Lehrplan 21* (ilz, 2015) findet sich folgendes Zitat zum Thema der Methodenvielfalt und Lernunterstützung:

Die Mathematik setzt den Schwerpunkt bei der Förderung methodischer Kompetenzen, indem die Schülerinnen und Schüler systematisch variieren, Informationen entnehmen, Daten ordnen und nutzen, Annahmen treffen, Analogien suchen, einen Lösungsweg planen, Ergebnisse überprüfen, Sachsituationen skizzieren oder Daten tabellarisch darstellen (S. 182).

¹⁸ Tabelle Gemäss Lehrplan 21 (ilz, 2015, S. 41).

Die zu diesem Kriterium gehörende Förderung der Methodenkompetenz findet sich demnach ausdrücklich auch im *Lehrplan 21*.

5.1c) Bewertung: Bezüglich der expliziten Benennung von Methoden halten sich beide Lehrmittel zurück, was mit der in der Schweiz üblichen Methodenfreiheit an den Schulen erklärt werden mag (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S. 20). Vorschläge zu Methoden werden in beiden Lehrmitteln keine gemacht, weshalb beide Lehrmittel zu diesem Kriterium als unzureichend bewertet werden.

5.1d) Diskurs: Die sich wandelnden Ansprüche der Gesellschaft zur Bedeutung und Zielsetzung innerhalb des Faches Mathematik wird im *Lehrplan 21* (ilz, 2015) ebenfalls aufgegriffen. Dabei wird nebst der unter 5.1c) erfassten Methodenkompetenz auch auf die Sozialkompetenz hingewiesen.

Der Mathematikunterricht trägt ebenso zur Entwicklung personaler Kompetenzen wie Selbstständigkeit und Reflexionsfähigkeit bei, etwa wenn Schülerinnen und Schüler Aufgaben selbstständig bearbeiten, nach Lösungswegen suchen, erforschen, argumentieren, Lösungen überprüfen sowie Vorgehensweisen und Darstellungen reflektieren (S. 182).

5.1d) Bewertung: Bei *Mathematik* haben die Unterrichtsvorschläge das Ziel, Verständnis für das Fachwissen aufzubauen und die Inhalte mit zusätzlichen Vorschlägen zum Üben und Festigen zu vertiefen (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 7). Partnerarbeiten werden als solche gekennzeichnet. Die Sozial- und Selbstkompetenzen werden auch in *Wege zur Mathematik* durch das Fördern von Gruppenarbeit, Partnerarbeit oder Einzelarbeit angeregt (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S. 3).

5.1e) Diskurs: Beide Lehrmittel thematisieren die Heterogenität bezüglich schulischer Leistungen, worauf weiter unten eingegangen wird. Hingegen finden sich keine speziellen Unterrichtsvorschläge bzw. Angaben zu kultureller oder anderer Verschiedenheit, bis auf folgenden, für wichtig erachteten Hinweis im *Wege zur Mathematik* zur Farbenfehlsichtigkeit, der sich auf die Cuisenaire-Stäbe bezieht:

Nebenbei bemerkt sind farbenblinde Kinder nicht so sehr im Nachteil beim Gebrauch des Cuisenaire-Materials, wie man annehmen möchte. Selbst wenn sie die Farben nicht erkennen können, unterscheiden sie oft durch Schattierungen und können stets durch die Länge identifizieren (Gattegno, in Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S. 8).

Mangels weiterer Aspekte wurden die Illustrationen der Schülerunterlagen nach der Anzahl der männlichen und der weiblichen Personen ausgewertet. Bei *Mathematik* werden 16 weibliche, eine davon dunkelhäutig, und 13 männliche Personen dargestellt, bei *Wege zur Mathematik* stehen 14 weibliche 22 männlichen Personen gegenüber.

5.1e) Bewertung: Beide Lehrmittel werden gleich eingestuft.

Fazit: Beide Lehrmittel erfüllen die Kriterien zur Vermittlung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen knapp nicht. Im Zentrum der Unterrichtsvorschläge stehen in beiden Lehrmitteln jeweils die mathematischen Inhalte und nicht prozedurale Instruktionen.

Bei *Mathematik* werden zwar wichtige Themen im Übersichtskapitel vom Handbuch dargestellt, aber bei den Unterrichtsvorschlägen finden sich diese Themen nur ansatzweise, wie z.B. bei den überfachlichen Kompetenzen oder bei der Gewichtung der Kompetenzen. *Wege zur Mathematik* setzt Schwerpunkte, welche einem entdeckenden Lernen durch Aktivierung der SuS weitgehend entspricht. Dies

führt in der Tabelle 7 zu einem ausgeglicheneren Profil als *Mathematik*. Die Kriterien 5.1c) und 5.1e) entsprechen bei beiden Lehrmitteln nicht den Vorgaben.

Mit insgesamt 283 Unterrichtsvorschlägen bei *Mathematik* und 212 bei *Wege zur Mathematik* (siehe Anhang 4) kann es nicht darum gehen, beim Erschaffen von Lehrmitteln weitere, als mangelhaft kritisierte Bereiche den bestehenden zusätzlich anfügen zu wollen. Im Verlauf der Studie soll darauf geachtet werden, welche Bereiche unverhältnismässig viel Raum einnehmen.

Kommentar BA: *Ich gehe nicht davon aus, dass es ein Lehrmittel gibt oder geben wird, welches einen guten Mathematikunterricht garantieren kann. Entscheidend für den Lernerfolg der Kinder sind nach wie vor kompetente Lehrpersonen, welche um den Aufbau von erforderlichen Kompetenzen wissen, aufmerksam beobachtend begleiten und interessiert sind, zu verstehen - oder es mindestens versuchen zu verstehen - wie die Schüler / innen lernen.*

Lehrmittel spiegeln Haltungen und aktuelles Wissen der Zeit wieder. Über grössere Epochen betrachtet zeigt sich, dass auf extreme Positionierungen stets eine Gegenbewegung erfolgt.

5.2 Motivierende und sachlich angemessene Gestaltung

	Kriterium 2	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Der Lehrgang ist übersichtlich, klar gestaltet und enthält wiederkehrende Strukturelemente (Piktogramme, Symbole etc.).	4	4	3		2	4	3	
b)	Alle dargestellten Inhalte, Aufgaben etc. sind für den Lernprozess relevant und ihr Einsatz ist nachvollziehbar (Reizreduktion).	2	3	3		3	4	3	
c)	Der Lehrgang enthält altersangemessene, motivierende Texte, Bilder, Grafiken etc.	3	3	3		4	4	2	
d)	Die Inhalte des Lehrganges haben einen Gegenwarts- und / oder eine Zukunftsbedeutung (also einen Alltagsbezug) für die SuS.	4	2	3		4	3	2	
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 Punkten oder mehr)	3,3	3	3		3,3	3,8	2,5	

5.2a) Diskurs: Den Lehrpersonen steht ein *Handbuch* zur Verfügung. Zum Lehrmittel gehören zudem die für die SuS gestalteten Schülerunterlagen. Bei *Mathematik* sind dies insbesondere die Arbeitshefte, bei *Wege zur Mathematik* der Arbeitsblätterordner. Bei *Mathematik* bilden zwei CD-ROMs weitere integrierende Bestandteile des Lehrmittels.

Das Handbuch zu *Mathematik* beginnt mit einer Übersicht zum Lehrmittel als Ganzes, mit Angaben zum Aufbau, einigen theoretischen Prinzipien wie auch mit einer übersichtlichen Darstellung der empfohlenen *didaktischen Materialien*. Im Folgenden werden 13 Unterrichtsvorschläge zum Sammeln von Erfahrungen angeregt (siehe Kap. 5.1b), gefolgt vom umfangreichsten Kapitel, den Unterrichtsvorschlägen ab Seite 54 bis 311, die in 36 Themen aufgeteilt sind. Diese wurden mit Farben passend zu den verschiedenen Arbeitsheften der SuS gestaltet. Die zwei letzten Kapitel umfassen Angaben zur Überprüfung der Kompetenzen und Arbeitsblätter.

Die Schülerunterlagen wurden auf 4 Hefte übersichtlich und systematisch aufgeteilt. Die gewählten Strukturelemente bestehen hauptsächlich aus farblich hervorgehobenen, quadratischen Feldern und aus einer durchgehend altersgemässen Schriftgrösse. Die Instruktionen zu den Seiten sind meist in kleiner Schrift verfasst, woraus geschlossen wird, dass diese sich an die Lehrpersonen richten. Beide CD-ROMs passen vom Inhalt her wie auch von der gewählten Form her zu den Schülerunterlagen.

Beim Handbuch zu *Wege zur Mathematik* mangelt es an der klaren Trennung zwischen Kommentar und den Unterrichtsvorschlägen. Das Handbuch ist so konzipiert, dass es von vorne nach hinten über das Jahr verteilt durchgearbeitet werden kann. So stehen am Schluss der eingestreuten theoretischen Angaben jeweils Verweise zur Auffindung der nächsten zu diesem Thema passenden Informationen. Die Einführung beschränkt sich auf eine A4 Seite. Die gewählten didaktischen Materialien werden nicht zusammenfassend dargestellt, sondern ebenfalls gestreut, zum jeweiligen Zeitpunkt des Gebrauchs im Handbuch beschrieben.

Die Arbeitsunterlagen für die SuS bestehen aus einem Arbeitsblätterordner. Die Vorderseite ist jeweils bedruckt, die Hinterseite leer. Die gewählten Darstellungsformen und Strukturelemente sind durchgehend gut erkennbar.

5.2a) Bewertung: *Mathematik* erfüllt sowohl bei den Unterlagen für die SuS wie auch beim Handbuch die Vorgaben zu diesem Kriterium. *Wege zur Mathematik* ist weit schlichter gehalten als *Mathematik*, dennoch erfüllen die Arbeitsunterlagen für die SuS das Kriterium, nicht aber das *Handbuch*.

Kommentar CB: *Ein Lehrmittel ist für mich gut einsetzbar, wenn immer wieder ähnliche Aufgabenstellungen vorkommen. Es darf nicht ständig eine ganze Einführungslektion eingesetzt werden müssen, um einen Teil eines Arbeitsblattes einzuführen.*

Wege zur Mathematik: Die Aufgabenstellungen: Bündeln „Einpacken“ und daraus + oder – Rechnungen herleiten (Vom Handeln übers Bild zum Symbol) kommt mit Regelmässigkeit vor. Das Handeln mit Cuisenaire-Stäben wird konsequent durchgezogen. Das Rechnen auf der symbolischen Ebene ist Endpunkt eines Aufbaus. Der Übergang – und + wird mit dem „Kästchenweg“ durchgeführt. Er geht immer über 10. Mathematik: Es wird sehr schnell auf der abstrakten Ebene (Symbol) gearbeitet. Klar können die Kinder immer auf das Zwanzigerfeld als solches zurückgreifen, aber wie? Mit Vorlagen und Leuchtstiften oder mit Wendepättchen, die einzeln hingelegt werden (sprich zählend)?

5.2b) Diskurs: Wie im Fazit zum Kapitel 5.1 angedeutet, können dank der systematischen Zuordnung der Unterrichtsvorschläge zu den verschiedenen Kompetenzstufen des *Lehrplans 21* jene identifiziert werden, welche die meisten Unterrichtsvorschläge in sich vereinigen.

Tabelle 9: Unterrichtsvorschläge der drei meistgenannten Kompetenzstufen

Anzahl der drei meistgenannten Kompetenzstufen von Total 283 Unterrichtsvorschläge bei Mathematik und deren 212 bei Wege zur Mathematik (siehe Anhang 3 und 4)									
Komp.	Mathe- matik	Rang	WzM	Rang	Komp.	Mathe- matik	Rang	WzM	Rang
1B1b	61	1	10	8	1C2c	0	40	30	1
1A4c	24	2	10	8	3B1a	11	7	25	2
1A4b	22	3	17	3	1A4b	22	3	17	3

Erläuterungen zur Tabelle an einem Beispiel: Aus der 1A4c Kompetenz lässt sich anhand der einzelnen Ziffern und Buchstaben der Reihe nach folgendes ableiten: 1 steht für den Kompetenzbereich, A steht für den Handlungsaspekt, 4 steht für die Kompetenz, c steht für die Kompetenzstufe.

Auffallende Merkmale:

- Grosser Abstand zwischen der Anzahl Unterrichtsvorschläge vom 1. zum 2. Rang bei *Mathematik*.
- Die Kompetenzstufe 1A4b rangiert in beiden Lehrmitteln auf dem Platz 3.

- Die wichtigsten Kompetenzen gemäss *Wege zur Mathematik* (Rang 1) weisen bei *Mathematik* gar keine Unterrichtsvorschläge (Rang 40) auf.
- Bezüglich der Ausgewogenheit der Kompetenzbereiche deuten bereits die drei meistgenannten Kompetenzen auf die in der Tabelle 7 festgestellte einseitige Bevorzugung der *Arithmetik+* beider Lehrmittel hin. Dies fällt bei *Wege zur Mathematik* etwas weniger ausgeprägt aus.
- Bezüglich der Ausgewogenheit der Handlungsaspekte geben die drei meistgenannten Kompetenzen ebenfalls das in Tabelle 7 zusammengefasste Gesamtbild wieder.

Da beide Lehrmittel eine unterschiedlich hohe Anzahl an Unterrichtsvorschläge aufweisen, werden die erfassten Unterrichtsvorschläge aus der Tabelle 9 in der folgenden Tabelle in Prozente dargestellt, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen.

Tabelle 10: Unterrichtsvorschläge der drei meistgenannten Kompetenzstufen in %

Siehe dazu auch die Anhänge 2 bis 5

Die Kompetenzstufe 1B1b, welche in *Mathematik* die meisten Unterrichtsvorschläge aufweist, ist zweit geteilt und lautet wie folgt (ilz, 2015):

- Die SuS können Additionen bis 20 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial aufzeigen (z.B. $8 + 8 = 16$, $8 + 9 = 17$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 zunimmt).
- Die SuS können Zahlenfolgen (figurierte Zahlen) bilden, weiterführen und verändern (z.B. 1, 2, 3 / 2, 3, 4 / 3, 4, 5 / 4, 5, 6) (S. 192).

Die Kompetenzstufe 1C2c, welche in *Wege zur Mathematik* am meisten Unterrichtsvorschläge aufweist, ist ebenfalls zweit geteilt und lautet wie folgt (ilz, 2015):

- Die SuS können die Bedeutung der Ziffern im Stellenwertsystem darstellen.
- Die SuS können Beziehungen in und zwischen Additionen und Subtraktionen zeigen oder beschreiben (S. 196).

Beide Kompetenzstufen sind zweigeteilt und in beiden Lehrmitteln fallen die meisten Unterrichtsvorschläge auf den jeweils ersten Punkt, woraus durchaus eine dem Lehrmittel zu Grunde liegende Hauptgewichtung der Grundkonzeption ersichtlich wird.

Der Übersicht halber seien die drei meistgenannten Unterrichtsvorschläge beider Lehrmittel mit der in Fachdidaktik üblichen Bezeichnung aufgelistet:

Tabelle 11: Thematische Übersicht der meistgenannten Kompetenzstufen

	Mathematik	Wege zur Mathematik
Rang 1	Schlüsselrechnungen / Zahlenfolgen	Stellenwertsystem / Beziehungen zwischen + und -
Rang 2	Umkehroperationen / Anwendung vom Kommutativ- und Assoziativgesetz	Vergleich von Grössen, bei <i>Wege zur Mathematik</i> insbesondere von Längen
Rang 3	Zerlegbarkeit der Zahlen / Kommutativgesetz	Zerlegbarkeit der Zahlen / Kommutativgesetz

Kommentar: Bei den abgetrennten Kompetenzen handelt es sich um zweitgeteilte Kompetenzstufen, die fett hervorgehobenen Kompetenzstufen zeigen an welche der beiden Bereiche mehr Gewicht hat.

5.2b) Bewertung: Die Inhalte und Aufgaben werden als relevant und nachvollziehbar betrachtet und korrelieren miteinander. Allerdings ist das Mass der Gewichtung insbesondere der Kompetenz 1B1b in *Mathematik* nicht mit einer relativen Ausgewogenheit der Kompetenzbereiche gemäss *Lehrplan 21* vereinbar. Allerdings sei angefügt, dass zu diesem Kriterium die *didaktischen Materialien* und Darstellungsarten noch nicht Gegenstand näherer Betrachtung sind.

Kommentar CB: Wege zur Mathematik: Wie schon unter 5.2a) erwähnt, ist für mich der Aufbau klar ersichtlich.

Mathematik: Auch hier sind der Aufbau und der Ablauf klar ersichtlich. Für ein Erstklasslehrmittel wird sehr schnell auf der abstrakten Ebene gearbeitet. Das Ableiten wird mit +1 oder -1 durchgeführt. Das zählende Rechnen ist auch ein +1 oder -1 – Denken. Ich erlaube mir eine wichtige Bemerkung: Könnte es sein, dass das zählende Rechnen mit diesem „Ableiten“ verstärkt, begünstigt wird?

5.2c) Diskurs: Die Schülerunterlagen von *Mathematik* wurden farblich dezent aufgelockert, im Vordergrund steht das Thema. Verglichen mit dem Zahlenbuch (vgl. Wittmann & Müller, 2012a und 2012b) ist *Mathematik* spärlich illustriert. Im Arbeitsheft *Plus und Minus* finden sich oft ornamentartig angefangene farbige Muster, welche zum Weitermalen gedacht sind und die ansonsten relativ nüchternen Seiten auflockern.

Wege zur Mathematik ist ganz in schwarz-weiss gehalten. Motivierend wirken die Arbeitsblätter dahingehend, dass sie zum Ausmalen anregen. Zudem bestehen im Zusammenhang mit den Cuisenaire-Stäben, den Logischen Blöcken und den Multibasen viele Aufgaben darin, die Darstellungen mit der passenden Farbe auszumalen. Da die Arbeitsblätter einseitig bedruckt sind, wird für Zusatzaufgaben darauf hingewiesen, die Rückseite zu gebrauchen.

5.2c) Bewertung: Bei *Mathematik* führt das weitgehende Fehlen von bildhaften Darstellungen von Sachsituationen mehrheitlich zu Seiten voller abstrakter Aufgaben, insbesondere bei den zwei Arbeitsheften zur Arithmetik *Zahlen und Ziffern* und *Plus und Minus*. Bei *Wege zur Mathematik* wirken die Arbeitsblätter insbesondere dadurch anregend, dass sie die gewählten Hilfsmaterialien oft auf symbolischer Ebene einbeziehen.

Kommentar CB: Wege zur Mathematik: Zu Beginn gibt es sehr viele Bilder, die mit der Zeit nicht mehr zentral sind, weil die Übungsformate vermehrt von der symbolischen in die abstrakte Ebene wechseln. Die äusserliche Aufmachung ist neutral. Tabellen werden hier spielerisch eingeführt und sind zentral. Mathematik: „Die Zeit ist farbig geworden“. Dies wird in beiden Heften aber nicht ausgenutzt und übertrieben. Stöckli sind farbig hinterlegt und zeigen auf, was zusammengehört. Es hat keine zusätzlichen, ablenkenden Bilder.

5.2d) Diskurs: Ein Alltagsbezug für eine 1. Klasse scheint mir dann gegeben zu sein, wenn, nebst gestalterisch altersentsprechenden Darstellungen und graphischen Elementen, insbesondere die in Kapitel

5.1b) thematisierte Unterrichtspraxis gelingt. Dabei werden die SuS von ihren mehrheitlich noch entwicklungsorientierten Zugängen abgeholt und schrittweise an eine mathematikspezifische Herangehensweise herangeführt. Ein Mathematiklehrmittel für die 1. Klasse zeichnet sich demnach nicht nur durch eine motivierende und sachlich angemessene Gestaltung aus, sondern insbesondere durch anregende und handlungsorientierte Unterrichtsvorschläge.

5.2d) Bewertung: *Mathematik* und *Wege zur Mathematik* erfüllen dieses Kriterium vollständig, finden sich doch in beiden Lehrmitteln im Vorfeld der Verschriftlichung der Inhalte Unterrichtsvorschläge, welche handelnd und spielerisch gelöst werden können und zudem oft in soziale Interaktionen eingebettet sind.

Kommentar CB: *Wege zur Mathematik: Kinder, Tiere, Bilder, die auftauchen sind kindgerecht gezeichnet. Die Gegenstände sind den Kindern bekannt aus ihrem Alltag. Mathematik: In den von mir genau angeschauten Heften zur Arithmetik+ kommen keine Alltagsgegenstände vor, ausser Spielfiguren und Würfel, ganz am Anfang.*

Fazit: *Mathematik* erfüllt fast durchwegs die im Hauptkriterium 5.2 gestellte Anforderung nach einer motivierenden Gestaltung während bei *Wege zur Mathematik* insbesondere das Handbuch unübersichtlich gestaltet ist. Darüber hinaus weisen beide Lehrmittel eine Fülle an Unterrichtsvorschlägen auf, welche zu mathematischem Handeln anregen. Die anzahlmässige sehr hohe Berücksichtigung einzelner Themen deutet auf die Hauptmerkmale des jeweiligen Lehrmittels. *Mathematik* schreibt entsprechend zu den Schlüsselaufgaben:

Jede Plusrechnung ist über mathematische Gesetze mit anderen Rechnungen verbunden. Diese vielfältigen Beziehungen bilden ein „additives Netzwerk“. Einige Rechnungen in diesem Netzwerk zeichnen sich durch besondere Einfachheit bzw. Einsichtigkeit aus. Diese „Schlüsselrechnungen“ bilden das Gerüst zum Erwerb des Einspluseins (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 173).

Und bei *Wege zur Mathematik* heisst es zum Stellenwertsystem:

Die restlichen Arbeitsblätter befassen sich ausschliesslich mit dem Rechnen, und zwar speziell mit dem sogenannten Zehnerübergang. Die Voraussetzungen für die Überschreitung des Zehners sind erfüllt: Die Zahlen 2-9 wurden zerlegt (Cuisenaire-Teppiche). Das Ergänzen auf 10 wurde geübt. Die Schüler haben erfahren, dass Zahlensystem und Stelle den «Wert» der Ziffer bestimmen (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S. 97).

Die oben aufgeführten Zitate zeigen wesentliche konzeptuelle Unterschiede der beiden Lehrmittel auf und tragen zur Beantwortung der Fragestellung dieser Studie bei.¹⁹

Kommentar RP: *Wege zur Mathematik: Nicht sehr motivierend sind die Arbeitsblätter, die lose in einem Umschlag sind. Die einzelnen Blätter sind gut gestaltet und motivieren die SuS. Mathematik: Motivierend sind die vier Arbeitshefte, die in ihrer Aufmachung einfach und kindgerecht daher kommen.*

¹⁹ In den Anhängen 8 und 9 sind exemplarisch und passend zu den beiden konzeptuellen Merkmalen aus dem Fazit jeweils eine typische Seite mit den entsprechenden Angaben aus dem Handbuch angeheftet.

5.3 Systematische, logische, fachlich und fachdidaktisch fundierte Abfolge

	Kriterium 3	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Der Lehrgang enthält keine offensichtlichen logischen Brüche in der Abfolge der Inhalte.	3				4			
b)	Die Lerneinheiten sind systematisch von der Aktivierung des Vorwissens, über Erarbeitungen und Übungen bis hin zu Anwendungen aufgebaut.	2				3			
c)	Die Lerneinheiten haben eine klare Zielorientierung.	4				4			
d)	Für jede Lerneinheit gibt es vorbereitete, auf die Ziele abgestimmte Lernstandserhebungen.	2				1			
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	2,8				3			

5.3a) Diskurs: *Mathematik* präsentiert 36 Themen, die jeweils in sich eine Einheit bilden. Als Faustregel gilt, ein Thema pro Woche. Die Lehrpersonen wählt sodann aus den reichhaltigen und vielfältigen Lernangeboten die passenden Aufgaben aus (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürichs, 2010, S. 54). Die Übergänge von einem Thema zum anderen erfolgen gemäss Jahresplanung auf übersichtliche Art. Passend zu 13 der 36 Themen finden sich zum Kapitel *Erfahrungen sammeln* ausführliche Einführungslektionen. Zudem beginnt jedes der 36 Themen mit einem Unterrichtsvorschlag, welcher sich unter dem Begriff *Grundlage für alle* an alle SuS wendet. Die Abfolge der Inhalte der beiden Arbeitshefte *Zahlen und Ziffern* und *Plus und Minus* erfolgt aufbauend und nachvollziehbar. Die Themen der *Geometrie+* werden periodisch aufgegriffen und sind über das Jahr verteilt.

In *Wege zur Mathematik* erfolgt die Abfolge der Themen spiralmässig. Die Themen, wie auch die eingesetzten *didaktischen Materialien* wiederholen sich periodisch. «So hat der Lehrer die Möglichkeit, die Schüler in dem ihm gemässen Lerntempo vorwärtsschreiten zu lassen. Der dem Spiralsystem verpflichtete Aufbau erlaubt es, das Thema zu einem Zeitpunkt, in dem es möglicherweise für einzelne verfrüht ist, für diese fallen zu lassen und es später aufzugreifen» (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S. 14).

5.3a) Bewertung: *Mathematik* weist für den Kompetenzbereich *Geometrie+* im Unterschied zu den anderen Bereichen kein Arbeitsheft auf. Zudem werden die *didaktischen Materialien* jeweils fast ausschliesslich in je einem der drei Kompetenzbereiche eingesetzt. *Wege zur Mathematik* vernetzt die drei Kompetenzbereiche weit stärker. Dies erfolgt durch die für alle Bereiche gleichwertigen Aufgabenformate bei den Schülerunterlagen und durch die bereichsübergreifende Verwendung der *didaktischen Materialien*.

5.3b) Diskurs: Im *Lehrplan 21* (ilz, 2015) findet sich zu diesem Kriterium folgender Eintrag zum ersten Zyklus des Fachbereichs Mathematik: «Die Kinder knüpfen am eigenen Vorwissen an, sie suchen eigene Wege oder Lösungen und sie tauschen ihre Erfahrungen untereinander aus» (S. 182). Und folgende mathematikspezifische Zielsetzung ist ebenfalls im *Lehrplan 21* nachzulesen: «Hinter mathematischen Leistungen stehen **ein mengen- und zahlenbezogenes Vorwissen** bzw. das Verstehen entsprechender **Zusammenhänge**. Dies ist eine notwendige Voraussetzung, damit Kinder **Zählstrategien durch effizientere Operationen und Rechenstrategien** ersetzen lernen [Hervorhebungen v. Verf.]» (ebd. S. 40).

Entsprechend schreibt *Mathematik* zum Kapitel *Erfahrungen sammeln*: «Die Aufgaben knüpfen an Alltagserfahrungen an und sind so gestellt, dass jedes Kind die Aufgaben ausgehend von seinem individuellen Vorwissen bearbeiten und dabei neue Erfahrungen sammeln kann.... Das Sicherstellen von grundlegenden Erfahrungen ist ein wichtiges Ziel dieser Phase» (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S.9).

Zum Thema der Anwendung steht folgende Aussage in *Mathematik*: «Damit Kinder das Gelernte auch später anwenden können, muss dieses über längere Zeit und in verschiedenen Kontexten verwendet werden» (ebd.). Die naheliegende Anwendung durch kompetenzüberschreitende Verwendung des Gelernten wird in *Mathematik* so gut wie nicht genutzt, wie unter 5.2b) erwähnt wurde. Als traditionell üblicher Kontext zur Anwendung von *Arithmetik+* gilt insbesondere das Einkleiden von arithmetischen Operationen in Sachaufgaben. Der Sprachkompetenz wird gemäss *Lehrplan 21* in allen Fachbereichen eine zentrale Bedeutung beigemessen (ebd. S. 25f). In *Mathematik* wird auf die Bedeutsamkeit der Sprache im Handbuch ebenfalls hingewiesen. Die Sprache wird aber fast ausschliesslich im mündlichen Kontext genutzt.

Der spiralartige thematische Aufbau bei *Wege zur Mathematik* mit den bei zunehmender Komplexität der Aufträge ständig wiederkehrenden gleichen *didaktischen Materialien*, wie den Cuisenaire-Stäben und den Logischen Blöcken, entsprechen in hohem Grade einer systematischen Aktivierung des Vorwissens möglichst aller SuS. Zudem wird anfangs Schuljahr das Sortieren nach Eigenschaften systematisch geübt. Darauf folgen eine ganze Reihe von Unterrichtsvorschlägen, welche mit einer Handlung beginnen und in den stark bildnerisch gestalten Schülerunterlagen eine direkte Fortsetzung finden.

Die dreigeteilte Gliederung der meisten Unterrichtsvorschläge bei *Wege zur Mathematik* in *Vorarbeit*, *Arbeitsblatt* und *Zusatzaufgaben* entspricht der Zielsetzung dieses Kriteriums.

5.3b) Bewertung: Obwohl bei *Mathematik* im Handbuch auf die Wichtigkeit der Aktivierung des Vorwissens explizit hingewiesen wird, findet sich eine solche nur zu 13 der 36 Themen. Beide Lehrmittel nutzen die Sprache in Form von Textaufgaben kaum. *Wege zur Mathematik* wird insbesondere wegen der systematischen, wiederkehrenden Aktivierung des Vorwissens mit deutlicher Anknüpfung an die Erfahrungswelt aus dem Kindergarten insgesamt als gut bewertet.

5.3c) Diskurs: Beim Vergleich der beiden Lehrmittel wurde bisher auf die Vollständigkeit der gemäss *Lehrplan 21* geforderten Kompetenzen für den 1. Zyklus eingegangen. In diesem Kriterium geht es nun darum, zu evaluieren, ob die im Lehrmittel vorzufindenden Themen bzw. Lerneinheiten zudem eine klare Zielorientierung erkennen lassen.

Bei *Mathematik* findet sich zur Bearbeitung der 36 Themen folgende Angabe: «Jedes Thema ist gleich aufgebaut und bildet sowohl inhaltlich wie unterrichtlich eine Einheit: Am Anfang steht das Lernziel. Es zeigt der Lehrperson, welches die Schwerpunkte sind und worauf besonders geachtet werden soll» (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 54). Diese Struktur findet sich dementsprechend auch zu den einzelnen Themen auf sehr übersichtliche Art.

Bei *Wege zur Mathematik* findet sich die Zielsetzung am Anfang jedes einzelnen Unterrichtsvorschlags und wird als solche bezeichnet.

5.3c) Bewertung: Beide Lehrmittel überzeugen auf ihre Art. *Mathematik* durch das Herausstreichen der wesentlichen Merkmale und Ziele zu jedem der 36 Themen und zusätzlicher Zielformulierung zu jedem einzelnen der Unterrichtsvorschläge. *Wege zur Mathematik* führt die erweiterten Ziele portionenweise im Handbuch ein, was dem spiralförmigen Aufbau der Themen entspricht und die Lehrpersonen beim Themawechsel jeweils tiefer mit der Materie vertraut macht. Dies ist zwar nicht übersichtlich hat aber den Vorteil, dass die Lehrpersonen die theoretischen Grundlagen wie auch die Zielsetzungen jeweils über das ganze Jahr verteilt vorfinden.

5.3d) Diskurs: *Mathematik* fügt in einem gesonderten Kapitel am Ende des Handbuchs 7 Beobachtungsbögen unter dem Titel *Kompetenzen überprüfen* an (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 311ff). Jedes der 36 behandelten Themen wird in Kurzform dargestellt mit einem Aufgabenbeispiel dazu und einem leeren Feld unter dem Titel: *Beobachtungen, Beurteilungen, Bemerkungen*. Ferner findet sich bei *Mathematik* insbesondere die CD-ROM «Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen», welche sich für Lernkontrollen zu den 12 dort aufgeführten Themen eignet, da diese bei gleichbleibender Formatierung beliebig verändert werden können.

Aus *Wege zur Mathematik* sei folgende Aussage zum Umgang mit den Arbeitsblättern zitiert: «Das Lösen eines Arbeitsblattes ermöglicht so die Kontrolle der angestrebten Lernziele sowohl für den Lehrer als auch für den Schüler» (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S. 3).

5.3d) Bewertung: Die Beobachtungsbögen zu *Mathematik* weisen keine ersichtliche Struktur auf, die sich auf die Ziele der Lerneinheiten bezieht. Für die 12 Themen, zu denen ein Fertigkeitstraining vorliegt, eignet sich die CD-ROM als Vorlage für Lernkontrollen. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass die CD-ROM „Arbeitsblätter – Arbeitsblattvorlagen“ zu *Mathematik* (siehe T11 in Tabelle 1) ab der 2. Klasse Lernverlaufskontrollen beinhaltet, weshalb dies in der Punktebewertung mitberücksichtigt wird. Gemäss Beschreibung des Einsatzes der Arbeitsblätter bei *Wege zur Mathematik* können diese als Kontrolle eingesetzt werden. Dennoch wird bei *Wege zur Mathematik* dieses Kriterium als unzureichend gewertet, da es sich nicht um Lernstanderhebungen zu ganzen Themenblöcken handelt, sondern um Lernkontrollen zu den einzelnen Unterrichtsvorschlägen. Beide Lehrmittel werden diesbezüglich als unzureichend bewertet.

Fazit: Beide Lehrmittel erfüllen das Kriterium, wobei dies bei *Mathematik* etwas weniger deutlich ausfällt als bei *Wege zur Mathematik*. Grund dafür ist hauptsächlich die weit stärkere Entwicklungsorientierung anfangs der 1. Klasse bei *Wege zur Mathematik*. Der systematisch spielerische Einsatz der *Arbeitsmittel* führt dabei die SuS bewusst von einer spielerischen zu einer mathematikspezifischen Ebene. Es zeigt sich, dass *Mathematik* eine höhere kognitive Entwicklungsstufe der SuS beim Schuleintritt voraussetzt als *Wege zur Mathematik*.

5.4 Pluralität der Unterrichtsmethoden und –prinzipien

	Kriterium 4	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Im Lehrgang wird auf den systematischen und gezielten Einsatz verschiedener Unterrichtsmethoden in unterschiedlichen unterrichtlichen Situationen hingewiesen.	1				1			
b)	Mit Hilfe des Lehrganges sind offene, problembezogene sowie schülerzentrierte / selbstgesteuerte Lernformen möglich.	1				1			
c)	Bei Verständnisschwierigkeiten eignet sich der Lehrgang auch zum kleinschrittigen, intensiveren und stärker lehrerzentrierten Unterrichten.	1				1			
d)	Der Lehrgang ermöglicht den verstärkten Einsatz kooperativer Lernformen (Lernspiele, tutorielles Lernen, Peer-Tutoring oder reziprokes Unterrichten).	1				1			
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	1				1			

5.4a) bis 5.4d) Diskurs: Zum theoretischen Bezugsrahmen der hier aufgeführten Kriterien siehe die Ausführungen unter dem Kapitel 5.1. Zusammenfassend sei an dieser Stelle erwähnt, dass beide Lehrmittel Anregungen zum Arbeiten in verschiedenen Sozialformen geben. Darüber hinaus werden mit einem Hinweis auf die Methodenfreiheit keine weiterreichenden Anregungen zu den Unterrichtsmethoden und –prinzipien gegeben.

5.4a) – 5.4d) Bewertung: Die hier erwähnten Möglichkeiten der Methodenvielfalt können im Unterricht durch die Lehrpersonen umgesetzt werden, allerdings muss die Lehrperson den entsprechenden Aufwand ohne unterstützende Hinweise durch das Lehrmittel betreiben. Für beide Lehrmittel wird zu allen vier Kriterien je ein Punkt gegeben.

Fazit: Der fehlende explizite Bezug zu methodischen Konzepten in beiden Lehrmitteln lässt sich einerseits dadurch erklären, dass dies zu der in der Schweiz üblichen Methodenfreiheit passt. Andererseits findet durch das Vorgeben bestimmter Übungsformate eine implizite methodische Beeinflussung statt. Wegen des grossen Interpretationsspielraumes fliesst dies aber nicht mit in die Bewertung. Dieses Hauptkriterium dient der Beantwortung der 1. Unterfrage (siehe Kap. 1.4), da beide Lehrmittel die Pluralität der Unterrichtsmethoden und –prinzipien nicht genügend berücksichtigen.

5.5 Berücksichtigung und Förderung verschiedener Lerntechniken

	Kriterium 5	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Basislerntechniken werden erarbeitet, gefestigt und regelmäßig wiederholt (Zuhören, Mitschreiben oder Arbeiten in Lernschritten bzw. Etappen).	2				4			
b)	Es werden kognitive Einprägungs- und Verarbeitungsstrategien erarbeitet, gefestigt und regelmäßig wiederholt (bspw. metakognitive Strategien, Merkhilfen wie das Bestimmen von Oberbegriffen, das Verfassen von Regeln und Merksätzen, idealtypische Beispiele und durch Bilder mit Erinnerungswert, lautes Denken, übergreifende Schrittfolgen bzw. Algorithmen, Mindmapping, Mnemotechniken, Advance Organizer und Lernkarteien).	2				3			
c)	Der Einsatz der Basislerntechniken und Strategien ist systematisch auf die Inhalte, Ziele und Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler abgestimmt.	3				4			
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	2,3				3,7			

Einleitung: Die hier relativ umfassend beschriebenen Lerntechniken weisen Ähnlichkeiten mit den Handlungsaspekten des *Lehrplans 21* auf und werden als Teil davon aufgefasst.

5.5a) Diskurs: Das Zuhören wird durch die Anweisungen zu den Unterrichtsvorschlägen in beiden Lehrmitteln stark gefördert. Das Arbeiten in Lernschritten ist integraler Bestandteil des Aufbaus bei *Wege zur Mathematik*, da die Arbeitsmittel durch alle SuS meistens systematisch eingesetzt werden. Daraus werden Aufgaben abgeleitet, wie z.B. *das Legen der Cuisenaire-Stäbe*²⁰ oder das gezielte Arbeiten mit den Logischen Blöcken. Im Unterschied dazu werden die Arbeitsmittel bei *Mathematik* nur von jenen SuS eingesetzt, welche diese noch gebrauchen. Die Arbeitsmittel sollen baldmöglichst durch kognitive Strategien ersetzt werden, weshalb den Arbeitsmitteln bei *Mathematik* nicht die Funktion eines gesonderten Lernschrittes zukommt.

5.5a) Bewertung: Das Mitschreiben wird in beiden Lehrmitteln relativ wenig gefördert, am ehesten noch durch Zahlendiktate. Die Basislerntechniken bzw. Handlungsaspekte kommen aber wiederholt in den vielen Partner- bzw. Gruppenarbeiten zum Einsatz. Bei *Mathematik* und *Wege zur Mathematik* wird von den Basislerntechniken dieser Stufe das Zuhören am systematischsten gefördert. Insgesamt erfüllt *Wege zur Mathematik* dieses Kriterium auf ausgewogene Art, bedingt durch den systematischen Einbezug der Arbeitsmittel.

5.5b) Diskurs: Im *Lehrplan 21* (ilz 2015) werden folgende Kompetenzen umschrieben, welche bereits im 1. Zyklus erworben werden sollen und zum Thema Medien und Informatik nachzulesen sind:

- «Die Schülerinnen und Schüler können Dinge nach selbst gewählten Eigenschaften ordnen, damit sie ein Objekt mit einer bestimmten Eigenschaft schneller finden (z.B. Farbe, Form, Grösse)» (S. 465).
- «Die Schülerinnen und Schüler können formale Anleitungen erkennen und ihnen folgen (z.B. Koch- und Backrezepte, Spiel- und Bastelanleitungen, Tanzchoreographien) (S. 466).

Mathematik fördert mit der Akzentuierung des Erwerbes von Rechenstrategien ganz stark kognitive Einprägungs- und Verarbeitungsstrategien mit dem Ziel, Fertigkeiten zu erwerben, welche automatisiert abgerufen werden können. Metakognitive Strategien werden im Zusammenhang mit dem Erwerb der Rechenstrategien ebenfalls stark gefördert, denn die SuS sollen ganz besonders auch im Austausch darüber reflektieren, welche Lösungswege sie wählen und wie sie diese erreichen (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 7).

Die starke Gewichtung des Bündelns zum Thema des Stellenwertes bei *Wege zur Mathematik* bei gleichzeitiger Förderung des Abstraktionsvermögens durch das Protokollieren führt ebenfalls dazu, dass eine systematische Förderung von kognitiven wie auch metakognitiven Strategien stattfindet. Die konsequente Benutzung insbesondere der Cuisenaire-Stäbe und der Logischen Blöcke fördert zudem die unter MI.2.1a formulierte Kompetenz.

Zum Einsatz der logischen Blöcken hier ein Zitat aus einer Studie von Birrer:

²⁰ *Wege zur Mathematik* nennt dies ‚*Teppiche legen*‘, dabei wird zu einer bestimmten Zahl meistens mit zwei Stäben die Summe gelegt, wie Beispielsweise unter einer 8, 1+7, 2+6, 3+5, 4+4 usw.

Im Lehrmittel „*Wege zur Mathematik*“ (Kt. Zürich) oder „*Mathematik*“ (Kt. Aargau) wurden die logischen Blöcke in der 1. Klasse intensiv gebraucht. ... Heute wird dieses ideale Hilfsmittel²¹ kaum mehr eingesetzt.... Das Sortieren und Einordnen der logischen Blöcke hat die Kinder geschult, Merkmale zu erkennen und zu beschreiben (Birrer, 2013, S. 6).

5.5b) Bewertung: Beide Lehrmittel fördern kognitive wie auch metakognitive Einprägungs- und Verarbeitungsstrategien, *Wege zur Mathematik* zudem das Ordnen nach Eigenschaften. Sowohl *Mathematik* wie auch *Wege zur Mathematik* verwenden hingegen keine formalen Anleitungen, wie unter MI.2.2a aufgeführt. Die weiteren zu diesem Kriterium gehörenden Lerntechniken werden bei *Wege zur Mathematik* teilweise durch Baumdiagramme bzw. mittels tabellarischen Darstellungen zu den Logischen Blöcken gefördert.

5.5c) Diskurs: *Mathematik* strebt ein Rechenverständnis an, welches insbesondere durch das Verinnerlichen von Strategien erreicht wird.

Wege zur Mathematik erreicht eine höhere Übereinstimmung bezüglich der Lernvoraussetzungen bei Schuleintritt, sowohl für stärkere als auch für schwächere SuS. Dies geschieht einerseits durch die fließende Überführung von der spielerischen zur abstrakten Ebene wie auch durch den spiralförmigen Aufbau des Lehrmittels.

5.5c) Bewertung: Bis auf den Punkt der Lernvoraussetzungen bei *Mathematik*, erfüllen beide Lehrmittel dieses Kriterium.

Fazit: Die Förderung verschiedener Lerntechniken führt bei *Wege zur Mathematik* insbesondere durch einen systematischen Einsatz der *didaktischen Materialien* zu einer stufengerechten Förderung der Arbeit in Lernschritten. Zudem führt dies zu einer zuverlässigen Automatisierung im Zahlenraum bis zehn.

Ein Zitat von Scherer und Moser Opitz soll eine differenziertere und durchaus provokative Reflexion zu den *Arbeitsmitteln* einleiten: «Der Einsatz der Arbeitsmittel ist nur dann sinnvoll, wenn gleichzeitig auch auf die Ablösung vom Material hin gearbeitet wird» (Scherer & Moser Opitz 2010, S. 85). Dem ist nichts einzuwenden. Doch wird aus dem Vergleich der beiden Lehrmittel ersichtlich, dass *Mathematik* gleich von Anfang an auf eine Loslösung der Arbeitsmittel zielt, während *Wege zur Mathematik* die Arbeitsmittel so einsetzt, dass diese von allen SuS genutzt werden. Das wirkt der Stigmatisierung von schwächeren SuS entgegen, was sowohl von didaktischer wie auch von heilpädagogischer Relevanz ist.

Kommentar BA: Das Kriterium 5 nimmt für mich eine zentrale Stellung ein. Die Gewichtung der einzelnen Aspekte ist entscheidend. *Mathematik* gibt dem Automatisieren, dem Trainieren von Abrufwissen zu wenig Raum. Gerade bei sehr schwachen SuS konnte ich mehrmals beobachten, dass erst über die Erfahrung „ich kann Wissen abrufen“ das Selbstvertrauen geschaffen wird, um sich auch „Erkenntnisse“ zuzutrauen. Für mich persönlich ist das Spiralprinzip eine wichtige und entlastende Grundlage der Förderplanung. Die Erfahrung zeigt auch da, dass ein Wiederaufgreifen stets Chancen bietet zu verstehen und die Ruhephasen dazwischen wichtig sind für die Verarbeitungsprozesse. Ich habe auch mehrmals erlebt, dass die Einsicht in das Stellenwertsystem erst bei dreistelligen Zahlen erfolgt. Gerade deshalb müssen viele Erfahrungen auf der Handlungsebene des Bündelns gemacht werden können.

²¹ „Hilfsmittel“ im Sinne von Arbeitsmittel, siehe Kapitel 3.4

5.6 Ermöglichung und Nutzen von Feedback(-chancen)

	Kriterium 6	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Jede Lerneinheit ist so klar und detailliert aufgebaut, dass der Lernprozess formativ evaluiert werden kann.	1		1		3		1	
b)	Der Lehrgang bietet Vorschläge für Lernverlaufskontrollen bzw. konkrete Materialien zu deren Umsetzung oder weist auf verfügbare systematische Verfahren zur formativen Evaluation hin.	1		1		1		1	
c)	Der Lehrgang animiert zum Einholen von Feedback an die Lehrkraft durch die Schülerinnen und Schüler (z. B. Feedbackkarten am Ende der Lerneinheiten).	2		2		2		2	
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	1,3		1,3		2		1,3	

Einleitung: Zum Verständnis der Kriterien zum vorliegenden Kapitel sei auf den *Lehrplan 21* verwiesen, der das Thema der Beurteilung in drei Bereiche unterteilt:

- Die formative Beurteilung (prozessbegleitend).
- Die summative Beurteilung (prozessabschliessend, bilanzierend).
- Die prognostische Beurteilung (Promotion, Selektion, Berufs- und Schulwahl) (vgl. ilz 2015, S. 27).

Beim Kriterium 5.3d) ging es um Lernstandserhebungen, die der summativen Beurteilung angehören. Bei diesem Kriterium hingegen geht es um die formative Beurteilung, die im *Lehrplan 21* wie folgt beschrieben wird: «Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Unterricht ermutigende und aufbauende Rückmeldungen, die sie beim Kompetenzerwerb und in ihrem Lernprozess unterstützen» (ebd.).

5.6a) Diskurs: Um im Verbund einer ganzen Klasse einzelne SuS zu begleiten, bedarf es der Möglichkeit, ihren Lernweg nachvollziehen zu können. Dies kann durch direkte Beobachtung einzelner SuS geschehen. Allerdings erhalten so immer nur jeweils jene SuS ein Feedback, welche durch die Lehrperson beobachtet werden. Bei schriftlich gelösten Aufgaben geschieht ein Feedback traditionsgemäss durch eine Kontrolle, allerdings ist der Lernweg selbst meistens nicht mehr sichtbar.

Beide Lehrmittel regen oft Partnerarbeiten mit Hinzunahme von Arbeitsmitteln an, was für das Anwenden wünschenswerter Denk- und Rechenschritte zwar dienlich ist; aber in der Regel findet in solchen Settings keine genügende Prozessbeobachtung statt.

Bei den systematisch aufeinander aufbauenden Aufgabenstellungen zu den Rechenstrategien bei *Mathematik* (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, *Arbeitsheft Plus und Minus* ab Seite 20) wird der Lösungsweg zwar nicht aufgezeigt, aber immerhin lassen sich Rechnungsfehler und die Auswirkung auf die folgenden Rechnungen erkennen, ähnlich wie bei den Rechenbäumen bei *Wege zur Mathematik*. Allerdings lässt ein Rechenbaum erkennen, ab welchem Punkt sich ein Fehler eingeschlichen hat. Dies ist bei dem von *Mathematik* gewählten Aufgabenformat nicht möglich.

5.6a) Bewertung: Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Lehrmitteln liegt darin, dass bei *Wege zur Mathematik* die Cuisenaire-Stäbe, die Logischen Blöcken und die Multibasen eine formative Evaluierung begünstigen. Das Material zeigt, solange es auf dem Tisch liegen bleibt, den Rechnungsweg zumindest teilweise auf. Bei den Bündelungsaufgaben mit anschliessender Protokollierung

ist der Weg formativ nachvollziehbar im Unterschied zur Anwendung von Wendepunkten in *Mathematik*: Sind die Wendepunkte einmal gewendet, lässt sich die Ausgangssituation nicht mehr ermitteln, ähnliches gilt übrigens für Abacos.

5.6b) Diskurs: Zu den Lernstandkontrollen sei auf 5.3d) verwiesen. Hier aber geht es um die unter 5.6a) beschriebene Nachvollziehbarkeit des Lernwegs bei Lernstandkontrollen.

5.6b) Bewertung: Beide Lehrmittel bieten bezüglich der Lernverlaufskontrollen keine konkreten Materialien an noch weisen sie auf verfügbare systematische Verfahren zur formativen Evaluation hin.

5.6c) Diskurs: In beiden Lehrmitteln wird das Einholen von Feedbacks bei der Lehrperson nicht explizit erwähnt. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass das Korrigieren der Schülerarbeiten oft dazu genutzt wird, um den SuS individuell ein Feedback zu geben. In der Phase der Vorarbeit wird häufig zum Vergleichen und zu Diskussionen angeregt, nicht aber explizit zum Einholen von Rückmeldungen nach der Erledigung der schriftlichen Arbeit. Wird allerdings anhand kooperativer Lernformen unterrichtet auf Basis des Dreischrittes *Denken, Austauschen, Vorstellen*, entspricht das *Vorstellen* der zu diesem Kriterium gehörenden formativen Beurteilung ziemlich genau (vgl. Brüning und Saum, 2009, S. 17).

5.6c) Bewertung: Da es der Lehrperson frei steht, mit welcher Methode sie arbeitet, und weil es für sie ein Leichtes ist, Kommentare zu den schriftlichen Arbeiten abzugeben, wird beiden Lehrmitteln, trotz fehlender Angaben zum Einholen von Feedbacks, zwei Punkte vergeben.

Fazit: Eine formative Rückmeldung kann dann erfolgen, wenn der Lernweg ersichtlich wird. Beide Lehrmittel erfüllen das Gesamtkriterium nicht. Der Hauptgrund besteht darin, dass beide Lehrmittel keine direkt einsetzbaren Lernverlaufskontrollen anbieten. Zudem erweisen sich die von *Mathematik* eingesetzten Arbeitsmittel als nicht geeignet für formative Beurteilungen, da diese keine Rückschlüsse auf den Rechnungsprozess zulassen im Unterschied zu jenen von *Wege zur Mathematik*.

Für einen heilpädagogischen Förderzyklus mit den Schwerpunkten Förderplanung / Durchführung / Diagnostik ist eine nachhaltige Lernstanderfassung von Zeit zu Zeit unerlässlich. Wenn das Lehrmittel eine solche nicht aufweist, muss auf andere Diagnoseinstrumente zurückgegriffen werden.

Kommentar BA: *Ich finde mich gut zurecht im Handbuch Mathematik. Die farbliche Gestaltung gibt Struktur. Die Anweisungen sind klar und die vielen Ideen sind sehr gut umzusetzen. Die offenen Aufgaben sind spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade bei der offenen Aufgabenform ein Gewinn wäre, wenn auch Klassenlehrpersonen die Qualität der Ausführungen von solchen Aufgaben besser beurteilen könnten. Das Kriterium 6 in Verbindung zum Kriterium 12 möchte ich deshalb auch besonders gewichten. Die Heilpädagogischen Kommentare zum Zahlenbuch sind in dieser Hinsicht sehr hilfreich.*

Kommentar RP: *Wege zur Mathematik: Das Material ist motivierend und ermöglicht den Kindern nach jedem Rechenprozess selbst zu sehen, ob die Rechnung richtig oder falsch ist.*

5.7 Eignung für die Arbeit in heterogenen Lerngruppen

	Kriterium 7	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Der Umgang beim Lernen in heterogenen Gruppen wird konzeptionell berücksichtigt.	2				4			
b)	Der Lehrgang enthält Übungen auf unterschiedlichen Leistungs- sowie Abstraktionsniveaus.	3				4			
c)	Der Lehrgang enthält inhaltlich abgestimmtes Zusatzmaterial (spezielle Arbeitshefte, oder -blätter etc.) für unterrichtsergänzende Fördermassnahmen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse leistungsstärkerer Schüler.	3				3			
d)	Der Lehrgang enthält inhaltlich abgestimmtes Zusatzmaterial (spezielle Arbeitshefte, oder -blätter, Lernhilfen etc.) für unterrichtsergänzende Fördermassnahmen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse leistungsschwächerer Schüler.	3				4			
e)	Der Lehrgang ermöglicht einen zieldifferenten Unterricht (Arbeit an verschiedenen Unterrichtsgegenständen und –zielen bzw. Arbeit an gleichen Unterrichtsgegenständen auf verschiedenen Leistungs- und Abstraktionsniveaus).	3				3			
f)	Eine didaktisch-methodische Passung mit einschlägigen Förderprogrammen ist gegeben.	1				1			
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	2,5				3,2			

Einleitung: Im *Lehrplan 21* wird ausdrücklich auf die Heterogenität bezüglich des Könnens, der Lernbereitschaft, dem individuellen Entwicklungsstand und den sprachlichen Voraussetzungen der SuS beim Eintritt in die Schule hingewiesen. Ziel des Unterrichtes sei das Fördern der Entwicklung und des Lernens aller Kinder (vgl. ilz, 2015, S. 39). Zu den didaktischen Hinweisen zum Fach Mathematik fordert der *Lehrplan 21* einen der Schulentwicklung zur zunehmenden Heterogenität der Klassen angepassten Unterricht, der ganz im Sinne der hier diskutierten Kriterien differenziert (vgl. ebd. S. 182).

Zu den unterschiedlichen Leistungs- und Abstraktionsniveaus sei auf Wittmann (1997) verwiesen, der diese beziehungsweise auf Bruner „Repräsentationsmodi“ nennt und wie folgt in drei Stufen unterteilt:

- Enaktive Form der Darstellung (d.h. die Darstellung durch eine Handlung [„Vormachen“])
- Ikonische Form (Darstellung durch bildliche Mittel)
- Symbolische Form (Darstellung durch Sprache und Zeichen) (vgl. S. 17)

Daraus folgert Wittmann für den Mathematikunterricht:

- Für den Mathematikunterricht ist es von allergrösster Bedeutung, dass sich die symbolischen Begriffe und Beziehungen der Mathematik oftmals ikonisch und in einfachen Fällen auch enaktiv darstellen lassen, da die enaktive und ikonische Form gewöhnlich leichter verständlich sind und eine Anwendung des Spiralprinzips erlauben (ebd.).
- Im präoperativen und konkret-operativen Stadium sollen die präsymbolischen und präverbalen (d.h. enaktiven und ikonischen) Wurzeln von Begriffen und symbolischen Operationen breit entwickelt und als Grundlage für die Symbolisierung benützt werden (ebd. S. 91).

5.7a) Diskurs: *Mathematik* weist im Theorieteil zum Thema der individuellen Förderung ausdrücklich auf die im Lehrmittel berücksichtigten «vielfältigen Möglichkeiten zur Differenzierung» hin, welche auf drei Arten erfolgen können: Differenzierung innerhalb einer Aufgabe, innerhalb eines Themas oder in-

nerhalb eines mathematischen Bereichs (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010 S. 14). Eine integrative Umsetzung im Sinne eines Unterrichtes am gleichen Gegenstand auf verschiedenen Niveaus ist in *Mathematik* nicht vorgesehen, da die SuS, welche die Grundlagen noch nicht verstanden haben, sich weiterhin damit befassen sollen, während die anderen sich bereits mit weiteren Themen beschäftigen können (vgl. ebd. S. 14).

Wege zur Mathematik (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S. 14) folgt hingegen einem spiralartigen Aufbau, was der Heterogenität der SuS sehr entgegen kommt. Ein neueres, nach dem Spiralprinzip aufgebautes Lehrmittel ist das Zahlenbuch, welches das gewählte Konzept folgendermassen begründet: «Die mathematischen Grundideen der Inhaltsbereiche werden nach dem Spiralprinzip entwickelt, d.h. der Unterricht greift sie immer wieder auf, vertieft sie und führt sie in den folgenden Stufen weiter» (Wittmann & Müller, 2012a, S. 159). Zudem weist *Wege zur Mathematik* ab und zu auf Aufgaben mit erhöhter Schwierigkeit hin, wie z.B. zum Arbeitsblatt 25 (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S.24): «Diese Aufgabe ist sehr schwierig und kann als Zusatzaufgabe betrachtet werden».

5.7a) Bewertung: Da *Mathematik* einen fortschreitenden Aufbau aufweist, der jeweils bedingt, dass die Grundlagen des vorhergehenden Themas verstanden wurden, führt dies unweigerlich zu grösseren Umsetzungsschwierigkeiten im Sinne einer integrativen Beschulung aller SuS. Demgegenüber weist der spiralförmige Aufbau von *Wege zur Mathematik* ein Konzept auf, welches sich für heterogenen Gruppen ganz besonders gut eignet.

5.7b) Diskurs: In *Mathematik* finden sich in Teilbereiche Unterrichtsvorschläge zu den verschiedenen Abstraktionsniveaus. Die enaktiven und ikonischen Darstellungsformen werden in *Geometrie+* wie auch im Kapitel *Erfahrungen sammeln* berücksichtigt (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 8 und 21-51). Die anderen Unterrichtsvorschläge weisen dafür Aufgaben mit verschieden hoher Komplexität auf, wovon die Lehrperson die passenden auswählen soll. Zusammenfassend sei auf die Differenzierungsmöglichkeiten hingewiesen durch

- das Lösen mit oder ohne Arbeitsmittel
- das Lösen einer Aufgabe auf unterschiedliche Art
- die Wahl des Schwierigkeitsgrades der Aufgaben
- die zu lösende Menge
- die unterschiedlich lange Dauer der Bearbeitung eines Themas innerhalb eines mathematischen Bereiches (vgl. ebd. S. 14).

Die verschiedenen Abstraktionsstufen werden bei *Wege zur Mathematik* systematisch von Unterrichtsvorschlag zu Unterrichtsvorschlag angeregt. Die meisten Unterrichtsvorschläge des ersten Semesters fangen auf einer enaktiven Ebene an, auf der dann die symbolische Phase gezielt aufgebaut ist und den vorläufigen Abschluss der Einheit bildet. Gegen Ende des Schuljahres beginnen die Unterrichtsvorschläge des Öfteren auf der ikonischen Ebene und führen zur symbolischen Ebene. Zudem unterstützt *Wege zur Mathematik* die Übergänge von der einen zur anderen Ebene durch enge Verknüpfung der Vorarbeit mit den in der Folge zu lösenden Aufgaben auf der nächsthöheren oder durchaus auch in umgekehrten Richtung zur nächsttieferen Abstraktionsstufe.

5.7b) Bewertung: *Mathematik* weist ein sehr breites Angebot an Übungen zu allen drei Abstraktionsstufen auf. Allerdings entsprechen die Übungen der Arbeitshefte *Zahlen und Ziffern* und *Plus und Minus* grösstenteils symbolischen Darstellungen. Die Unterrichtsvorschläge bei *Wege zur Mathematik* weisen vielfältige Übungen zwischen den Abstraktionsebenen auf, insbesondere auch zum Thema des Stellenwertes.

5.7c) und 5.7d) Diskurs: In den beiden CD-ROMs von *Mathematik* findet sich eine grosse Anzahl an Zusatzmaterial zum Bereich *Arithmetik+*. Dieses eignet sich bestens für besonders leistungsstarke wie auch leistungsschwache Lernende. Durch Zutun der Lehrkraft können die Arbeitsblätter der CD-ROM *Arbeitsblätter – Arbeitsvorlagen* den Bedürfnissen der SuS angepasst werden.

Im Handbuch verstreut finden sich bei *Wege zur Mathematik* etwa 30 Zusatzarbeitsblätter. Da diese nach dem gleichem Schema wie die regulären Arbeitsblätter aufgebaut sind, eignen sie sich für alle SuS. Für leistungsstärkere Lernende hingegen weisen etliche Unterrichtsvorschläge verteilt über das ganze Jahr auf eine Erweiterung der auf den Arbeitsblättern vorgedruckten Übungen hin, welche sodann auf der Blattrückseite selbst aufgezeichnet und gelöst werden sollen.

5.7c) und 5.7d) Bewertung: Die CD-ROMs von *Mathematik* stellen eine ausgesprochen geeignete Form dar, um im obersten und untersten Leistungsbereich den heterogenen Bedürfnissen der SuS zu entsprechen. Allerdings wurde bei der Schaffung der CDs mit einer Ausnahme ausschliesslich der arithmetische Bereich berücksichtigt.

Auf der hinteren, leeren Seite der Arbeitsblätter werden die stärkeren SuS bei *Wege zur Mathematik* zu Zusatzaufgaben animiert. Das ganze Lehrmittel holt die SuS durch Aufgaben ab, welche oft ebenfalls handelnd oder zeichnerisch gelöst werden müssen.

5.7e) Diskurs: Da beide Lehrmittel keine zwingende Reihenfolge und Auswahl an Übungen vorschreiben, liegt die Entscheidung der zu behandelnden Themen bei der Lehrperson und nicht etwa bei den SuS (siehe zu diesem Thema auch Kap. 5.3).

5.7e) Bewertung: Die systematische Unterscheidung der Unterrichtsvorschläge in *Grundlage für alle, zur Auswahl* und *Routine für alle* bei *Mathematik* erleichtert eine Zieldifferenzierung. Die Möglichkeit eines differenzierten Unterrichts ist in *Wege zur Mathematik* durch die in den Arbeitsblättern vorangeschalteten Beschreibungen der Vorarbeit gegeben. Sie wird aber eher von der Methode abhängen, die die Lehrperson wählt als durch das Lehrmittel angeregt.

5.7f) Diskurs: Im Unterschied z.B. zum Mathematiklehrmittel *Schweizer Zahlenbuch* (Wittmann & Müller 2012b), welches für jeden Jahrgang zusätzlich ein eigenes Förderprogramm mit einer Lernstanderfassung im *Heilpädagogischen Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch* anbietet, liegt zumindest bisher weder zu *Mathematik* noch zu *Wege zur Mathematik* etwas Vergleichbares vor.

5.7f) Bewertung: Beiden Lehrmitteln wird die Minimalpunktezahlgabe gegeben.

Fazit: Beide Lehrmittel erfüllen das Gesamtkriterium, wobei *Mathematik* dieses nur knapp erfüllt. Die im Theorieteil von *Mathematik* gemachten Differenzierungen ermöglichen zusammen mit dem ge-

wählten Konzept eines fortschreitenden linearen Aufbaus eine als problematisch einzustufende Unterrichtspraxis. Dies gilt insbesondere für stark heterogene Klassen, denn ganz schwache SuS würden, wenn man das Konzept wortwörtlich nimmt, kaum je etwas anderes tun, als an den unter *Grundlage für alle* vorgesehenen Unterrichtsvorschlägen zu arbeiten, während die anderen SuS einen abwechslungsreichen, von der Lehrperson inszenierten Unterricht zu den erweiterten Unterrichtsvorschlägen geniessen könnten. Zudem wäre ein Vorgehen dieser Art, selbst wenn dieser konsequent durchgezogen würde, kaum in Einklang mit einer integrativen Praxis zu bringen, wonach alle am gleichen Thema arbeiten (vgl. Fachhochschule Nordwestschweiz, 2012). Die zu diesem Hauptkriterium gemachten Beobachtungen zeigen einen wesentlichen didaktisch-konzeptuellen Unterschied auf: Auf der einen Seite steht der spiralförmige Aufbau bei *Wege zur Mathematik* auf der anderen Seite der lineare bei *Mathematik*.

Kommentar BA: *Erstklässler / innen haben viele Vorerfahrungen im Bereich Mathematik. Daran sollte das Erstklasslehrmittel anknüpfen. Der entwicklungspsychologische Blick auf ein Lehrmittel ist für mich ein ganz entscheidender Fokus. Das Handeln ins Zentrum zu stellen und über das Handeln zu Erkenntnissen zu kommen ist beides wesentlich für das Entwicklungsalter eines Kindes in der 1. Klasse. Mathematik legt sehr viel Wert auf den Austausch über Rechenstrategien. Dies setzt hohe kognitive Anforderungen voraus, welche nach meiner Erfahrung viele unserer SuS beim Schuleintritt nicht mitbringen.*

5.8 Bedeutung und Unterstützung des Übungsprozesses

	Kriterium 8	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Das Material enthält ausreichend Übungsangebote zu zentralen Unterrichtsgegenständen.	4	3			4	3		
b)	Einführungen, erläuternde Darstellungen sowie weitere begleitende Hilfen in Übungsphasen sind auf das Wesentliche reduziert und auf den Lerngegenstand zentriert.	4	4			4	4		
c)	Es gibt Übungsaufgaben auf verschiedenen Schwierigkeitsniveaus.	3	3			4	3		
d)	Übungsaufgaben eines Schwierigkeitsniveaus steigen im Schwierigkeitsgrad an und weisen relativ viele Aufgaben im jeweils mittleren Schwierigkeitsniveau auf.	2				4			
e)	Das Material regt auch zu beobachtbaren Übungsphasen an (bspw. lautes Vorlesen im Deutschunterricht oder lautes Denken beim Rechnen).	4	2			4	3		
f)	Das Material regt zu wiederholten, zeitlich verteilten anstatt zu punktuellen, geballten Übungsphasen an.	4	3			4	3		
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	3,5	3			4	3,2		

Leere Felder, wie beispielsweise zum Kriterium 8d) bei CB, bedeuten, dass die Experten dazu keine Bewertung vorgenommen haben.

Einleitung: Die Definition, welches die „zentralen Unterrichtsgegenstände“ sind, ergab sich bisher durch den Umstand, wie viele Unterrichtsvorschläge sie auf sich vereinen (vgl. Kriterium 5.8a). Gemäss *Mathematik* liegt der eigentliche zentrale Unterrichtsgegenstand bei der Vermittlung der Rechenstrategien, wobei im Vorfeld die Nachbarszahlen eine grosse Rolle spielen. Bei *Wege zur Mathematik* liegt der zentrale Unterrichtsgegenstand bei der Vermittlung des Stellenwertes, welcher seinerseits hauptsächlich auf dem Zerlegen von Zahlen beruht.

Interessanterweise spielen in beiden Lehrmitteln die am stärksten berücksichtigten Kompetenzen beim jeweils anderen Lehrmittel quantitativ gesehen eine geringe Rolle. Und zu den in *Mathematik* so

wichtigen Rechenstrategien findet sich in *Wege zur Mathematik* folgende Aussage: «Wege und Umwege: Es steht dem Lehrer frei, die Schüler in herkömmliche Weise zuerst den Zehner füllen zu lassen, den Rest des zerlegten zweiten Summanden zu 10 zu addieren (was als Normalverfahren zu empfehlen ist), oder aber **die Schüler ihren eigenen <Umweg>** [Hervorhebung d. V.] wählen zu lassen» (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S. 98).

5.8a) – 5.8d) Diskurs: Die zentralen Aspekte zu diesem Kriterium wurden in den vorangehenden Kapiteln mehrfach dargestellt.

5.8a) Bewertung: Beide Lehrmittel bieten viele Übungsangebote zu den von den Autoren jeweils für wichtig gehaltenen Unterrichtsgegenständen. Auf die Problematik eines Überangebotes bestimmter Übungsformate wird an dieser Stelle nicht mehr eingegangen, da dies weiter oben mehrmals thematisiert wurde.

Kommentar CB: Wege zur Mathematik: Die Übungsangebote führen von der handelnden Erfahrung hin zur bildlichen Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt bis zur abstrakten Ebene. Das Zentrale ist, wie schon erwähnt, das Spüren des Zahlensystems. Das Zehnersystem ist der Mittelpunkt der Zahlenwelt. Mathematik: Es hat viele Rechenseiten. Das Arbeitsmittel ist das Zwanzigerfeld oder das Ableiten. Das Begreifen während der Aufbauphase und das Zeichnen sind sehr selten zu finden. Dies aus dem Grund, da das Ableiten im Vordergrund steht. Und dies geschieht, wie schon erwähnt, bei Mathematik in erster Linie auf der abstrakten Ebene, was ich als sehr anspruchsvoll empfinde. Wo ist der Aufbau „handeln, zeichnen, abstrahieren“?

5.8b) Bewertung: Die Übungsaufgaben beider Lehrmittel sind auf das Wesentliche reduziert und auf den Lerngegenstand zentriert.

Kommentar CB: Wege zur Mathematik: In dieser Beziehung finde ich das Lehrmittel sehr gut. Was zu tun ist, spricht meistens für sich und braucht wenig Anleitung. Mathematik: Auch bei Mathematik bin ich der Meinung, dass das „Erklären“, wie eine Aufgabe gelöst werden soll, auf der Hand liegt. In Kleinschrift wird es auch noch kurz beschrieben.

5.8c) Bewertung: Für dieses Kriterium wurden die Werte aus 5.7b) übernommen, da die beiden Kriterien als gleichlautend verstanden werden.

5.8d) Bewertung: Die mangelnde Systematisierung der Übergänge von einer Abstraktionsstufe in die andere zu denselben Unterrichtsvorschlägen führt bei *Mathematik* zu keiner fortlaufenden Steigerung des Schwierigkeitsniveaus. Die Übungen von *Wege zur Mathematik* erfüllen dieses Kriterium hingegen ganz dank der entsprechenden systematischen Berücksichtigung der Abstraktionsstufen.

5.8e) Diskurs: Bei *Mathematik* können insbesondere die Aufgaben zu den Rechenstrategien in hohem Masse durch lautes Denken gelöst werden. Bei *Wege zur Mathematik* eignet sich lautes Denken sowohl für das Protokollieren von Bündelungsaufgaben wie auch für Zerlegungen und Ergänzungen, nachdem diese mit den Cuisenaire-Stäben gelegt wurden.

5.8e) Bewertung: Beide Lehrmittel bieten viele Gelegenheiten, beobachtbare Übungsphasen durch lautes Denken anzuregen.

Kommentar CB: *Wege zur Mathematik: Der zentrale Moment in diesem Lehrmittel war das Handeln in der Gruppe zur jeweiligen Themenseite. Hier wurde genau besprochen, was ausgeführt werden sollte. Aufgabe der Lehrkraft ist, die Kinder immer wieder zum Beschreiben der Handlung zu führen. Mathematik: Die gemeinsame Diskussion „Wie denkst du?“ ist in den neuen Lehrmitteln zentral. Jeder hat eigene Wege, die er ausführen kann. Diese müssen beschrieben werden.*

5.8f) Diskurs: Die Übungen beider Lehrmittel eignen sich sowohl für geballte wie auch für zeitlich verteilte Trainingsphasen, wobei dies bei *Wege zur Mathematik* durch den spiralartigen Aufbau einen integrierten Bestandteil der Konzeption darstellt.

5.8f) Bewertung: Bei *Mathematik* trifft dieses Kriterium insbesondere für die Themen zur *Arithmetik+* und *Sachkunde+* zu, nicht aber zur *Geometrie+*. Bei *Wege zur Mathematik* dürfen die tabellarischen Übungen zur *Sachkunde+* und zur *Geometrie+* nicht zeitlich gestaffelt ausgeführt werden, da dabei der Überblick verloren geht. Dennoch wird beiden Lehrmitteln die volle Punktezahl gegeben, da sich der überwiegende Teil des Materials für zeitlich verteilte Übungsphasen eignet.

Kommentar CB: *Wege zur Mathematik: Das ganze Lehrmittel ist so aufgebaut, dass eine stete Wiederholung ineinandergreift. Mathematik: Den zentralen Aufbau stellen meiner Meinung nach die Seiten 20 / 21 dar, wobei sich auf den Folgeseiten geballte Übungsangebote dazu finden (gemäss Arbeitsheft Plus und Minus).²²*

5.9 Fazit zum Kapitel 5

Bezugnehmend zur Fragestellung für die Studie lässt sich zusammenfassend sagen, dass sich entscheidende konzeptuelle Elemente beider Lehrmittel herauskristallisiert haben, die wie folgt zusammengefasst werden:²³

Für *Mathematik*:

- Starke Gewichtung des ordinalen Aspektes der Zahlen durch vielfältige Aufgaben zu Nachbarszahlen.
- Sehr starke Förderung von Rechenstrategien bei gleichzeitiger kaum vorhandener systematischen Förderung zum Verständnis des Stellenwertes und des „Zehnerüberganges“.
- Linearer Aufbau.
- Die Arbeitsmittel erfüllen sehr bald nach Schulbeginn nur noch „Krückenfunktion“.

Für *Wege zur Mathematik*:

- Starke Gewichtung des kardinalen Zahlenaspektes durch vielfältige Zerlegungsaufgaben.
- Sehr starke Förderung zum Verständnis des Stellenwertes, welche dahin mündet, dass der „Zehnerübergang“ als einzige Strategie systematisch gefördert wird.
- Spiralenförmiger Aufbau.
- Die Arbeitsmittel werden systematisch durch alle SuS eingesetzt.

Für beide Lehrmittel:

²² Siehe dazu die Einspluseinstabelle, Abbildung 7 in Kap. 3.4.2

²³ Eine Übersicht der im Kapitel 5 vorgenommenen Bewertungen findet sich in der Tabelle 14, Kapitel 6.8.

- Der Kompetenzbereich der *Arithmetik+* wird intensiver berücksichtigt als die anderen.
- Die Handlungsaspekte werden ausgeglichener berücksichtigt als die Kompetenzbereiche.
- Unverhältnismässig viele Unterrichtsvorschläge zu einzelnen Kompetenzstufen.
- Kaum Anregungen zu methodischem Vorgehen.
- Kaum Einbezug der geschriebenen Sprache in den Schülerunterlagen.

Das Hauptkriterium 5.8 zeigt ferner auf, dass es sich nicht dabei bewenden lässt, bei der Beurteilung von Lehrmitteln die *Kriterienliste* auf den Erfüllungsgrad hin zu untersuchen. Denn es kann nicht gleichgültig sein, welche didaktischen Konzepte zu dem betreffenden Resultat führen. Die Auseinandersetzung mit mathematikspezifischen Fragestellungen im folgenden Kapitel wird die sich abzeichnenden konzeptuellen Unterschiede noch detaillierter aufzeigen.

Im Folgenden werden zur Verdeutlichung des Unterschiedes der gewählten Übungsformate zum 10er Übergang zwei typische Seiten aus den beiden Lehrmitteln abgebildet und kommentiert.

<p> $10 + 7 = \underline{\quad}$ $5 + 8 = \underline{\quad}$ $3 + 7 = \underline{\quad}$ $9 + 7 = \underline{\quad}$ $6 + 8 = \underline{\quad}$ $4 + 7 = \underline{\quad}$ $9 + 8 = \underline{\quad}$ $7 + 8 = \underline{\quad}$ $5 + 7 = \underline{\quad}$ $9 + 9 = \underline{\quad}$ $8 + 8 = \underline{\quad}$ $6 + 7 = \underline{\quad}$ </p> <p>Zeichne die Muster weiter.</p>	
<p><i>Mathematik</i> wählt hauptsächlich Übungsformate auf Basis von Ableitungen aus Schlüsselrechnungen, so kann von einer Rechnung zur anderen abgeleitet werden, da die „Stöcklirechnungen“ nicht willkürlich zufällige Aufgaben untereinander aufreihen (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, Arbeitsheft Plus und Minus, S. 26).</p>	<p><i>Wege zur Mathematik.</i> Der klassische „Zehner Übergang“ wird nahegelegt, wobei auch andere Aufteilungen zugelassen werden. Die Aufgaben haben keinen Bezug zueinander, es kann nicht von einer Aufgabe auf eine andere abgeleitet werden. (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S. 137).</p>

Abbildung 11: Typische Übungsformate

6 Mathematikspezifische Kriterien für die Beurteilung der Lehrmittel

Im vorliegenden Kapitel wird ein mathematikspezifischer Vergleich zur Konzeptwahl der beiden erwähnten Lehrmittel, gemäss der Hauptpunkte 9 bis 16 der *Kriterienliste* (siehe Anhang 1), vorgenommen. Dabei handelt es sich zum Teil um eine Vertiefung der in Kapitel 5 diskutierten Kriterien, weshalb gelegentlich auf das vorangehende Kapitel verwiesen wird.

6.1 Konformität zum Rahmenplan ²⁴ und zu den Bildungsstandards Mathematik sowie zu anerkannten Modellen und wissenschaftlich begründeten Theorien

	Kriterium 9	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Alle inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen (Zahlen und Operationen, Raum und Form, Größen und Messen sowie Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit) werden im Lehrgang angemessen berücksichtigt.	1				2			
b)	Alle allgemeinen mathematischen Kompetenzen (Problemlösen, Kommunizieren, Argumentieren, Modellieren und Darstellen) werden systematisch angemessen berücksichtigt.	3				4			
c)	Der Lehrgang ist auf Grundlage eines aktuell gültigen wissenschaftlichen Modells oder einer wissenschaftlich begründeten Theorie konzipiert.	2				2			
d)	Die mathematischen Grundideen der Arithmetik (Wittmann & Müller, 2012a, S. 160): (1) Zahlenreihe und Anzahlbegriff, (2) Rechnen, Rechengesetze und Rechenvorteile, (3) Zehnersystem, (4) Rechenverfahren, (5) arithmetische Gesetzmäßigkeiten und Muster, (6) Zahlen in der Umwelt und (7) Übersetzung in die Zahlensprache / Sachrechnen werden thematisiert.	3		3		3		3	
e)	Die mathematischen Grundideen der Geometrie (Wittmann & Müller, 2012a, S. 160): (1) Formen und ihre Konstruktion, (2) Operieren mit Formen, (3) Umgang mit Koordinaten und Koordinatensystemen, (4) Maße und Formeln von Längen, Flächen, Volumina und Winkeln, (5) geometrische Gesetzmäßigkeiten und Muster, (6) Formen in der Umwelt und (7) Übersetzung in die Zahlensprache / Sachrechnen werden thematisiert.	2		4		2		2	
f)	Die mathematischen Grundideen der Stochastik (Wittmann & Müller, 2012a, S. 160): (1) quantitative Beschreibung des Zufalls (in %), (2) Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten, (3) grundlegende Zufallsexperimente, (4) Formeln zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten und weiteren stochastischen Werten, (5) stochastische Gesetzmäßigkeiten und Muster, (6) Zufall in der Umwelt, (7) stochastische Modellbildung werden thematisiert.	2		1		3		1	
g)	Zentrale Schwerpunkte werden mehrmals und mit wachsender Schematisierung erarbeitet und weiterentwickelt (Spiralprinzip).	2				4			
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	2,1		2,7		2,9		2	

Kommentar: Zu den Begriffen siehe Tabelle 2

Einleitung: Während im Kap. 5.1a) die Kompetenzbereiche und die Handlungsaspekte gemeinsam bewertet wurden, erfolgt dies an dieser Stelle getrennt. Die Bewertung der Kriterien 6.1d), 6.1e) und 6.1f) erfolgt sodann ebenfalls auf Grundlage der Daten aus Tabelle 7. Dabei entsprechen die Grundideen der Arithmetik der *Arithmetik+*, die Grundideen der Geometrie der *Geometrie+* und die Grundideen der Stochastik der *Sachkunde+*.²⁵

²⁴ „Rahmenplan“: Für diese Studie lautet der entsprechende Begriff „Lehrplan“.

²⁵ Während Wittmann und Müller in ihrer Einteilung zum Zahlenbuch (Wittmann & Müller, 2012a, S. 160) die Sachkunde als zur *Geometrie+* (siehe Kriterium 6.1e) und der *Arithmetik+* (siehe Kriterium 6.1d) gehörend zählen, wurde für diese Studie die im *Lehrplan 21* vorgenommene Einteilung übernommen.

Ein Unterrichtsmodell stellt den Versuch dar, ein Konzept zu entwerfen, welches «die als wesentlich angesehenen Züge der Situation überschaubar darstellen und strukturieren» (vgl. Wittmann, 1997, S. 11). Dabei werden gewisse Aspekte stärker hervorgehoben, andere mehr oder weniger vernachlässigt (vgl. ebd.). Ein Lehrmittel stellt ein solches Unterrichtsmodell dar. Die Konzentration auf bestimmte Inhalte bei gleichzeitigem Weglassen von anderen gilt ausgesprochen deutlich auch für die gewählten Lehrmittel. Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie die Welt mit mathematischen Mitteln kognitiv zu erschliessen ist (vgl. ebd.). Die Verknüpfung der fachlichen Struktur, dem, was gelehrt werden soll, mit dem Vorverständnis ist von zentraler Bedeutung (vgl. ebd. S. 14).

In der *Kriterienliste* wird zu den Kriterien 6.1d), 6.1e) und 6.1f) auf Wittmann und Müller verwiesen. Daraus lässt sich ableiten, dass diese Autoren für die Gestaltung der *Kriterienliste* massgebend waren. Dies bestätigen ebenfalls weitere Kriterienpunkte, die sich ebenfalls bei Wittmann und Müller finden (vgl. 2012a, S. 162ff).

6.1a) Diskurs: Der Kompetenzbereich *Arithmetik+* war immer schon der wichtigste Bereich der *Mathematik* auf der Primarstufe, weshalb es nicht verwundert, wenn dieser Bereich mehr Unterrichtsvorschläge aufweist als *Geometrie+* und *Sachkunde+*. Allerdings überrascht das Mass der unverhältnismässig hohen Berücksichtigung der *Arithmetik+*, wie der folgenden Tabelle entnommen werden kann.

Tabelle 12: Kompetenzbereiche²⁶

	Arithmetik+		Geometrie+		Sachkunde+		Total	
	MP	WzM	MP	WzM	MP	WzM	MP	WzM
Anzahl Unterrichtsvorschläge	197	132	35	28	51	52	283	212
In % der Unterrichtsvorschläge	69,5%	62%	12,5%	13,5%	18%	24,5%	100%	100%

6.1a) Bewertung: Die zum Kriterium 5.1a) gemachte Bewertung erfolgte zusammenfassend zum Kompetenzbereich und zu den Handlungsaspekten. Da die Handlungsaspekte hier wegfallen, fällt die Bewertung für beide Lehrmittel noch etwas ungünstiger aus, wobei *Wege zur Mathematik* wegen der etwas besseren Ausgewogenheit der Bereiche einen Punkt mehr bekommt.

6.1b) Diskurs: Die Berücksichtigung der allgemeinen mathematischen Kompetenzen, die in der vorliegenden Studie Handlungsaspekte genannt werden, geht aus folgender Tabelle hervor.

Tabelle 13: Handlungsaspekte²⁷

	Operieren+		Erforschen+		Mathematik+		Total	
	MP	WzM	MP	WzM	MP	WzM	MP	WzM
Anzahl Unterrichtsvorschläge	124	72	111	70	48	70	283	212
In % der Unterrichtsvorschläge	44%	34%	39%	33%	17%	33%	100%	100%

6.1b) Bewertung: In *Mathematik* wird das *Operieren+* deutlich zu oft und das *Mathematisieren+* zu selten berücksichtigt. Bei *Wege zur Mathematik* fallen die Handlungsaspekte dank dem systematischen Einsatz der Arbeitsmittel ausgeglichen aus.

²⁶ Siehe dazu Anhang 4.

²⁷ Siehe dazu Anhang 4.

6.1c) Diskurs: Bei der Frage, welches aktuell gültige wissenschaftliche Modell bzw. welche wissenschaftlich begründete Theorie dem Lehrmittel als Grundlage diene, geht es darum, ob das Lehrmittel die Konzeption offenlegt.

Broggi und Schuppi (2010, S.38) haben im Rahmen ihrer Masterarbeit ebenfalls zwei Lehrmittel verglichen, und zwar jenes der dritten Klasse von *Mathematik Primarstufe* mit dem *Zahlenbuch*. Dabei kommen sie zu folgendem Schluss bezüglich *Mathematik Primarstufe 3*: «Dieses Lehrmittel richtet sich nicht nach einer einzigen, definierten Philosophie, sondern umschreibt im Kommentarheft ganz ausführlich verschiedene didaktische Richtungen». Nach meinen Beobachtungen lässt sich *Mathematik* am ehesten dem Projekt "mathe 2000" zuordnen. Wenn man unter dem Begriff „mathe 2000“ recherchiert, stösst man auf umfassende Angaben zum Zahlenbuch mit jährlich stattfindenden Kongressen (vgl. mathe 2000). Sowohl „mathe 2000“ wie *Mathematik* befürworten eine ganzheitliche Einführung der Zahlenräume gleich ab Beginn der ersten Klasse und akzentuieren die Anwendung von Rechenstrategien bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Behandlung des Zehner-Überganges.

Wege zur Mathematik ist das Produkt der Mengenlehre als Basis zur Schulmathematik. In Deutschland wurde dazu der alef-Lehrgang von H. Bauersfeld konzipiert (Wittmann, 1997, S. 92). Ein auf etwa 10 Seiten zusammengefasster, online abrufbarer Artikel von T. Hamann geht eingehend auf die Thematik der Entstehung und des Unterganges des alef-Lehrmittels ein (Hamann, 2014). Ein weiterer sehr empfehlenswerter Artikel zum Hauptverantwortlichen für *Wege zur Mathematik*, Herr A. Kriszten, findet sich im Bündner Schulblatt, entstanden anlässlich der Übersetzung ins Romanische (Kriszten, A. 1987). Obwohl *Wege zur Mathematik* auf Basis der Mengenlehre konzipiert wurde, wird der Theorie im Handbuch äusserst wenig Platz eingeräumt.

6.1c) Bewertung: *Mathematik* gibt keine klaren Angaben darüber, ob es sich nach einem wissenschaftlichen Modell richtet bzw. auf welchen wissenschaftlich begründeten Theorien es aufgebaut ist. In *Wege zur Mathematik* findet sich diesbezüglich auch keine eindeutige Stellungnahme. Beide Lehrmittel machen allerdings Verweise auf Autoren, ohne allerdings ein Gesamtkonzept bzw. eine wissenschaftliche Grundlage für den Aufbau zu definieren.

6.1d) bis 6.1f) Diskurs: Hinsichtlich des Einbezugs der geschriebenen Sprache in der 1. Klasse soll auf ein Diagnostikinstrument zur Erfassung der mathematischen Leistungen am Ende der 1. Klasse verwiesen werden, dem an der HfH Zürich entwickelten Test MKT 1 (Meyer & Wyder, 2014). Der Ganzklassen-Test berücksichtigt die Kompetenzbereiche aus dem *Lehrplan 21*, wobei 4 von 14 Aufgaben als Textaufgaben gestellt werden (ebd. S. 18). Daher kann davon ausgegangen werden, dass Textaufgaben bzw. Sachaufgaben eindeutig bereits Teil des Curriculums der 1. Klasse darstellen. Wittmann und Müller (2012a, S. 4 und S. 160) greifen im Zahlenbuch das Thema Geld, Zeit und Längen auch bereits in der 1. Klasse konsequent auf. Die Längen spielen bei *Wege zur Mathematik* wegen der Cuisenaire-Stäbe eine entscheidende Rolle, allerdings wird auf die Masseinheiten nicht eingegangen (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S. 8). Während *Wege zur Mathematik* das Geld nicht thematisiert, tut dies *Mathematik* in einführender Art (siehe Anhang 2 und 3 Kompetenz 3A2b).

6.1d) Bewertung: *Mathematik* thematisiert die meisten Grundideen der Arithmetik, allerdings auf unausgewogene Art. Bei *Wege zur Mathematik* fehlt der Bereich der Zahlen in der Umwelt bzw. Aufgaben mit Masseinheiten. Beiden Lehrmitteln wird, wegen der unausgewogenen Art der Förderung der Kompetenzstufen, nicht die Maximalpunktezahlgabe gegeben.

6.1e) Bewertung: Mit 12,5 % wird bei *Mathematik* der Kompetenzbereich *Geometrie+* am wenigsten berücksichtigt. Auffallendstes Merkmal ist das Fehlen eines Arbeitsheftes dazu. Viele der Unterrichtsvorschläge zur *Geometrie+* bei *Wege zur Mathematik* kommen wegen des starken Einbezugs der Cuisenaire-Stäbe zu Stande, indem vor allem Längen verglichen werden.

6.1f) Bewertung: Die Punktevergabe zu den Kriterien 6.1e) und 6.1f) orientiert sich an der Abweichung der in der Tabelle 5 dargestellten Richtwerte gemäss *Lehrplan 21*, wonach die Handlungsaspekte und die Kompetenzbereiche ähnlich stark berücksichtigt werden sollten.

6.1g) Diskurs: Zu diesem Kriterium siehe Kap. 5.3. Ergänzend soll hervorgehoben werden, dass *Mathematik* beim Kapitel „Erfahrungen sammeln“ mit den 13 Unterrichtsvorschlägen zum Einstieg in die neuen Themen den Hinweis gibt, diese würde man idealerweise unabhängig vom aktuellen Thema vorgängig bearbeiten, was de Facto dem Spiralprinzip entspricht (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010 S. 22).

6.1g) Bewertung: *Mathematik* erfüllt dieses Kriterium nur sehr bedingt, da nur 13 der 36 Themen nach dem Spiralprinzip eingeführt und später vertieft werden. *Wege zur Mathematik* erfüllt dieses Kriterium ganz.

Fazit: Es wird konstatiert, dass es beiden Lehrmitteln an einer Offenlegung der gewählten Modelle bzw. wissenschaftlich begründeten Theorien fehlt. Sowohl der Diskurs wie auch die Bewertung zum Kapitel 6.1 lehnt sich stark an Kapitel 5.1 an. Die differenziert ausformulierten Kriterien entsprechen in hohem Masse dem Kompetenzraster aus dem *Lehrplan 21*, weshalb die Vorarbeit zu dieser Studie, nämlich die Zuteilung der Unterrichtsvorschläge zu den einzelnen Kriterien, als Basis für den Diskurs genommen wurde. In Kapitel 6.1 werden Quellen beschrieben, welche den Einsatz des geschriebenen Wortes auch bereits während der 1. Klasse nahe legen. *Mathematik* erfüllt das Gesamtkriterium 6.1 nicht, *Wege zur Mathematik* dagegen schon. Der Hauptgrund liegt wiederum in der gleichmässigeren Berücksichtigung der Kompetenzbereiche und der Handlungsaspekte bei *Wege zur Mathematik*.

Die einleitend aus Wittmann zitierten Stellen zur Gestaltung von Unterrichtsmodellen scheinen mir wesentlich für das Verständnis der Konzepte der beiden Lehrmittel. Demnach werden gewisse Aspekte bei der Schaffung von Unterrichtsmodellen, wozu ein Lehrmittel ganz klar gehört, hervorgehoben, andere vernachlässigt, was in der Natur der Sache liegt. Dabei stellt sich heraus, dass eine zu starke Akzentuierung bestimmter Aspekte sich negativ auf das Gesamtkonzept auswirkt.

Kommentar RP: Eine sprachliche Förderung der SuS ist in beiden Lehrmitteln kaum zu erkennen mit Ausnahme der Schulung der mathematischen Begriffe, wie zu den Zahlen und zu den Operationen.

6.2 Wiederkehrende Darstellung zentraler mathematischer Strukturen insbesondere Zahl-, Stellenwert-, Operationsverständnis

	Kriterium 10	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Der Lehrgang konzentriert sich auf wenige, grundlegende Anschauungs- und Arbeitsmittel.	4	2			4	3		
b)	Die Anschauungs- und Arbeitsmittel berücksichtigen die dekadische Struktur des Zahlensystems ("Kraft der 10", aber auch "Kraft der 5" etc.).	4	1			3	3		
c)	Die Anschauungs- und Arbeitsmittel bauen systematisch aufeinander auf.	4	4			2	4		
d)	Die Anschauungs- und Arbeitsmittel werden von der handelnden in die bildliche bis hin zur abstrakten Ebene übertragen.	2	1			4	3		
e)	Die Anschauungs- und Arbeitsmittel eignen sich als Hilfsmittel zur Lösung unbekannter Aufgaben oder zur Selbstkontrolle.	2				4			
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	3,2	2			3,4	3,3		

Einleitung: Die in der Heilpädagogik oft zitierten Autorinnen Scherer und Moser Opitz werfen bezüglich *Arbeitsmittel* folgende Fragen auf: «Erlaubt das Material zählende Zahlauffassung, zählende Zahlendarstellung und zählendes Rechnen?» und finden es gut, wenn dies möglich ist. Gleichzeitig befürworten sie Arbeitsmittel mit folgenden Eigenschaften: «Unterstützt das Material die Ablösung vom zählenden Rechnen?» (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 87).

6.2a) Diskurs: Wittmann schreibt in diesem Zusammenhang (1997, S. 3): «Daher ist die Entwicklung praktischer Unterrichtslehren notwendig, in denen grundlegende Entscheidungen über Ziele, Inhalte und Unterrichtsverfahren getroffen sind und von dieser Basis aus kohärente und konstruktive Anleitungen für den Unterricht entwickelt werden».

6.2a) Bewertung: Sowohl *Mathematik* wie auch *Wege zur Mathematik* nehmen eine zu den gewählten Konzepten nachvollziehbare Wahl der gewählten Anschauungs- und Arbeitsmittel vor.

Kommentar CB: Wege zur Mathematik: Die Stellenwerte und ihre Darstellung in Tabellen sind zentral. Die logischen Blöcke führen zum Verständnis der Darstellung in Tabellen. Das Sortieren ist zentral. Das Bündeln und das konsequente Umsetzen in Plus- und Minusrechnungen ist gut sichtbar und von den Kindern ausführbar. Das Haupthilfsmittel für die Automatisierung der Grundrechnungen ist das Cuisenaire-Material.

Mathematik: Anschauungsmittel sind die Zwanzigertafel und der Zahlenstreifen. Ich vermute, dass die Tafeln nach dem Muster der Seiten 20 / 21 ebenfalls zu den wichtigen Anschauungsmitteln gehören. Daraus folgere ich, dass v.a. auf der abstrakten Ebene „angeschaut“ wird. Ob so der Lernaufbau „Begreifen, zeichnen, abstrahieren“ genügend umgesetzt werden kann? Fazit: Das Lehrmittel hat wirklich wenige Anschauungsmittel. Ich werte das aber nicht als positiv.

6.2b) Diskurs: In *Mathematik* findet sich die dekadische Struktur des Zahlensystems bei den Anschauungs- und Arbeitsmitteln in deutlicher Art und Weise und zwar in Form von Punktefeldern à 10er-Reihen, welche in zwei mal 5 Punkte unterteilt sind. Allerdings erlaubt das Material zählende Zahlauffassungen wie auch zählendes Rechnen, obwohl die Meinung die wäre, genau solches zu verhindern. Auf diese Gefahr weisen Häsel-Weide et al. wie folgt hin:

Während solche frühen Zahlwort- und Zählkenntnisse das mathematische Verständnis langfristig stützen können, können Zählaktivitäten ebenso eine Gefahr für dasselbe darstellen – und zwar dann, wenn Kinder im Erstunterricht Rechenaufgaben ausschliesslich zählend lösen und keine alternativen mathematischen Zugänge erwerben und nutzen können (Häsel-Weide et al., 2014, S. 6).

Hess schreibt dazu: «Manche Kinder tauschen aufwendige (Zähl-)Strategien erst mit neuen, ökonomischeren, wenn diese ebenso 'geläufig', 'verlässlich' oder 'treffsicher' sind» (Hess, 2012, S. 112).

Die *didaktischen Materialien* bestehend aus Anschauungs- und Arbeitsmitteln bei *Wege zur Mathematik* berücksichtigen in hohem Masse die dekadische Struktur, da die sehr oft in Einsatz stehenden Cuisenaire-Stäbe nur bis zehn gehen. So muss die Zahl 16 beispielsweise aus einem 10er und einem 6er Stab gelegt werden. Die „Kraft der 5“ wird hingegen nicht speziell hervorgehoben, gibt es doch für jede Zahl zwischen 1 und 10 Stäbchen in der betreffenden Länge und Farbe. Die Problematik einer Verfestigung des Zählens, wie sie sich bei *Mathematik* stellt, fällt bei *Wege zur Mathematik* weg, weil bewusst auf eine Zentimeter-Markierung beim Cuisenaire-Material verzichtet wurde. Dies ist ebenfalls der entscheidende Unterschied zum Dienes-Material, welches sowohl bei den 10er-Stäben, wie auch bei den 100er-Tafeln eine 1cm Markierung aufweist und somit zum Abzählen verleitet.

6.2b) Bewertung: Beide Lehrmittel bedienen sich Anschauungs- und Arbeitsmitteln, welche die 10er Struktur berücksichtigen, wobei bei *Mathematik* zudem die 5er Struktur hervorgehoben wird. *Mathematik* wird bei diesem Kriterium die volle Punktezahl gegeben. Auf die kontraproduktive Wirkung der gewählten Mittel wurde hingewiesen. *Wege zur Mathematik* werden zu diesem Kriterium 3 Punkte gegeben, da insbesondere durch den 10er Cuisenaire-Stab die dekadische Struktur gegeben ist, die fünfer Struktur wird hingegen nicht speziell berücksichtigt.

Kommentar CB: Wege zur Mathematik: Das ganze didaktische Material ist auf Zahlensystemen und deren Darstellung mit der Stellenwerttafel aufgebaut. Als negativ würde ich heute den Umgang mit den verschiedenen Ländern, den „variablen Zahlensystemen“, anschauen. Ich würde heute nur auf das Zehnersystem aufbauen. Durch das Trainieren des Übergangsweges über 10 wurde den Kindern klar vermittelt: Wir haben ein Zehnersystem, das wir nützen müssen.

Mathematik: Das Anschauungsmaterial „Zwanzigerfeld“ beinhaltet das Erkennen der Kraft der 5 und der Kraft der 10. Aber ein Kind kann ohne weiteres „darüber hinwegzählen“ und das System nicht sehen und nicht nutzen. Auf dem Zahlenstreifen sind die 10er Zahlen nicht hervorgehoben! Ich vermisse hier ganz klar das ständige Pochen auf das Zehnersystem!

Wie sollen die Kinder erkennen, ob es sich um eine Übergangsrechnung handelt oder nicht, da diese nicht gesondert thematisiert werden!

6.2c) Diskurs: Bei *Mathematik* wird in der 2. Klasse das 20er Punkte-Feld durch das 100er Punkte-Feld und entsprechenden Darstellungen ersetzt. Zudem kann das Messband als erste Form eines Meters betrachtet werden. Ab der 2. Klasse verwendet *Wege zur Mathematik* ebenfalls 100er Tafeln bzw. weitere, neue Anschauungsmittel, so tauchen nun Carol- und Venn-Diagramme auf.

6.2c) Bewertung: Die Anschauungs- und Arbeitsmittel bauen bei *Mathematik* aufeinander auf. Bei *Wege zur Mathematik* bauen die Mittel insofern aufeinander auf, als dass das Cuisenaire-Material und die Multibasen als Vorbereitung auf die Längenmasse gesehen werden können. Die logischen Blöcke führen die zweidimensionalen, geometrischen Grundfiguren ein.

Kommentar CB: Die Anschauungs- und Arbeitsmittel bauen systematisch aufeinander auf. In beiden Lehrmitteln finde ich es stark, dass die gewählten Anschauungsmittel regelmässig angewendet werden: Bei *Wege zur Mathematik*: Die Stellenwertdarstellung, das Bündeln. Bei *Mathematik*: Das Hunderterfeld mit Rechnungen (Schlüsselaufgaben). Einzig allerdings bleibt bei mir zu diesem Lehrmittel der Verdacht, dass die Kinder gerade durch die Technik des Ableitens und dem Anschauungsmaterial Zwanzigerfeld / Zahlenstreifen ins zählende Rechnen geraten. Jedoch ist das Lehrmittel in sich konsequent aufgebaut.

6.2d) Diskurs: Auf die drei Abstraktionsebenen wurde bei Kriterium 5.7b) eingegangen. Die sinnliche, handelnde Ebene beschränkt sich bei *Mathematik* bezüglich der Anschauungs- und Arbeitsmitteln, welche eigenständig benutzt werden können, hauptsächlich darauf, Wendepunkte in die Hand zu nehmen und diese auf einem Feld zu platzieren.

6.2d) Bewertung: Die wichtigsten Anschauungs- und Arbeitsmittel für die Arbeit an den bei *Mathematik* am häufigsten geförderten Kompetenzen bilden Punktedarstellungen in verschiedenen Variationen, welche die handelnde, enaktive Ebene ungenügend und einseitig einbeziehen. Die Anschauungs- und Arbeitsmittel bei *Wege zur Mathematik* bestehen hauptsächlich aus den Cuisenaire-Stäben, den logischen Blöcken und den Multibasen. Dieses Material führt zu einem nachvollziehbaren Übergang von der handelnden, zur bildlichen, zur abstrakten Ebene hin. Die ebenfalls häufig verwendeten Tabellen zum Bündeln zum Verständnis des Stellenwertaufbaue wie auch jene zu den logischen Blöcken werden systematisch eingesetzt und trainieren die Übergänge zwischen den Abstraktionsstufen ebenfalls in hohem Masse.

Kommentar CB: *Wege zur Mathematik*: Das Handelnde steht beim Sortieren der logischen Blöcke, der Gegenstände und der Cuisenaire-Stäbe im Vordergrund. Das Zeichnerische ist beim Bündeln gut ersichtlich. Das Umsetzen der Plus – und der Minusrechnungen wird aus dem Bündeln und dem Entbündeln gut verständlich. Immer wieder mündet das aufgebaute Begreifen und Zeichnen ins abstrakte Rechnen, Lernphase für Lernphase.

Mathematik: Das Mathematisieren / Handeln mit Gegenständen hört scheinbar bereits im ersten Arbeitsheft „Zahlen und Ziffern“ auf, indem Zündholzschachteln und Kugeln genutzt werden. Allerdings tauchen später Dienes-Stäbe in allen Grössen auf, ab Seite 28 sogar als 11er oder 12er Stab. Erstens gibt es diese gar nicht und zweitens ist diese Darstellung ein Unverständnis dem Material gegenüber! Es ist das beste Arbeitsmittel für das Umsetzen des Zehnersystems. Ein 11erStab hat hier nichts zu suchen! Im ersten und zweiten Arbeitsheft taucht das Zwanzigerfeld auf, das mit Leuchtstiften die Ebene „Zeichnen“ darstellt. Schon die zweite Rechnung ist eine Übergangsberechnung. Ich bin überzeugt, die Mehrheit der Kinder wird beim Erschliessen der Lösung auf das Abzählen der Kreise zurückgreifen und das Zehnersystem gar nicht erkennen. Erschwerend kommt hinzu, dass es den Kindern frei steht, wie sie im Zwanzigerfeld die 10 sehen wollen 5 / 5 nebeneinander oder 5 / 5 untereinander. Auf der Ebene bildlicher Darstellungen wird im Arbeitsheft Plus und Minus nur 4 Seiten lang gearbeitet, danach befinden wir uns ausschliesslich auf der abstrakten Ebene. Jedes „Stöckli“ ist so aufgebaut, dass abgeleitet werden kann. Für mich verleitet dies zu „getarnt zählendem Rechnen“.

6.2e) Diskurs: Um ein Verständnis dafür zu bekommen, inwiefern das Cuisenaire-Material sich für das Lösen von unbekanntem Aufgaben eignet, sei Brühlmeier zitiert:

Nun ist darauf hinzuweisen, dass es nicht bloss *Cuisenaire-Material* gibt, sondern auch eine *Cuisenaire-Methode*. ...Bei der herkömmlichen Methode geht man von der konkreten mathematischen *Aufgabenstellung* aus und sucht dann das Ergebnis. So fragt man: „Wieviel ergibt 4

plus 3?“... Bei der Cuisenaire-Methode hingegen geht man vom „*Ergebnis*“ aus und fragt entsprechend: „Was alles ergibt 7?“ (Brühlmeier, 2005, S. 7).

6.2e) Bewertung: Auf der symbolischen, abstrakten Ebene eignet sich die zu *Mathematik* gehörende CD-ROM „Fertigkeiten erwerben“ sehr wohl zum Lösen unbekannter Aufgaben mit direkter Selbstkontrolle. Dennoch werden zu diesem Kriterium nur zwei Punkte gegeben, da das Abzählen bei den in der Klasse üblichen Arbeitsmitteln eine hohe Gefahr bildet, „Alleszähler zu produzieren“. Die Anschauungs- und Arbeitsmittel von *Wege zur Mathematik* eignen sich sehr wohl zum Lösen unbekannter Aufgaben und zur Selbstkontrolle.

Fazit: Beide Lehrmittel erfüllen das Hauptkriterium und zwar auf ausgeglichene Art. *Mathematik* „punktet“ beim systematischen Aufbau der Mittel, indem diese in den Folgejahren erweitert und verfeinert werden, während die an der 1. Klasse eingeführten Arbeitsmittel von *Wege zur Mathematik* spätestens ab der dritten Klasse keine sichtbare Fortsetzung erfahren. *Wege zur Mathematik* überzeugt dagegen durch die systematische Berücksichtigung der Repräsentationsebenen.

Die *didaktischen Materialien* von *Mathematik* entsprechen in hohem Grade den Anforderungen gemäss Scherer und Moser Opitz (vgl. weiter oben) obwohl sich diese als problematisch herausstellen in der Auswirkung auf Lernschwache SuS. Dies trägt dazu bei, dass beide Lehrmittel dieses Hauptkriterium erfüllen, obwohl sie sich völlig verschiedener Mittel bedienen, welche entscheidende konzeptuelle Unterschiede offenbaren, wonach in dieser Studie gefragt wird. Es stellt sich also heraus, dass durchaus markante konzeptuelle Unterschiede zwischen den beiden Lehrmitteln alleine durch eine Punktierung nicht identifiziert werden können.

6.3 Systematische Berücksichtigung verschiedener Repräsentationsebenen

	Kriterium 11	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Bei der Einführung neuer Inhalte werden die Repräsentationsebenen bewusst berücksichtigt (handelnd, bildlich, symbolisch).	2	1	2		4	2	4	
b)	Der Lehrgang beinhaltet Materialien für handelnde Mengenerfahrungen (z. B. Wendeplättchen, Rechengeld etc.).	2		3		4	4	4	
c)	Speziell im Anfangsunterricht wird dazu angeregt, viele Möglichkeiten zu handelnden Mengenerfahrungen zu geben.	2	2	3		4	4	3	
d)	Der Lehrgang weist darauf hin, dass die für den weiteren mathematischen Kompetenzerwerb grundlegenden Basiskompetenzen (z. B. Zahlzerlegungen, Zehnerergänzungen, Grundaufgaben etc.) automatisiert werden.	3	2	3		4	3	4	
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	2,3	1,7	2,8		4	3,3	3,8	

Einleitung: In der Fachdidaktischen Literatur wie auch in dieser Studie finden sich zu den drei Repräsentationsebenen auch folgende Synonyme: „enaktiv“ für handelnd, „ikonisch“ für bildlich und „abstrakt“ für symbolisch. Zudem lauten die Synonyme zum Oberbegriff Repräsentationsebene „Abstraktionsebene“ oder auch „Abstraktionsniveau“.

6.3a) Diskurs: Die Repräsentationsebenen werden in *Mathematik* nicht explizit genannt. Hingegen ist wiederholt die Rede von unterschiedlichen Niveaus, von Differenzierung und von der Wichtigkeit, den

Basisstoff verstanden zu haben; so z.B. mit folgender Aussage: «Ein weniger umfangreiches, dafür vertieftes Wissen ist eine bessere Grundlage für das weitere Lernen als viel oberflächliches Halbwissen» (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010 S. 6).

6.3a) Bewertung: Die drei Ebenen finden sich in *Mathematik* auf unsystematische Weise, wobei die symbolische Ebene in der *Arithmetik+* tendenziell dominiert. *Wege zur Mathematik* führt die Themen systematisch über zwei oder drei Repräsentationsebenen ein, wobei die Übungsformate auf den Arbeitsblättern die im Vorfeld meistens handelnd gelösten Aufgaben entweder bildlich oder symbolisch direkt aufgreifen. *Wege zur Mathematik* fordert von den SuS wiederholt auch die umgekehrte Vorgehensweise, indem von der abstrakten Ebene in die bildliche verwandelt werden muss.

6.3b) Diskurs: Die Wichtigkeit handelnder Mengenerfahrungen sei hervorgehoben, indem auf ein aktuelles Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung hingewiesen wird. Gemäss Fritz, Ricken und Gerlach (2013, S. 7-14) gelangen Kinder von einem vorerst getrennten Verständnis von Menge und Zahlwortreihe über verschiedene Stufen hin zum Verständnis der Zerlegbarkeit von Mengen, von der Zusammensetzung von einzelnen Elementen zum „Teil / Ganzes- Konzept“ (vgl. ebd.). Wenn die Wendepflichtchen bei *Mathematik* von ihrer Anwendung auf dem Punktfeld her betrachtet werden, eignen sie sich nicht für schwächere SuS zur Erfahrung von Mengen. Bis zur Menge 6 können sie allerdings als Würfelaugendarstellungen hingelegt werden, was zur simultanen²⁸ und quasisimultanen²⁹ Mengenerfassung beiträgt.

6.3b) Bewertung: Die von *Mathematik* gewählten, systematisch eingesetzten Wendepunkte begünstigen die Entwicklung von Zählstrategien. Das Spielgeld eignet sich vorzüglich als Material zur Mengenerfassung und eignet sich auch für die 1. Klasse, insofern das Geld in vereinfachten Übungsformaten eingesetzt wird. Die Cuisenaire-Stäbe in *Wege zur Mathematik* erfüllen die von Scherer und Moser Opitz (2010, S. 87) gestellten Kriterien weit besser als die von den Autorinnen selbst vorgeschlagenen Arbeitsmittel: Die Cuisenaire-Stäbe erlauben zwar die zählende Zahlerfassung, indem z.B. die 10er Treppe gebaut wird, aber sie unterstützen gleichzeitig die Ablösung vom zählenden Rechnen, da dies umständlich ist. Das Legen von Treppen und der „Teppiche“ führt bei den SuS früher oder später zur Automatisierung sämtlicher Ergänzungsaufgaben bis und mit 10.

6.3c) Diskurs: Die *Kriterienliste* der Uni Rostock wurde geschaffen, um über alle Jahrgangsstufen der obligatorischen Schulzeit hinweg geeignete Lehrmittel zu finden. Bei der von mir vorgenommenen Untersuchung werden ausschliesslich Lehrmittel der 1. Jahrgangsstufe verglichen.

6.3c) Bewertung: Die in Kriterium 6.3b) gemachte Bewertung wird für dieses Kriterium unverändert übernommen, da sich die gemachten Beobachtungen auf den Anfangsunterricht beziehen.

6.3d) Diskurs: Zur Wichtigkeit der Automatisierung sei auf Gaidoschik (2012, S. 93f) verwiesen. Gaidoschik unterstreicht die Wichtigkeit, «gewisse Zahlenfakten» ohne grossen Aufwand aus dem Gedächtnis abrufen zu können. Um das zählende Rechnen zu verhindern, betont er die Wichtigkeit der Zerlegungen der Zahlen bis zehn und deren Automatisierung (vgl. ebd. S. 94).

²⁸ Simultane Anzahlerfassung: «Erfassung von kleinen Anzahlen auf einen Blick (bei Kindern bis maximal 4)» (Schmassmann & Opitz 2007, S. 26).

²⁹ Quasisimultane Anzahlerfassung: «Rasches Erfassen einer Anzahl durch visuelle Gruppierung (sieben wird z.B. als drei plus vier erfasst)» (Schmassmann & Opitz 2007, S. 25).

Mathematik schreibt zum Thema der Automatisierung: «Zu verschiedenen Themen gehört auch die Fertigkeit, bestimmte Denk- und Handlungsabläufe automatisiert durchzuführen, ohne sich jedes Mal die grundlegenden Konzepte und Hintergründe vergegenwärtigen zu müssen» (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 55). Von den 36 Themen zu *Mathematik* enden 13 mit einem Kapitel „Routine für alle“, das auf eine Automatisierung von Rechenvorgängen abzielt.

Bei *Wege zur Mathematik* finden sich über das Jahr verteilt Erinnerungen an die Lehrperson zum Automatisieren von Rechenaufgaben, wie die folgende:

Wir empfehlen jedoch, sobald das Prinzip einer Rechenoperation von den Schülern erfasst worden ist, mit dem Üben und Einprägen zu beginnen. So ist neben der Bearbeitung der Arbeitsblätter auch dem Kopfrechnen gebührende Beachtung zu schenken. Die Schüler sollen sich wenn möglich täglich während einiger Minuten im Kopfrechnen üben (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S.3)

Weitere Hinweise dazu finden sich ebenfalls auf den Seiten S. 6 und 50 (vgl. ebd.).

Die offenbar ganz selbstverständlich unterstützte Meinung, dass das Zahlenwissen im Zahlenraum bis 10 automatisiert werden sollte, darf auf keinen Fall darüber hinwegtäuschen, dass sich die Mehrzahl der Mathematikdidaktiker vehement gegen eine Philosophie des reproduzierenden Rechenunterrichtes eingesetzt hat (vgl. Wittmann & Müller 1996). Allerdings stehen, wenn automatisiertes Rechnen kritisiert wird, Begriffe wie *Kleinschrittigkeit* (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 120; Häsel-Weide et al. 2014, S. 21; Wittmann & Müller, 1996, S. 154-157), *mechanisches Lernen* oder auch *knallharte Mathematik* im Raum (Wittmann 1997, S. 144). Der Diskurs findet polarisierend statt, was möglicherweise historisch gesehen Sinn macht, in mathematikdidaktischer Hinsicht aber vom Wesentlichen ablenkt.

Birrer äussert sich zu diesem Thema wie folgt: «Viele Eltern und andere Bezugspersonen zeigen den Kindern das zählende Rechnen vor. Viele Anschauungsmittel im Rechnen bringen die Kinder ins zählende Rechnen» (Birrer, 2015, S. 9). Für die Praxis schlägt sie folgendes vor: «Nur das konsequente, kurze Training wird zur Automatisierung der Grundrechnungen führen» (ebd. S. 8).

6.3d) Bewertung: *Mathematik* erfüllt dieses Kriterium weitgehend, allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass die Wichtigkeit des automatisierten Rechnens, warum auch immer, in den letzten Jahrzehnten sehr stark an Bedeutung verloren hat. Bei den Schlüsselrechnungen, die zu den Grundaufgaben gehören, erfüllt *Mathematik* die Anforderungen ganz, nicht aber bei der Automatisierung der Zahlzerlegungen und der Zehnerergänzungen. *Wege zur Mathematik* wird die volle Punktezahl gegeben und zwar nicht wegen der im Theorieteil erwähnten Erinnerungen an das Kopfrechnen, sondern weil das langsame Vordringen (kleinschrittig) im Zahlenraum bei gleichzeitigem Training des Stellenwertes den SuS die notwendige Zeit gibt, überhaupt zu automatisieren. Die Cuisenaire-Stäbe stellen zudem ein zum Konzept passendes Arbeitsmittel dar, welches das Automatisieren stark unterstützt.

Fazit: *Mathematik* erfüllt das Hauptkriterium nicht. Der Hauptgrund besteht darin, dass die gewählten Arbeits- und Anschauungsmittel «die Kinder ins zählende Rechnen» bringen, um Birrer zu zitieren.

Wege zur Mathematik wird die volle Punktezahl gegeben, wegen der Passung der *didaktischen Materialien* und dem langsameren Vordringen im Zahlenraum³⁰ bei gleichzeitiger Thematisierung des Stellenwertes.

Das Thema der Automatisierung birgt viel Konfliktpotential, da es historisch gesehen darum ging, den bis in die 80er-Jahren betriebenen lehrerzentrierten Mathematikunterricht durch einen entdeckend-aktiven Unterricht zu ersetzen (vgl. Wittmann, 1997, S. 144, zum genetischen Prinzip). Die daraus hervorgegangene mangelnde Automatisierung in den Basiskompetenzen wird in der fachdidaktischen Literatur zunehmend thematisiert und findet wiederum vermehrt Berücksichtigung.

Die in *Mathematik* mangelnde systematische Anwendung verschiedener Repräsentationsebenen und die trotz allem mangelnde systematische Automatisierung des Zahlenraumes bis 10 bilden den entscheidenden Unterschied zur didaktischen Konzeption von *Wege zur Mathematik*. Die beschriebenen Unterschiede wirken sich somit negativ auf die Erfüllung der Anforderungen der *Kriterienliste* bei *Mathematik* aus.

Kommentar BA: *Wege zur Mathematik: Ich geh mit dir einig, dass Wege zur Mathematik mit den Materialien „Cuisenaire“ und „Logische Blöcke“ sowie mit dem hohen Stellenwert des „Bündelns“ dem „Begreifen“ deutlich mehr Raum gibt als Mathematik. Ich bin überzeugt, dass freies Spielen mit strukturierten Materialien (z.B. das lustvolle Farbenteppiche – Legen mit den Cuisenaire-Stäben / mit dem Cuisenaire-Material) wichtige Voraussetzungen schafft, um abstrahieren zu können.*

Mathematik: Ich finde es spannend und wichtig, die Kinder formulieren, vergleichen und analysieren zu lassen. Die Voraussetzungen dafür müssen aber oft zuerst erarbeitet werden - und dazu finde ich im Lehrmittel Mathematik wenig Unterstützung. Der Aufbau von metakognitiven Fähigkeiten müsste sorgfältig begleitet werden! Ich beobachte, dass den Kindern auch Vorerfahrungen im Bereich des Mathematisierens von Alltagssituationen fehlen. (Anzahl Besteck auf-tischen, Dinge gerecht verteilen, etwas abwägen.... Vergleiche anstellen) Da besteht Nachholbedarf.

Kommentar CB: *Es braucht Trainings, die dazu führen, dass jede einzelne Rechnung im Bereich bis 10 abgespeichert ist. Die Ebene der bildhaften Darstellung, in welcher ein Kind aktiv und selber zeichnet, fehlt in den meisten Lehrmitteln. Mit den Cuisenaire-Stäben in Wege zur Mathematik konnte dies sehr gut bewerkstelligt werden. Das Ausmalen und Nachmalen der Stäbe ist der Zeichenebene zuzuordnen. In Wege zur Mathematik wird dies Stab für Stab bei gleichzeitiger schrittweiser Erweiterung des Zahlenraumes aufgebaut.*

Etwas Entsprechendes fehlt in Mathematik, ausser vielleicht die kurze Phase, wenn die Kinder mit Leuchttift im Zwanzigerfeld die Mengen und die entsprechenden Rechnungen anmalen. Die Kinder malen aber nicht aktiv die Menge als solche, sondern sie streichen sie nur an. Diese Phase ist kurz und ohne Aufbau. Es ist also möglich, alle einzelnen Rechnungen abzuspeichern. Es ist aber auch möglich, das Zählen als Vorgang zu automatisieren. Dessen müssen wir uns bewusst sein: Zählt ein Kind, dann ist es immens schwierig, dieses vom Zählen wieder abzubringen. Die Repräsentationsebenen sind der Schlüssel dazu. Das Beste: Gar nie mit zählendem Rechnen beginnen.

Kommentar RP: *Wege zur Mathematik: Das Cuisenaire-Material eignet sich hervorragend, dies gilt auch für SuS mit Rechenschwierigkeiten.*

³⁰ Was nicht bedeutet, dass das langsame Vordringen im Zahlenraum bis 20 von den Autoren der Kriterienliste unterstützt würde. Es ist wohl eher so, dass der von *Wege zur Mathematik* vorgeschlagene Weg die hier zur Diskussion stehenden Kriterien erfüllt, obwohl es „kleinschrittig“ vorgeht. Siehe dazu auch Kapitel 6.6f).

6.4 Realisierung eines produktiven Fehlerklimas

	Kriterium 12	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Der Lehrgang sieht ein produktives Fehlerklima vor (Fehler sind wichtig im Lernprozess und dienen als Informationsquelle für Verstandenes und für Denkstrukturen).	2			2	2			2
b)	Im Lehrgang werden typische Fehler sowie deren Ursachen behandelt.	2			2	2			2
c)	Im Lehrgang sind Beispielrechenwege skizziert, welche systematisch besprochen werden (z. B. Findest du einen Fehler? Wo ist ein Fehler begangen worden? Wie kommt es zu diesem Fehler? Wie lässt sich der Fehler beheben bzw. umgehen?).	1			2	1			2
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	1,7			2	1,7			2

6.4a) Diskurs: Wittmann und Müller (2012a) schreiben zum Thema des Umganges mit Fehlern, dass im belehrenden Unterricht angestrebt werde, «die Lernenden zur fehlerlosen Reproduktion von vorgegebenen Verfahren zu führen» (ebd., S. 164). Im Unterschied dazu würde ein aktiv-entdeckender Unterricht, wie ihn die Autoren im Zahlenbuch vorlegen, die Fehler als Wesen des Lernens betrachten. Darauf erfolge ein konstruktives auf das Verstehen der Zusammenhänge abzielendes Feedback durch die Lehrperson. «Damit werden die Kinder besser befähigt, von sich aus Fehler zu vermeiden, als durch von aussen mitgeteilte Rezepte zur Fehlervermeidung, deren blinde Befolgung selbst eine Fehlerquelle ist» (ebd., S. 165).

6.4a) Bewertung: In beiden Lehrmitteln finden sich keine eingehenden Hinweise, wie mit Fehlern umgegangen werden soll. Die CD-ROM zu *Mathematik* zum Üben von Fertigkeiten zeigt Fehler sofort an, worauf das Kind diese korrigieren kann. Die unter Kapitel 5.6a) beschriebenen Aspekte zu den formativen Beurteilungsmöglichkeiten spielen bezüglich diesem Kriterium insofern eine Rolle, als dass sich bei *Wege zur Mathematik* Fehler zumeist anhand des gelegten Materials nachvollziehen lassen, solange das Material noch offen da liegt.

6.4b) Diskurs: Die wohl typischste Fehlerkategorie überhaupt im Anfangsunterricht sind Additions- und Subtraktionsaufgaben, welche um 1 zu gross oder zu klein sind, was darauf hindeutet, dass die Lösungen zählend ermittelt wurden. Dazu Schmassmann und Moser Opitz (2007, S. 21): «Zählendes Rechnen ist äusserst fehleranfällig (...). Oft geschehen Minuseins- bzw. Pluseinsfehler: Die Ausgangszahl wird mitgezählt...». Ferner schreiben sie: «Kinder, die zählend rechnen, machen meist nur Einzelschritte. Sie fassen Zahlen nicht zu grösseren Einheiten zusammen. Anzahlen werden also nicht strukturiert erfasst». Eine Schwierigkeit dabei sei aber: «Im Zahlenraum bis 20 führt zählendes Rechnen oft zum Erfolg, sodass gar keine Notwendigkeit besteht, andere Strategien zu entwickeln» (ebd. S. 23). Zur Schwierigkeit von einem konstruktiven Umgang mit zählend ermittelten, falsch gelösten Aufgaben schreiben sie: «Der Weg zu einem zählend gefundenen Resultat kann nur schwer nachvollzogen werden. Eine Fehleranalyse wird somit fast unmöglich» (ebd. S. 21).

In *Mathematik* werden Hinweise gegeben, welche dem Zählen entgegenwirken, so z.B.:

- Zum Thema der Nachbarzahlen soll das Zahlenband den SuS nicht ständig zur Verfügung stehen (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 97).
- Zum Thema Bündeln sollen die Finger nur im Zusammenhang mit der Darstellung von Zahlen genutzt werden, nicht aber für Rechenprozesse (ebd. S. 89).

- Beim Üben zu zweit zum Erkennen von Zahlen auf dem Punktfeld sollen diese nur kurze Zeit angeschaut werden, so dass die Punkte nicht einzeln gezählt werden können. Darauf werden die Kärtchen umgedreht, und nun muss eines der Kinder die Anzahl nennen (ebd. S. 112).

Es ist gut möglich, dass bei einer strikten Auslegung ebendieser Hinweise bei weit weniger SuS das zählende Rechnen sich zum Problem entwickelt, als was dies in der Praxis zu beobachten ist.

Bei *Wege zur Mathematik* geht es bei den Cuisenaire-Stäben insbesondere darum, das Legen der Stäbe systematisch einzuüben, da falsch gelegte Stäbchen zu falschen Lösungen führen können. Dazu schreibt *Wege zur Mathematik*:

- Arithmetische Ausdrücke werden von links nach rechts gelesen, und darum werden die Stäbe entsprechend von links nach rechts gelegt.
- Der Term links des Gleichheitszeichens wird als obere Zeile gelegt. Der Term rechts des Gleichheitszeichens wird als untere Zeile gelegt. Nach dem Einsetzen des Wertes für die Leerstelle sind beide gelegten Zeilen gleichlang, gemäss dem Sinn des Gleichheitszeichens (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S. 49).

6.4b) Bewertung: Die für *Mathematik* typischen Fehler stellen obgenannte Zählfehler dar, da das zu Grunde liegende Hilfsmaterial und die Arbeitsunterlagen das Zählen auf leichte Art ermöglichen. Auf die erhöhte Gefahr solcher Fehler wird nicht direkt hingewiesen, allerdings finden sich Übungen, welche der Entstehung solcher Zählstrategien entgegenwirken. *Wege zur Mathematik* „behandelt“ typische Fehler nicht, weist aber im Umgang mit den Cuisenaire-Stäben auf Schwierigkeiten hin.

6.4c) Diskurs: In beiden Lehrmitteln werden Fehler nicht explizit zum Thema der Unterrichtsvorschläge gemacht, welche systematisch besprochen würden. Natürlich ist zu erwarten, dass die Lehrperson solche Themen aufgreift, wenn sie gehäufte Fehler oder Fehlhandlungen feststellt.

6.4c) Bewertung: Beiden Lehrmitteln wird die Minimalpunktezah vergeben.

Fazit: In beiden Lehrmitteln wird das Hauptkriterium nicht erreicht. Am deutlichsten wird dies aus dem Kriterium 6.4c) ersichtlich, zu welchem je die Minimalpunktezah gegeben wurde. In der 1. Klasse wird der Einführung, dem Üben und der Automatisierung von Basiskompetenzen in Lehrmitteln üblicherweise viel Raum gegeben. Dies mag ein Grund dafür sein, dass der „Realisierung eines produktiven Fehlerklimas“ weniger Beachtung geschenkt wird. Ein anderer mag darauf hinweisen, dass das Potential solcher Übungsformate nicht erkannt wird beziehungsweise als nicht relevant eingestuft wird. Beide Lehrmittel berücksichtigen das Kriterium 6.4 ungenügend, weshalb dieses Kriterium zur Beantwortung der ersten Unterfrage beiträgt.

Kommentar RR: Hier besteht ein grosser Kritikpunkt beim gängigen, traditionellen Unterrichtsverständnis für mich. Produktiv und fehlerfreundlich wäre eine Haltung, die versucht das kindliche Denken wahrzunehmen und zu achten. Denn nicht alles, was wir (Erwachsene) als falsch bei den Kindern ansehen, ist auch wirklich 'falsch' gemeint, sondern sinnvoll und nachvollziehbar, was den kindlichen Entwicklungsstand anbelangt. Diesbezüglich erhält man keine wertvollen und hilfreichen Hinweise oder Handreichungen. Die Forderung wäre: Lehrend korrigieren! Nicht korrigierend lehren!

6.5 Verbalisierung individueller Lösungswege und mathematischer Sachverhalte

	Kriterium 13	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Der Lehrgang regt dazu an, individuelle Lösungswege zu besprechen, zuzulassen und spezifisch zu fördern.	2		4	2	4		2	3
b)	Der Lehrgang thematisiert, wenn möglich, alternative Bearbeitungsmöglichkeiten von Aufgaben sowie verschiedene Rechenstrategien.	4		4	2	2		2	3
c)	Der Lehrgang regt zum verbalen Beschreiben von mathematischen Sachverhalten an.	3		2	2	4		2	3
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	3		3,3	2	3,3		2	3

6.5a) bis 6.5c) Diskurs: Siehe dazu auch Kap. 5.5 zu den Lerntechniken. «Die Sprache spielt bei der Entwicklung des Denkens, der Gestaltung sozialer Kontakte, bei Problemlösungen und beim Erwerb methodischer Kompetenzen und Strategien eine fundamentale Rolle», soweit der *Lehrplan 21* zu der überfachlichen Funktion der Sprache (ilz, 2015, S. 43). Häsel-Weide et al. (2014, S.29) unterscheiden vier Formen individueller Lösungswege:

- Erfindungsaufgaben:** Die Lernenden werden dazu aufgefordert, selbst Aufgaben zu erfinden.
- Vielfalt der Rechenwege:** Die Lernenden werden dazu angeregt, Aufgaben mit eigenen Vorgehensweisen zu lösen.
- Forscheraufgaben:** Die Lernenden werden dazu angehalten, bei vorgegebenen Rechenwegen nach Auffälligkeiten zu suchen und diese zu beschreiben und zu begründen.
- Rückschau oder Ausblick** halten: Die Lernenden äussern sich über den Lehr- und Lernprozess als Rück- bzw. als Vorschau.

Gemäss Häsel-Weide et al. geht es auch bei SuS mit mathematischen Lernschwierigkeiten nicht darum, den Unterricht auf Kenntnisse und Anwendungen von ausgewählten Rechenverfahren und das mechanische Aufsagen von mathematischen Fakten zu reduzieren (vgl. Häsel-Weide et al., 2014 S. 32). Dies verhindere, dass die SuS eigenständig, verstehensorientiert *Mathematik* betreiben (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 31). «Es ist für den Mathematikunterricht an sich wichtig, dass Inhalte vernetzt und spiralgig miteinander verwoben thematisiert werden und alle Kinder operative Beziehungen zwischen Aufgaben entdecken und nutzen lernen» (ebd. S. 33).

Scherer und Moser Opitz (2010, S. 16) formulieren es so: «Wenn im Mathematikunterricht z.B. einseitig das Auswendiglernen von nicht verstandenen Algorithmen oder der Abruf von Faktenwissen betont werden, verhindert dies Einsicht in zentrale mathematische Konzepte».

Es sei an die Thematik der Automatisierung erinnert und an die Schwierigkeit, jene Inhalte, welche automatisiert werden sollen, von jenen zu trennen, bei welchen es angebracht ist, die Lösungswege und die mathematischen Sachverhalte im Vordergrund zu stellen. Der entsprechende Interpretationsspielraum ist gross. Birrer zeigt eindrücklich einen alternativen Weg auf, wie verständnisorientiert automatisiert werden kann, wobei sie dazu eigens Sprechverse bzw. Lieder entwickelt hat (vgl. Birrer, 2014).

Mathematik regt insbesondere in den 13 Unterrichtsvorschlägen zum Thema „Erfahrungen sammeln“ dazu an, nach individuellen Lösungen zu suchen. Bei den Unterrichtsvorschlägen zur Arithmetik finden sich viele Unterrichtsvorschläge, welche zur Schulung einer Vielfalt von Rechenwegen führen. Zu den

Forscheraufgaben gehören die vielen Aufgabentypen in den Arbeitsheften, welche am Ende der Seite eigene Beispiele nach gleichem Muster suchen lassen. In den Unterrichtsvorschlägen wird zu einem Rückblick angehalten, in welchem es darum geht, verschiedene Strategien, die die SuS gewählt haben, zu besprechen: «Die Lehrperson lässt Kinder, die eine Aufgabe unterschiedlich gelöst haben, beschreiben, wie sie vorgegangen sind. Falls nötig, weist die Lehrperson auf weitere, effizientere Lösungsmöglichkeiten hin» (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 260).

Bei *Wege zur Mathematik* finden sich regelmässig Anregungen, Erfindungsaufgaben auf der Rückseite des Arbeitsblattes zu gestalten. Beim 10er Übergang wird keine „Vielfalt der Rechenwege“ gesucht, jedoch bei der Anwendung des Hilfsmaterials, wie z.B. beim Legen der „Teppiche“ mit der Cuisenaire-Methode. Forscheraufgaben finden besonders breite Anwendung in den Baum- und in den Matrizenaufgaben.

6.5a) und 6.5b) Bewertung: *Mathematik* fördert weniger eine Vielfalt an Lösungswegen als vielmehr und systematisch die Anwendung verschiedener Rechenstrategien. Es sei auf die Tabelle 7 verwiesen, wonach *Erforschen+* und *Mathematisieren+* im Vergleich zu *Wege zur Mathematik* weniger stark berücksichtigt werden. Bei *Wege zur Mathematik* sieht es genau umgekehrt aus: Da wird der Vielfältigkeit der Lösungswege ein hoher Stellenwert beigemessen, jedoch der Zehnerübergang konsequent durch Ergänzung zum Zehner vermittelt.

6.5c) Bewertung: Beide Lehrmittel regen regelmässig dazu an, mathematische Sachverhalte verbal zu beschreiben, oft in Form von Gruppen- und Partnerarbeiten. Für die Bewertung sei hierzu insbesondere auf das *Mathematisieren+* aus Tabelle 7 verwiesen, wonach *Wege zur Mathematik* dies konsequenter vornimmt als *Mathematik*.

Fazit: Beide Lehrmittel erfüllen das Hauptkriterium. Der bei *Wege zur Mathematik* beobachtbare starke Einbezug der Sprache im Sinne einer Sprachhandlung, welche hauptsächlich über das Hilfsmaterial stattfindet, wirkt sich auf das Kriterium 6.5c) positiv aus. Die starke Akzentuierung verschiedener Rechenstrategien, welche *Mathematik* vornimmt, wird im Kriterium 6.5b) berücksichtigt.

In der Entwicklung von Lehrmitteln stellt *Wege zur Mathematik* erstmals einen individualisierenden Mathematikunterricht in den Vordergrund, ohne die bis dahin selbstverständliche Vermittlung des 10er-Überganges durch Ergänzung bis zehn in Frage zu stellen. Es wurden „neue Wege“ eingeschlagen, das aktiv-entdeckende Lernen fand auf systematische Art Einzug in den Schulunterricht.

Mit dem nächsten Kriterium erfolgt eine Vertiefung zu den Zahlenräumen und dem Stellenwert. Beides sind kontrovers diskutierte mathematikdidaktische Themen der Eingangsstufe von heilpädagogischer wie auch von mathematikdidaktischer Relevanz.

Kommentar RP: *Wege zur Mathematik:* Es wird jeweils nur eine Strategie angewandt, um eine Rechenart zu üben.

Mathematik: Es werden verschiedene Strategien angewandt um jeweils eine Rechenart zu üben, was die Flexibilität der SuS fördert. Jedes Kind kann die Strategie anwenden, bei welcher es sich am wohlsten fühlt.

Kommentar RR: Bei beiden Lehrmitteln lassen sich ein Stück weit individuelle Lösungswege besprechen. Gerade wenn man die Mathematik mit dem Rechenunterricht an Schulen vergleicht, lassen sich grosse Defizite in dieser Hinsicht feststellen – vor allem wirkt sich dies nachteilig aus auf Kinder, die im mathematischen Denken sehr weit sind. Auch zum Thema „Beschreiben der mathematischen Sachverhalte“ lässt sich mehr herausholen, als dies im herkömmlichen Unterricht noch geschieht. Ich denke da vor allem an die mündlichen Leistungen. Kinder können schon sehr früh und recht viel mündlich beschreiben.

6.6 Systematische Behandlung und Verbindung der Zahlenräume und des Stellenwertsystems

	Kriterium 14	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Die Einsicht in das dezimale Stellenwertsystem wird in allen Zahlenräumen systematisch erarbeitet und gefördert.	2	2	4	2	4	3	4	3
b)	Das Prinzip des Bündelns wird im Lehrgang hinreichend erarbeitet und gefestigt.	2	2	2	2	4	4	4	3
c)	Das Prinzip des Stellenwertes wird im Lehrgang hinreichend erarbeitet und gefestigt.	1	1	2	1	4	4	3	3
d)	Im Lehrgang enthaltene Arbeits- und Darstellungsmittel spiegeln die Strukturen des Stellenwertsystems erkennbar wider.	3	1	2	1	4	4	3	3
e)	Der Lehrgang thematisiert bereits in der ersten Klassenstufe das Bündelungsprinzip, die Zerlegbarkeit von Zahlen (auch nach Stellenwerten), die Herausarbeitung der 10 als besonderer Zahl sowie die Thematisierung von Unregelmäßigkeiten beim Zählen und die Bedeutung des Stellenwertes einer Ziffer.	1	2	3	2	3	4	4	3
f)	Zahlenräume werden ganzheitlich, in einem Zug eingeführt bzw. erweitert	4	3			2	2		
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	2,2	1,8	2,6	1,6	3,5	3,5	3,6	3

Einleitung: Die Kompetenz 1C2c aus dem *Lehrplan 21* (ilz, 2015) weist zwei Items auf, das erste davon hebt ebenfalls die Wichtigkeit des Stellenwertes hervor und lautet wie folgt: «Die Schülerinnen und Schüler können die Bedeutung der Ziffern im Stellenwertsystem darstellen» (ebd. S. 196).

In der 1. Klasse geht es also darum, das Stellenwertsystem zu begreifen. Allerdings gilt es zu beachten, dass es sehr wichtig ist, vorgängig die Zerlegungen bis zehn automatisiert zu haben. Gaidoschik bedient sich folgender Worte, um auf das Thema aufmerksam zu machen:

Wir Erwachsene haben den Zahlenraum bis 10 nun einmal in der Regel automatisiert; wir müssen uns schon deshalb hüten, die Schwierigkeiten zu unterschätzen, die Kinder auf dem Weg zur Automatisierung zu überwinden haben. Zumindest von manchen Schulbuchautorinnen und –autoren scheinen solche Schwierigkeiten erst ab der Stufe des „Zehnerübergangs“ anerkannt zu werden (Gaidoschik in Fritz, Ricken & Schmidt, 2009, S. 171).

Diese eigentliche Schwierigkeit, den Zehnerübergang zu erfassen, umschreiben Lorenz und Radatz (2008, S. 116) wie folgt: «Zählende Rechner sind durchweg schneller bei den Aufgaben der ersten Zehnerüberschreitung als ihre Mitschüler... Diese Erfolge bestärken die zählenden Rechner in ihrer Lösungstechnik».

Scherer und Moser Opitz (2010, S. 14) weisen wie folgt auf den Stellenwert hin: «Lernschwache Schülerinnen und Schüler zeigen oft Schwierigkeiten beim Verständnis des Dezimalsystems: beim Bündeln und Entbündeln, bei der Stellenwertschreibweise und beim Verständnis des Zahlenstrahls» (ebd.).

6.6a) Diskurs: Diesbezüglich sei auf die Schwerpunkte des 1. Zyklus zur Mathematik aus dem *Lehrplan 21* verwiesen, der ganz klar sowohl ein mengen- wie auch ein zahlenbezogenes Vorwissen unabdingbar macht, um bei den Kindern die Zählstrategien durch effizientere Operationen und Rechenstrategien zu ersetzen (vgl. Kap. 5.2d, ilz. 2015b, S. 40).

Wittmann und Müller hingegen äussern sich wie folgt zum Thema:

Nach den Vorstellungen der alten Rechendidaktik, die den Unterricht über Jahrhunderte bestimmten und heute noch in vielen Köpfen stecken, wurde in den Zahlraum gestuft eingeführt. ... Für die Einsicht in das dekadische System hat es sich als hilfreich erwiesen, die Kinder schon vor der Behandlung des Zwanzigerraums einen Blick auf den Hunderterraum werfen zu lassen, weil erst in diesem Raum die Unterscheidung zwischen Zehner und Einern als eigene Zahleinheiten deutlich wird (Wittmann & Müller, 2012a, S. 38).

Die Einführung des Zahlenraumes bei *Wege zur Mathematik* stimmt auf den ersten Blick mit dem oben angeführten Zitat von Wittmann und Müller überein und gehört damit nach deren Beurteilung klar zur alten Rechendidaktik. Passend dazu wird auf Ende des ersten Schuljahres der Zehnerübergang intensiv geübt wie eh und je. Allerdings unterscheidet *Wege zur Mathematik* zwischen dem Mathematisieren in den Zahlenräumen und dem Zählen. Die gestufte Einführung der Zahlenräume betrifft also „nur“ das Mathematisieren in den jeweiligen Zahlenräumen, dazu gehört auch das Verschriftlichen von Zahlen, das Zerlegen und Bündeln von entsprechenden Mengen und das Lesen der Zahlen, nicht aber das reine Zählen (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S. 6; S. 32, S. 75).

Die eigentlichen Anforderungen an die SuS erfolgen bei *Wege zur Mathematik* nicht über das Öffnen von Zahlenräumen in Schrift, Bild und Sprechweise, wie es „die neue Rechendidaktik“ nahe legt, sondern durch das gründliche Mathematisieren in kleineren Mengen. *Wege zur Mathematik* nimmt das Thema der Einführung des Stellenwertes vorweg, noch lange bevor die Zahl 10 eingeführt wird. Die Begründung dazu lautet wie folgt:

Das Schreiben der Zahlen und das spätere handelnde Erarbeiten der Rechenoperationen in fremden Zahlssystemen soll den Schülern helfen, unsere Zahlschreibweise besser zu verstehen. Diese Schreibweise beruht auf dem fortgesetzten Gruppieren nach dem immer gleichen Prinzip – zehn Einzelobjekte werden zu einer Zehnergruppe, zehn Zehnergruppen werden zu einer Hundertergruppe usw. zusammengefasst – und dem anschliessenden Protokollieren des Resultates in einer Stellenwertschreibweise. Für das Verständnis wesentlich sind also das Gruppieren nach immer gleicher Vorschrift und die Stellenwertschreibweise.... Dadurch dass wir die Basis variieren, werden die erwähnten entscheidenden Punkte in unserer Zahlschreibweise hervorgehoben. Bei Verwendung einer kleinen Basiszahl, wie drei oder vier, ergibt sich der weitere Vorteil, dass die Schüler das fortgesetzte Gruppieren in einem der Anschauung zugänglichen Zahlenraum tätig vollziehen können» (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1982, S. 13).³¹

6.6a) Bewertung: Die Einsicht ins Stellenwertsystem im Zahlenraum bis 20 wird bei *Mathematik* hauptsächlich durch die Verwendung der Punktefelddarstellungen erarbeitet und systematisch gefördert. Allerdings werden alle 7 Unterrichtsvorschläge zum Thema der Punktefelder nicht zur Kompetenz

³¹ Siehe Anhang 7

des Stellenwertes 1C2c aus dem *Lehrplan 21* gezählt (ilz, 2015, S. 196). Sie werden der Kompetenz 1B2a angerechnet (ilz, 2015, S. 193), die wie folgt lautet: «Die Schülerinnen und Schüler können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen». Dies scheint mir angebracht, da selbst im Handbuch nicht der Stellenwert im Vordergrund steht (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 105). *Wege zur Mathematik* erarbeitet zwar systematisch die Funktion des Stellenwertes durch mannigfache Varianten heraus. Nach meiner Meinung wird damit allerdings übertrieben, wie im Kap. 6.2b) aufgezeigt wurde.

6.6b) Diskurs: Der Einführung der indischen Mathematik in der abendländischen Welt um die Mitte des ersten Jahrtausends verdanken wir das Stellenwertsystem mit der Basis Zehn (vgl. Gaidoschik, 2012, S. 162). Der wesentlichste Unterschied zu der hierzulande betriebenen Mathematik bestand darin, dass einerseits die **Position** eines Zeichens entscheidend wurde (ebd. S. 163) und andererseits **die 0** als Ziffer eingeführt wurde. Denn das Stellenwertsystem funktioniert nur dann, wenn die 0 miteinbezogen wird. Gaidoschik umschreibt das so:

Kinder sollen ja begreifen, dass in unserem Zahlensystem jeweils 10 Einer zu einer neuen Einheit, einem Zehner *gebündelt* werden (Bündelungsprinzip); und sie sollen begreifen, dass nur die *Position* eines Zeichens zu erkennen gibt, ob dieses Zeichen die Anzahl von Einern oder die von Zehnern (oder Hundertern usw.) festhält (Positionsprinzip) (ebd. S. 163f).

Zur Bedeutung der 0 im Stellenwertsystem sei insbesondere auch auf Schneider, Küspert und Krajewski (2013) verwiesen. Sie schreiben:

Das Kind muss nicht nur verstehen, dass die Position einer Ziffer im Zahlwort zu unterschiedlichen numerischen Bedeutungen führt ..., es muss auch begreifen, dass der Ziffer 0 als Platzhalter im arabischen Notationssystem eine wichtige Bedeutung zukommt, sie also nicht als gleichbedeutend mit „nichts“ aufgefasst werden kann (ebd. S. 96).

Birrer (2013) erläutert anhand des Dienes-Materials, wie auf handelnder Ebene der Stellenwert „erfasst“ werden kann.

Ich gebe einem Kind 1 Stab in die Hand und frage:

„Wieviele Stäbe hast du?“ → „Einen“.

„Wieviele Würfel (Einer) hast du in der Hand?“ → „Zehn!“

Ohne etwas abgelegt oder getauscht zu haben, ist beides richtig! Je nach Sichtweise / Fokus. Antwortet mir ein Kind auf die Frage: „Wieviele Stäbe hast du?“ → „Zehn.“ Dann weiss ich, dass es entweder nicht genau zugehört hat oder es die Fokussierung auf den Stab nicht machen kann (ebd. S. 4).

Anstatt das Bündelungsprinzip zu festigen, wird in *Mathematik* davor gewarnt, solches zu tun, mit folgenden Worten: «Die Fünferbündelung wird im Folgenden nur als „Erkennungshilfe“ benutzt. Es geht auf keinen Fall darum, das nichtdezimale Fünfersystem zu bearbeiten» (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 89). Die „Bündelungen“, welche *Mathematik* vornimmt, zielen darauf ab, für das Bestimmen von Mengen genutzt zu werden, was per se als durchaus nützlich betrachtet wird. Es geht bei *Mathematik* aber nicht um das Prinzip des Bündelns, sondern um eine Anwendung des Bündelns zur schnelleren Anzahlerfassung. Ein weiteres Merkmal für Bündelungsaufgaben wäre die entsprechende „Umkehroperation“, das Entbündeln, das sich in *Mathematik* nicht findet.

6.6b) Bewertung: Die Fünferbündelung wird bei *Mathematik* (vgl. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 89-96) thematisiert. Zwei wesentliche Merkmale aber, welche dem Aufbau der Stellenwertschreibweise dienen, fehlen im Lehrmittel: Die Thematisierung der Position der Zahl bei der Schreibweise und jene der Funktion der Zahl 0. Bei *Wege zur Mathematik*: Das Sortieren, das Bündeln wie auch das Entbündeln im Zusammenhang mit der Addition und der Subtraktion sind **die** wesentlichen Bestandteile. Dazu kommen die logischen Blöcke und entsprechende Unterrichtsvorschläge zum Thema des Sortierens nach bestimmten Eigenschaften.

6.6c) Diskurs: Die Merkmale zum Prinzip des Stellenwertes sind die Zahlposition und die Null, wie weiter oben dargestellt wurde. Die Zahlposition wird ersichtlich, indem eine Stellentafel oder Tabelle die Position der Ziffern angibt, je nachdem, ob es sich um Bündelungseinheiten geht oder um einzelne übrig gebliebenen Elemente.

6.6c) Bewertung: Das Punktefeld wird in *Mathematik* ähnlich eingeführt wie die Fünfer-Bündelung (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 105-112) nämlich damit die Anzahl auf einen Blick erkannt wird. Für das Verständnis des Aufbaus des Stellenwertes wird dies als unzureichend betrachtet. *Wege zur Mathematik* erreicht durch das Bündeln in kleineren Zahlensystemen Aufgabenformate, die dem Prinzip des Stellenwertes (und des Mathematisierens schlechthin) in hohem Grade gerecht werden. Allerdings sei zum Umgang mit dem Cuisenaire-Material auf folgendes hingewiesen: «Grundsätzlich gilt: Wer mit dem Cuisenaire-Material arbeiten will, muss dies konsequent und gründlich tun. Ein bisschen nippen bringt gar nichts» (Bruehlmeier, 2005, S. 6).

6.6d) Diskurs: Im Unterschied zum Kriterium 6.2b) wird in diesem Kriterium nicht spezifisch nach dekadischen Stellenwertstrukturen gefragt, sondern ganz allgemein nach Stellenwertstrukturen. Zudem kommen zu den Arbeitsmitteln die Darstellungsmittel dazu.

6.6d) Bewertung: Trotz der Punktefelddarstellungen, welche sowohl die 5er- wie auch die 10er-Struktur stark hervorheben, wird *Mathematik* als unzureichend bewertet, da insbesondere Stellenwertdarstellungen weitgehend fehlen. Die Cuisenaire-Stäbe von *Wege zur Mathematik* werden durch die Multibasen dahingehend erweitert, dass sie die Funktion des Stellenwerts auf alle Zahlensysteme ausdehnen. Zudem findet sich die Stellentafel in Form der Protokolle bereits zum Thema des Bündelns und führt gegen Ende des Schuljahres zu der Stellentafel in unserem gewohnten, dekadischen Zahlensystem.

6.6e) Diskurs: Da bei dieser Studie ausschliesslich die 1. Klassenstufe berücksichtigt wurde, sind unter 6.6a) bis 6.6d) bereits die meisten der hier angesprochenen Aspekte ausführlich thematisiert worden. Allerdings sei unter diesem Punkt noch kurz auf die Besonderheit der deutschen Zählweise und die Frage, ob dies im Lehrmittel thematisiert wird, eingegangen. Die Inversion von Zehnern und Einern in der deutschen Sprache stellt bereits erhöhte Anforderungen an die SuS (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 96). Dazu kommen folgende „unlogische“ Wortformen:

Weiterhin geht aus den Wortformen „elf“ und „zwölf“ nicht hervor, dass diese Zahlwörter 10+1 bzw. 10+2 bedeuten. Wie Krajewski ... aufzeigt, stellen aber insbesondere die Zahlwörter „zehn“ und „zwanzig“ Hindernisse dar, durch welche die Zahlenstruktur im Zahlenraum bis 20 von den Kindern nicht „selbst entdeckt“ werden kann. ... Folglich ist den Kindern im Deutschen der Weg versperrt, gerade im Zahlenraum bis 20 direkt in den Zahlenwörtern eine auf dem Zehnersystem basierende Regelmäßigkeit der Zahlwörter erkennen zu können (ebd. S. 96f).

Nach obgenannten Autoren müsste 10 „einszig“ heissen, 11 „einundeinszig“, 12 „zweiundeinszig“ und 20 „zweizig“ (vgl. ebd. S. 97). Die Herausarbeitung der Zehn als besondere Zahl erfolgt bei *Mathematik* gar nicht, bei *Wege zur Mathematik* durch die vielen Übungen mit kleinerer Basiszahl als Vorstufe zum Stellenwert im dezimalen System.

6.6e) Bewertung: In *Mathematik* finden sich keine Angaben im Handbuch zur Herausarbeitung der 10 als besondere Zahl bzw. einer Vertiefung der Bedeutung der Ziffer in einem Stellenwert, sowie keine Thematisierung von Unregelmässigkeiten beim Zählen. Bei *Wege zur Mathematik* wird die Sonderstellung der Zahl 10 als besondere Zahl behandelt, wie besonders auch die Bedeutung des Stellenwertes einer Ziffer, nicht aber die Unregelmässigkeiten beim Zählen, verursacht durch die „unlogischen“ Zahlwörter „elf“ und „zwölf“.

6.6f) Diskurs: Zum Thema der Zahlenräume wird in der Fachliteratur praktisch unisono postuliert, diese ganz im Sinne des Kriteriums ganzheitlich und in einem Zug einzuführen (vgl. Schmidt in Fritz et al., 2009). In Bezug zum Anfangsunterricht heisst es etwa:

Man sollte im arithmetischem Anfangsunterricht auch in dem Sinne „ganzheitlich“ vorgehen, indem hinreichend grosse Bereiche von natürlichen Zahlen („Zahlenräume“) für die Tätigkeiten in arithmetikhaltigen Situationen zur Verfügung stehen – etwa relativ schnell der gesamte Bereich der Zahlen bis 20, dies ist ja der lehrplanmässige Bereich für das gesamte erste Schuljahr, oder etwas vorsichtiger: relativ schnell die Zahlen bis 10 und etwas später die Ausweitung bis 20 (ebd. S. 80).

6.6f) Bewertung: *Mathematik* öffnet den Zahlenraum gleich von Anfang an bis über 20. *Wege zur Mathematik* hingegen öffnet diesen erst Schritt für Schritt.

Fazit: *Wege zur Mathematik* erfüllt dieses Hauptkriterium, obwohl es den Zahlenraum nicht annähernd so öffnet, wie dies die moderne Mathematikdidaktik vorschlägt. Allerdings gibt es Autoren wie Gaidoschik und Birrer, die in dieser Hinsicht vorsichtiger sind, wie gezeigt wurde. Bei *Mathematik* verhält es sich umgekehrt: Obwohl also das Kriterium der ganzheitlichen Zahlräume voll erfüllt wird, genügt dies nicht, das Hauptkriterium zu erfüllen.

In Anbetracht der durch *Mathematik* gewählten Konzeption stellt sich folgende kritische Frage: Kann es sein, dass die SuS durch intensive Beschäftigung mit den Punktefelddarstellungen und den Rechenstrategien zur Einsicht des Stellenwertes gelangen, selbst wenn der Stellenwert mit den darauf aufbauenden Bündelungsaufgaben nicht explizit zum Inhalt der Lektionen gemacht wird?

Bei einer vorschnellen Öffnung des Zahlenraumes, wie es *Mathematik* gleich ab der ersten Schulwoche der 1. Klasse bis über 20 tut, laufen kognitiv schwächere SuS erhöht Gefahr, zum zählenden Rechnen verführt zu werden, da es sowohl an der Automatisierung fehlt, wie auch an einem Aufbau zum kardinalen Zahlenverständnis (dem Mengenwissen) und einer gezielten Thematisierung des Stellenwertes mit entsprechenden Stellenwerttabellen.

Kommentar BA: Ich bin auch überzeugt, dass die Punkteraster in *Mathematik* zu unreflektiert eingesetzt werden. Überhaupt sollte der Umgang mit den Materialien in den Lehrmitteln einen sehr wichtigen Stellenwert einnehmen.

Kommentar CB: Hier zeigt sich der ganz klare Unterschied zwischen Wege zur Mathematik und Mathematik.

Für Wege zur Mathematik ist das Erleben des Stellenwertsystems zentral. Sicherlich kann das Erleben anderer Systeme (Länder) Unsicherheiten nach sich ziehen, aber das Zehnersystem ist am Schluss klar und konsequent im Mittelpunkt.

Da in Mathematik der Raum bis 20 sofort eröffnet wird, hat ein Kind nicht die Möglichkeit, die Zahl 10 als wichtige Zahl zu erkennen. Es ist auf der Zwanzigertafel in keiner Weise ersichtlich, dass 10 unsere Systemzahl ist. Eher wird die Kraft der 5 erkannt.

Kinder bringen vom Kindergarten das Zählen mit, in erster Linie auditiv. Das heisst, es hört erst von dreizehn an, wie unser System funktioniert. Und gerade in diesem schwierigen Bereich zwischen 10 bis 20 bewegt sich ein Erstklasskind. Viel interessanter und logischer ist der Zahlenraum von 20 bis 30 oder von 30 bis 40 usw. Wieso sollte ein Erstklasskind nicht den ganzen Raum bis 100 kennenlernen? Ganz ohne Zehnerübergang? Denn so ist das Erkennen der Analogie ein Kinderspiel. ($5+3=8 \rightarrow 45+3=48$. dies kann gut dargestellt und erlebt werden).

Bei intensiven Beobachtungen im Kindergarten habe ich festgestellt: Diejenigen Kinder, die bereits im Kindergarten von sich aus bis 100 und weiter zählen geübt haben, waren meistens auch diejenigen Kinder, die im späteren Rechenunterricht keine Probleme hatten. Sie haben die Logik des Systems erkannt und in unsere Rechnungen einsetzen können.

Das Zählen ist wichtig für alle Schulkinder, um das Zehnersystem zu erkennen. Das Zählen darf nicht fürs Erlernen der Grundrechnungen bis 10 und der Übergänge genutzt werden.

Kommentar RP: Wege zur Mathematik: Der Zehnerübergang wird gut geübt und gefestigt.

Mathematik: Der Zehnerübergang wird zu wenig geübt und die etwas schwächeren SuS beherrschen diesen nach der 1. Klasse nicht. Man rechnet zu schnell auch schon über 20, besser wäre sich auf die verschiedenen Kombinationen zu den Zehnern zu konzentrieren und diese wirklich zu automatisieren. Das wirkliche Üben und Automatisieren kommt allgemein zu kurz.

Kommentar RR: Zwar zeigen beide Lehrmittel eine Fülle an Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung der ersten Schritte in Arithmetik, gerade für das zählende Rechnen und die Mengenerfassung – wohingegen beim Lehrmittel Wege zur Mathematik die Mengenerfassung ein Schwergewicht erhält, was ein deutlicher Vorteil ist, wenn man das Prinzip des Stellenwertes erkennen soll. Doch behaupte ich auch hier, dass man zur Einsicht in unser gängiges Stellenwertsystem durchaus auch schon in der 1. Klasse den Zahlenraum erweitern sollte. Man kann auch hier sehr gut mit konkreten Rechenmaterialien arbeiten (wie zum Beispiel den Zählrahmen, oder auch eine erweiterte Stellenwerttabelle, welche sogar bis 1000 und mehr reichen darf). Durch das handlungsorientierte Operieren können die Kinder über das Zählen und die Mengenerfassung das Stellenwertsystem rasch erfassen.

Bewertung für Wege zur Mathematik: Bei diesem Lehrmittel wird deutlicher, dass hier die Mengenerfassung eine wichtige Kompetenz ist. Damit wird das zählende Rechnen weniger dominant. Der Kardinalzahlaspekt steht im Zentrum, was die Anwendung von Zahlen und Zahlenräumen (auch Stellenwertsysteme) flexibel macht.

Bewertung für Mathematik: Der Ordinalzahlaspekt wird betont. Damit bleibt man mehr im Zählen verhaftet, was hinderlich ist für die Entwicklung der Fähigkeiten zur Mengenerfassung. Mathematik untersucht ja Strukturen. Deshalb wäre es von Vorteil, die Menge als solches, als Struktur zu begreifen und es den Kindern bereits in jungen Jahren zugänglich zu machen.

6.7 Üben unter mathematikspezifischen Gesichtspunkten

	Kriterium 15	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Der Lehrgang enthält Übungen auf unterschiedlichen Leistungs- sowie Abstraktionsniveaus.	3		4	2	4		3	3
b)	Der Lehrgang verzichtet darauf, immer wieder neue Übungsformate einzuführen, sondern setzt auf wenige prägnante Übungsformate.	2		2	3	4		2	3
c)	Im Lehrgang sind nicht nur Einzelübungsphasen vorgesehen, sondern auch Partner- oder Gruppenarbeitsphasen.	3		2	4	3		2	4
d)	Der Lehrgang enthält eine Vielzahl an produktiven Übungen.	4		2	3	4		2	3
e)	Der Lehrgang enthält Übungen, bei denen Transferleistungen erbracht werden müssen.	4		3	3	4		3	3
f)	Der Lehrgang enthält reproduzierende Übungen zur Automatisierung von Basiskompetenzen.	3		4	3	4		4	3
g)	Basiskompetenzen werden gefestigt und regelmäßig (durchaus auch schuljahresübergreifend) wiederholt.	3		4	3	3		4	3
h)	Der Lehrgang regt die Lehrkraft an, während bzw. am Ende von Übungsphasen Feedback an die Schülerinnen und Schüler zu geben bzw. hält hierzu besondere Vorlagen bereit.	1		3	2	2		2	3
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	2,9		3	2,9	3,5		2,8	3,1

Einleitung: Zu diesem Kriterium siehe auch Kap. 5.8. Einleitend soll die Schwerpunktsetzung der beiden diskutierten Lehrmitteln anhand zweier Grundansichten zum Mathematikunterricht dargestellt werden, auf welche Wittmann (1997) aufmerksam macht: Dem Lernen von Schemata und dem Lernen von Mechanismen.

Der Gegensatz zwischen dem Lernen von Schemata (...“einsichtiges Lernen“...) und dem Lernen von Mechanismen (...“mechanisches Lernen“...) ist einer der empfindlichsten Punkte des Unterrichts, ganz besonders des Mathematikunterrichts. *Skemp* verweist auf die Tatsache, dass es einerseits Lehrer gibt, die auf das Lehren von Schemata, und solche, die auf das Lehren von Mechanismen eingestellt sind, andererseits Schüler, die einsichtsvoll, und Schüler, die mechanisch lernen wollen... (ebd. S. 105).

Zudem weisen die Autoren auf ein oft missverstandenes Thema bezüglich der verschiedenen Abstraktionsniveaus wie folgt hin:

Der handelnde („operative“) Umgang mit Mathematik ist keineswegs nur auf „enaktive“ Darstellungen beschränkt, sondern schliesst „ikonische“ und „symbolische“ Darstellungen ein. Auch an bildlichen Darstellungen (z.B. der Zahlenreihe) oder an symbolischen Darstellungen (z.B. Rechensätzen) kann man operieren (ebd. S. 162).

6.7a) Diskurs: In *Mathematik* finden sich zwar viele Übungen zu den verschiedenen Leistungs- und Abstraktionsniveaus, allerdings fehlt es an einer systematischen Überführung durch sich wiederholende Aufgabenformate von der einen Ebene in die andere. Dem gegenüber weist *Wege zur Mathematik* eine weit kleinere Palette an Übungsformaten auf; diese ziehen sich dafür durch das ganze Lehrmittel der 1. Klasse (siehe auch Kap. 5.7b).

6.7a) Bewertung: Bei *Mathematik* setzt die mangelnde Struktur der Abfolge der Übungsformate von einer Ebene in die andere ein hohes Leistungsvermögen bei den SuS voraus. *Wege zur Mathematik* ermöglicht bei den anfangs Schuljahr eingesetzten Arbeitsblättern jeweils einen handelnden Einstieg auf

einem tieferen Leistungs- und Abstraktionsniveau, ohne dass dabei das *Mathematisieren+* zu kurz kommt. Die eingesetzten Übungsformate wiederholen sich periodisch.

6.7b) Diskurs: Im Unterschied zu *Mathematik* und *Wege zur Mathematik* führt das Zahlenbuch (2012a) im Theorieteil die drei folgenden Übungsformate auf, welche zu jedem Thema Anwendung finden sollten:

- Das **grundlegende Üben**, welches jeweils beim Erarbeiten eines neuen Themas den Anfang bildet. In dieser Phase werden «neue Aufgabenstellungen und Lösungswege zusammen mit neuen Sprechweisen anhand geeigneter Materialien handlungsorientiert» erarbeitet.
- Das **produktive Üben**, welches, um die Sprache des Lehrplans 21 zu gebrauchen, Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte kombiniert und fördert.
- Das **automatisierte Üben** (ebd. S. 166).

6.7b) Bewertung: Die Übungsformate bei *Mathematik* erfolgen im Handbuch auf Basis einer Dreiteilung. Die Unterrichtsvorschläge gehören entweder zur *Grundlage für alle*, zur *Auswahl* oder zu *Routine für alle*. Diese Dreiteilung hat Ähnlichkeit mit der Dreiteilung der Übungsformate im Zahlenbuch (2012a). Allerdings weisen die einzelnen Übungsformate keinen formalen oder inhaltlichen Zusammenhang auf, weshalb diese als unsystematisch und unübersichtlich bewertet werden. *Wege zur Mathematik* hält sich fast durchgehend an wenige, prägnante und wiederkehrende Übungsformate, beginnend bei der Vorarbeit zur handelnden Sprachhandlung bis zum Festigen auf den Arbeitsblättern.

6.7c) Diskurs: Ähnlich wie in Kriterium 5.1d), welches nach einer im Lehrmittel vorzufindenden allgemeinen systematischen Förderung der Sozial- und Selbstkompetenzen fragt, geht es hier um Übungsanregungen zu Einzel-, Partner- und Gruppenübungen.

6.7c) Bewertung: Obwohl in beiden Lehrmitteln keine systematische Förderung zu den Sozial- und Selbstkompetenzen im Sinne einer Schulung der Methodenkompetenz vorhanden ist, finden sich sowohl bei *Mathematik* wie auch bei *Wege zur Mathematik* immerhin Anregungen für Einzelübungsphasen, Partner- oder Gruppenarbeiten.

6.7d) Diskurs: Zum vertieften Verständnis dessen, was unter produktivem Üben verstanden wird, sei auf den *Lehrplan 21* hingewiesen:

Produktives Üben orientiert sich an mathematischen Strukturen. In solchen Lernanlässen berechnen Schülerinnen und Schüler einzelne Operationen und gelangen zu einer verbesserten Geläufigkeit. Die zugrunde liegenden Strukturen können erforscht, dargestellt, weitergeführt, verändert und begründet werden. Geschicktes Rechnen beruht auf Beziehungen, die in produktiven Übungen bewusst werden (ilz, 2015, S. 181).

In Bezug auf die Kritik an nicht-produktivem Üben verweisen Wittmann und Müller im *Handbuch produktiver Rechenübungen* (1996) z.B. auf serienweise in Lehrmitteln vorzufindende Päckchenrechnungen mit gleichförmigen Übungsaufgaben, welche als Symbol für „das Reiz-Reaktions-Lernen der Assoziationspsychologie“ bezeichnet werden, als „kleinschrittiges Üben“, welches die „Schwierigkeiten isoliert“. Solche Übungsformate werden „graue Päckchen“ oder auch „bunte Hunde³²“ genannt (vgl. ebd.

³² Bei den „bunten Hunden“ wird ein Feld eines Bildes zu einer Operation mit einer bestimmten Farbe entsprechend ausgemalt, was der Selbstkontrolle dient.

S. 155f). Ihnen werden „Zahlenmauern“ und „schöne Päckchen“ mit einer „grundsätzlich anderer Qualität“ gegenübergestellt, welche aktiv-entdeckender Natur sei bzw. zum produktiven Üben gehöre (vgl. ebd. S. 157). Als „schöne Päckchen“ werden auf dieser Stufe „Stöcklirechnungen“ bezeichnet, welche durch +1, -1 abgeleitet werden, ausgehend von einer automatisierten Aufgabe (ebd.).

6.7d) Bewertung: Produktive Übungen werden in *Mathematik zur Arithmetik+* systematisch angewendet. *Wege zur Mathematik* wird auch ohne „Schöne Päckchen“ und „Zahlenmauern“ ebenfalls mit der Maximalpunktezahle versehen. Produktives Rechnen findet in *Wege zur Mathematik* ganz besonders durch das Legen von „Teppichen“ zur Zerlegbarkeit von Zahlen mit dem Cuisenaire-Material und der Arbeit mit den logischen Blöcken statt.

6.7e) Diskurs: Unter dem Handlungsaspekt *Mathematisieren und Darstellen* im *Lehrplan 21* (ilz, 2015, S. 185) werden Übungsformate, welche Transferleistungen erfordern, wie folgt beschrieben: «Beim Mathematisieren werden Situationen und Texte in Skizzen, Operationen und Terme übertragen. Umgekehrt gilt es, Operationen, Terme und Skizzen zu konkretisieren bzw. zu veranschaulichen».

Mathematik macht Transferleistungen zum Kompetenzbereich *Geometrie+*, indem Figuren nach Diktat in einem Gitterplan gezeichnet werden (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2010, S. 74) oder wie in folgendem Beispiel aus dem Kompetenzbereich *Sachkunde+*: «Die Kinder zählen das Geld in ihrem Portemonnaie und prüfen, welche Gegenstände sie damit kaufen könnten. Die Kinder halten ihre Überlegungen fest, zum Beispiel in einer Tabelle oder einem kurzen Text» (ebd. S. 293).

Bei *Wege zur Mathematik* gehört das Legen von Material bzw. das Fertigen von Skizzen nach Protokollen dazu, wie auch das Fertigen von Protokollen anhand von Material bzw. von Skizzen.

6.7e) Bewertung: In *Mathematik* bilden insbesondere die Unterrichtsvorschläge in *Sachkunde+* eine Vielzahl an Übungen zu Transferleistungen aus der *Arithmetik+*. In *Wege zur Mathematik* werden Inhalte aus der *Arithmetik+* im Bereich *Geometrie+* transferiert abgesehen von den Wechseln der Repräsentationsebenen innerhalb der *Arithmetik+*, welche durchaus dazu gezählt werden können.

6.7f) Diskurs: Zu den Übungen der Automatisierung der Basiskompetenzen in der ersten Jahrgangsstufe finden sich Zählübungen, wie das Zählen vor- und rückwärts, aber auch in Schritten (vgl. Schmassmann und Moser Opitz, 2007, S. 22). Gaidoschik (2012) schreibt dazu: «Wer den Zahlenraum bis einschliesslich zehn automatisiert hat, kann auch alles Weitere schaffen; wer den Zahlenraum nicht automatisiert hat, wird sich bei allem Weiteren sehr, sehr schwertun» (S. 94). Das Mengenwissen wird durch simultanes und quasisimultanes Erfassen von Mengen automatisiert, wie auch durch Zerlegungsübungen (vgl. ebd. S. 163).

6.7f) Bewertung: Trotz der CD-ROM mit Übungen zum Automatisieren und den Übungsformaten *Routine für alle* wird *Mathematik* nicht die volle Punktezahle gegeben. Der Hauptgrund liegt darin, dass die Zerlegbarkeit der Zahlen nicht genügend geübt wird. Die reproduzierenden Übungen zur Automatisierung von Basiskompetenzen erfolgen bei *Wege zur Mathematik* insbesondere auf Basis des intensiven Einsatzes der gewählten Arbeits- und Anschauungsmitteln, weshalb hierzu die volle Punktezahle gegeben wurde.

6.7g) Diskurs: Es sei auf das Kriterium 5.3b) hingewiesen, in welchem die Aktivierung des Vorwissens thematisiert wurde. Es gibt an unserer Volksschule wegen der Ablehnung der Einführung der Basisstufe keine Koordination bezüglich Lehrmitteln, welche bereits im Kindergarten beginnen würde.

6.7g) Bewertung: Die in *Mathematik 1-6* für die erste Jahrgangsstufe gewählten Übungsformate zur Festigung der Basiskompetenzen, wurden für die folgenden Jahrgangsstufen nicht analysiert. Allerdings erfüllen die beiden CD-ROMs, welche es zu jeder Jahrgangsstufe gibt, dieses Kriterium für den Bereich Arithmetik+ weitgehend. Die Übungsformate zur Festigung der Basiskompetenzen bei *Wege zur Mathematik* werden über die 1. Klasse hinaus für die Unterstufe als kohärent bewertet. Die Bewertungen zu diesem Kriterium erfolgen ohne eine nähere Analyse der Lehrmittel der anderen Klassenstufen vorgenommen zu haben.

6.7h) Diskurs: Zum Thema Feedback sei auf Kapitel 5.6 verwiesen.

6.7h) Bewertung: Für die Bewertung dieses Kriteriums wurden die Werte aus den Kapiteln 5.6a), 5.6b) und 5.5c) addiert und daraus ein Durchschnittswert ermittelt.

Fazit: Beide Lehrmittel erfüllen das Hauptkriterium „Üben unter mathematikspezifischen Gesichtspunkten“. Dabei wurde beiden Lehrmitteln sowohl zum produktiven Üben wie auch zu den Transferleistungen die volle Punktezahl gegeben.

Die Thematik des Übens führt direkt zu einem weiteren für zentral gehaltenen Aspekt der Mathematikdidaktik, nämlich zum Verhältnis zwischen produktiven Übungsphasen einerseits und Übungsphasen zur Automatisierung andererseits. Beide Lehrmittel weisen diesbezüglich eigene Konzepte auf: *Mathematik* gibt dem einsichtigen Lernen bereits in der 1. Klasse weit mehr Gewicht als dem Automatisieren. Dafür wird eine zu grosse Vielfalt an Übungsformaten bemängelt. *Wege zur Mathematik* erfüllt das „Üben unter mathematikspezifischen Gesichtspunkten“ insbesondere durch Anweisungen zum Legen von Hilfsmaterialien nach wiederkehrenden Schemen und den daraus abgeleiteten abstrakteren Übungsphasen.

Kommentar RR: Beide Lehrmittel bieten eine Fülle an Übungsmöglichkeiten. Man kann sehr gut auswählen und passende Unterrichtsvorschläge herausnehmen. Es obliegt der kreativen Leistung und Einschätzung der Lehrperson eine Passung zwischen Fachgebiet und Kind herzustellen.

6.8 Systematische, logische, fachlich und fachdidaktisch fundierte Abfolge

	Kriterium 16	Mathematik Primarstufe				Wege zur Mathematik			
		CG	CB	RP	RR	CG	CB	RP	RR
a)	Der Lehrgang bietet Möglichkeiten zur Selbstkontrolle und Anregungen zur Lösungsfindung.	3		4		3		3	
b)	Der Lehrgang bietet nicht nur Prüfzahlen zur Selbstkontrolle durch die Kinder an, sondern insbesondere auch Kontrollmöglichkeiten anhand mathematischer Muster und Beziehungen (bspw. bei produktiven Aufgaben).	2		3		3		4	
	Durchschnitt (ist erfüllt bei 2.5 oder mehr Punkten)	2,5		3,5		3		3,5	

6.8a) Diskurs: Zu diesem Kriterium siehe auch Kap. 5.6. Es ist nochmals auf die Thematik der Selbstkontrolle durch zählendes Rechnen hinzuweisen, welches mit Punktedarstellungen und Wendepflichtchen, wie es *Mathematik* empfiehlt, leicht möglich ist. Die nicht zu unterschätzende Wirkung, welche Aufgabenformate und Hilfsmaterial haben können, wenn die Kontrolle bzw. die Lösungsfindung durch Zählen ermittelt werden kann, beschreibt Birrer in einer Fallgeschichte so:

Alle Kinder, die in Rechenschwierigkeiten geraten, haben sich das zählende Rechnen angeeignet und sind davon nicht mehr weggekommen. ... Es ist unsere Aufgabe als Lehrpersonen im Kindergarten, in der Unterstufe und in der Mittelstufe, dass wir es gar nicht so weit kommen lassen, dass es Kindern wie Clara ergeht (Birrer, 2013, S. 21).

Das Zusammenspiel von automatisierten Fertigkeiten und Selbstkontrolle durch Arbeitsmittel, welches das Zählen bewusst erschweren, befürwortet insbesondere Bruehlmeier (vgl. Bruehlmeier, 2005, S. 5).

6.8a) Bewertung: *Mathematik* bietet Möglichkeiten zur Selbstkontrolle für den stark elaborierten Kompetenzbereich der *Arithmetik+*, was jedoch nicht für die anderen Bereiche zutrifft. *Wege zur Mathematik* erfüllt die Möglichkeiten der Selbstkontrolle hauptsächlich durch den Einsatz des Cuisenaire-Materials ebenfalls im Bereich der *Arithmetik+*. Alternative Lösungsfindungen werden höchstens akzeptiert, nicht aber angeregt.

6.8b) Diskurs: Dieses letzte Kriterium, worauf im Rahmen der vorliegenden Studie eingegangen wird, spricht die Grundsätze an, denen Mathematiklehrmittel genügen sollen, wenn sie sich an den aktiv-entdeckenden Lehr- und Lernformen ausrichten. Wittmann und Müller sprechen von zwei Grundpfeilern diesbezüglich, ohne die es prinzipiell nicht gehe (vgl. Wittmann und Müller, 1996):

- Die Lehrpersonen sollen «sich zumindest teilweise vom direkten Eingriff in den Unterricht zurückziehen und sich mehr auf eine **indirekte** Lenkung des Lernens» verlegen (ebd. S. 165.).
- Dadurch werden die «**Selbstorganisationskräfte der Schüler und ihre Fähigkeit, sich gegenseitig zu helfen**», mobilisiert (ebd.).

Die Lehrpersonen würden durch eine solche „Hilfe zur Selbsthilfe“ einerseits wesentlich entlastet und andererseits würde man so den SuS den besten Dienst erweisen (ebd.). *Mathematik* wie auch *Wege zur Mathematik* verfolgen keine solche, die Unterrichtsmethode offensichtlich thematisierende Unterrichtskonzepte, wie es Wittmann und Müller vorschlagen (vergl. dazu Kap. 5.4).

6.8b) Bewertung: Bei *Mathematik* befasst sich der im Jahresprogramm zuletzt aufgeführte Themenblock mit Kontrollmöglichkeiten anhand mathematischer Muster aus dem Arbeitsheft *Erkunden und Messen*. Bei *Wege zur Mathematik* werden jene Arbeitsblätter zu diesem Kriterium dazugezählt, welche mit den logischen Blöcken gelöst werden. Im arithmetischen Bereich gehört nebst den Übungsformaten zu den quadratischen Feldern das „Legen von Teppichen“ mit dem Cuisenaire-Material dazu.

6.9 Fazit

Die folgende Tabelle, die ebenfalls der *Kriterienliste* entnommen und angepasst wurde³³, wiedergibt eine Übersicht der Bewertungen der Kapitel 5 und 6.

Tabelle 14: Auswertungsübersicht

	Ab durchschnittliche 2.5 Punkte pro Hauptkriterium gilt es als erfüllt	Mathematik		WzM		Übereinstimmung
		erfüllt	nicht erfüllt	erfüllt	nicht erfüllt	
A	Allgemeine Kriterien zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl					
1	Vermittlung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen (Kap. 5.1)		2,4		2,4	-ja-
2	Motivierende und sachlich angemessene Gestaltung (Kap. 5.2)	3,3		3,3		ja
3	Systematische, logische, fachlich und fachdidaktisch fundierte Abfolge von Lerneinheiten mit klaren Zielen (Kap. 5.3)	2,8		3		ja
4	Pluralität der Unterrichtsmethoden und -prinzipien (Kap. 5.4)		1		1	-ja-
5	Berücksichtigung und Förderung verschiedener Lerntechniken (Kap. 5.5)		2,3	3,7		nein
6	Ermöglichung und Nutzen von Feedback(-chancen) (Kap. 5.6)		1,3		2	-ja-
7	Eignung für die Arbeit in heterogenen Lerngruppen (Kap. 5.7)	2,5		3,1		ja
8	Bedeutung und Unterstützung des Übungsprozesses (Kap. 5.8)	3,5		4		ja
	Durchschnitt A	2,4		2,8		

B	Mathematikspezifische Kriterien zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl					
9	Konformität zum Rahmenplan und zu den Bildungsstandards Mathematik sowie zu anerkannten Modellen und wissenschaftlich begründeten Theorien (Kap. 6.1)		2,1	2,9		nein
10	Wiederkehrende Darstellung zentraler mathematischer Strukturen insbesondere Zahl-, Stellenwert-, Operationsverständnis (Kap. 6.2)	3,2		3,4		ja
11	Systematische Berücksichtigung verschiedener Repräsentationsebenen (Kap. 6.3)		2,3	4		nein
12	Realisierung eines produktiven Fehlerklimas (Kap. 6.4)		1,7	1,7	1,7	-ja-
13	Verbalisierung individueller Lösungswege und mathematischer Sachverhalte (Kap. 6.5)	3		3,3		ja
14	Systematische Behandlung und Verbindung der Zahlenräume und des Stellenwertsystems (Kap. 6.6)		2,2	3,5		nein
15	Üben unter mathematikspezifischen Gesichtspunkten (Kap. 6.7)	2,9		3,5		ja
16	Möglichkeiten zur Selbstkontrolle und Anregungen zur Lösungsfindung (Kap. 6.8)	2,5		3		ja
	Durchschnitt B	2,5		3,2		

Total erfüllte / nicht erfüllte Hauptkriterien	8	8	12	4	
Total übereinstimmender Erfüllungsgrad (ja-Anteil)	12 von 16				

Erläuterungen zur Tabelle: **nein**: Diese Hauptkriterium erfüllt ein Lehrmittel, das andere erfüllt es nicht / **ja**: Beide Lehrmittel erfüllen dieses Kriterium / **-ja-**: Beide Lehrmittel erfüllen dieses Hauptkriterium nicht

Bezugnahme zur Hauptfrage der Studie: Die grössten konzeptuellen Unterschiede finden sich in den Hauptkriterien 5, 9, 11 und 14 gemäss Tabelle 14. *Wege zur Mathematik* erfüllt diese Hauptkriterien, *Mathematik* nicht. Hier folgt eine Kurzarlegung der Unterschiede der entsprechenden Hauptkriterien:

- a. Das Hauptkriterium 5 (siehe Kap. 5.5) bezüglich der Förderung der Lerntechniken erfüllt *Wege zur Mathematik* deshalb, weil es die Arbeitsmittel systematisch einsetzt, während bei *Mathematik* diese hauptsächlich als Überwindungshilfen für SuS mit Förderbedarf eingesetzt werden.

³³ Vgl. Anhang 1 (Seite 4).

- b. Betreffend dem Hauptkriterium 9 (siehe Kap. 6.1) zur Konformität mit dem Lehrplan: Dieses erfüllt *Wege zur Mathematik* dank dem spiralförmigen Aufbau, im Unterschied zu einem linearen Aufbau bei *Mathematik*, und wegen der grösseren Ausgewogenheit der Unterrichtsvorschläge bezüglich der Kompetenzbereiche und der Handlungsaspekte.
- c. *Wege zur Mathematik* erfüllt das Hauptkriterium 11 bezüglich der verschiedenen Repräsentationsebenen ganz (siehe Kap. 6.3). Dies lässt sich auf den Einsatz der Arbeitsmittel zurückführen, welche zum Mengenverständnis beitragen.
- d. Das Hauptkriterium 14 bezüglich des Stellenwertsystems wird von *Wege zur Mathematik* erfüllt, da es Protokollvorlagen zum Bündeln und zum Verständnis des Stellenwertaufbaues systematisch einsetzt. Die Übergänge zwischen den Abstraktionsstufen werden in hohem Masse geübt (siehe Kap. 6.6).

Die vier dargelegten Hauptkriterien weisen eindeutig auf kontrovers diskutierten Themen in der mathematikdidaktischen Diskussion hin und führen zur abschliessenden Beantwortung der Fragestellung im Kapitel 8.3.

Bezugnahme zur 1. Unterfrage der Studie: Beide Lehrmittel erfüllen die Hauptkriterien 1, 4, 6 und 12 nicht.

Bezugnahme zur 2. Unterfrage der Studie: Die Höhe des Erfüllungsgrades wird aus der Tabelle 14 ersichtlich. Beide Lehrmittel weisen zum Hauptkriterium 8 das beste Resultat auf, obwohl gänzlich verschiedene Konzepte dazu führen.

7 Stellungnahmen der Experten

7.1 Einleitung

Es wurden folgende Personen für einen Feedback angefragt (siehe dazu auch Kapitel 2):

Tabelle 15: Liste der Fachexperten

Kürzel	Name	Funktion	Begründung
BA	Abegg Bea	Schulheilpädagogin / Schulleiterin	Frau Abegg kennt die Verhältnisse an unserer multikulturellen Schule in Opfikon aus der Sicht der SHP und als Schulleiterin.
CB	Birrer Cornelia	Dyskalkulie-Therapeutin / Primar- und Musikgrundschullehrerin	Frau Birrer entwickelt und setzt an einer Schulgemeinde Konzepte gegen zählendes Rechnen um.
RP	Planta Riet	Langjähriger Primarlehrer im Engadin, derzeit KLP einer 4. Klasse	Herr Planta hat zu seiner Zeit ebenfalls mit <i>Wege zur Mathematik</i> an der 1. Klasse gearbeitet.
RR	Robert Rauschmeier	Schulheilpädagoge an einer Unterstufe im Kt. Zürich	Herr Rauschmeier arbeitet als SHP mit <i>Mathematik</i> an der Unterstufe.

Die Fragestellung an die obigen Fachexperten lautete wie folgt:

- a. Welche der 16 Hauptkriterien beinhalten Ihrer Meinung nach die wichtigsten Inhalte zur Erlangung der Basis-Kompetenzen an einer 1. Klasse?
- b. Welche Kapitel zur *Kriterienliste* würden Sie gerne kommentieren?

Eine Auswertung der unter a) formulierten Kriterien findet sich im Kapitel 7.2.1. Auszüge aus den Kommentaren der Experten befinden sich im Kapitel 7.2.2, eine Kurzübersicht der Kommentare aus dem Anhang 6 sind im Kapitel 7.3 aufgeführt und einzelne Stellungnahmen in den Kapiteln 5 und 6.

7.2 Zusammenfassende Expertenmeinungen

7.2.1 Quantitative Auswertung der Expertenmeinungen

Aus der folgenden Tabelle wird ersichtlich, welche der Hauptkriterien gemäss den Experten die wichtigsten Inhalte zur Erlangung der Basis-Kompetenzen in einer 1. Klasse beinhalten. Bis auf BA haben alle Experten nebst Kommentaren eine Punktierung vorgenommen. Meine Einschätzung wurde eingesetzt, um auf einen Blick einen Vergleich mit jener der Experten machen zu können.

Tabelle 16: Übersicht der Stellungnahmen durch die Experten

Anzahl Stellungnahmen	Kriterium		Mathematik Primarstufe					Wege zur Mathematik				
			CG	CB	RP	RR	Erfüllungsgrad	CG	CB	RP	RR	Erfüllungsgrad
4	14	Systematische Behandlung und Verbindung der Zahlenräume und des Stellenwertsystems (Kap. 6.6)	0	0	1	0	33 %	1	1	1	1	100 %
3	11	Systematische Berücksichtigung verschiedener Repräsentationsebenen (Kap. 6.3)	0	0	1		50 %	1	1	1		100 %
2	2	Motivierende und sachlich angemessene Gestaltung (Kap. 5.2)	1	1	1		100 %	1	1	1		100 %
2	6	Ermöglichung und Nutzen von Feedback (-chancen) (Kap. 5.6)	0		0		0 %	0		0		0 %
2	13	Verbalisierung individueller Lösungswege und mathematischer Sachverhalte (Kap. 6.5)	1		1	0	50 %	1		0	1	50 %
2	15	Üben unter mathematikspezifischen Gesichtspunkten (Kap. 6.7)	1		1	1	100 %	1		1	1	100 %

Die Zahlen 1 und 0 haben bei der Bewertung folgende Bedeutung: 1 entspricht den Durchschnitt von 2.5 Punkten oder mehr aus den Tabellen der Kapitel 5 und 6. Somit entspricht die 1 einem „erfüllt“, die 0 entspricht einem „nicht erfüllt“.

Kommentar: Die beiden Hauptkriterien 14 und 11 wurden von den Experten am häufigsten thematisiert. Daraus wird geschlossen, dass jene Inhalte entscheidend zum Gelingen eines Lehrmittels einer 1. Klasse beitragen. Es wird auch ersichtlich, dass *Wege zur Mathematik* zwei dieser Hauptkriterien, welche einen Erfüllungsgrad von 100% aufweisen, mehr aufzuweisen hat, als *Mathematik*. Die Meinungen der Experten zu den beiden Hauptkriterien 14 und 11 widerspiegeln die von mir vorgenommenen Bewertungen.

7.2.2 Qualitative Auswertung der Expertenmeinungen

Die Expertenmeinungen wurden der Studie nachträglich hinzugefügt. Das primäre Ziel beim Einholen der Expertenmeinungen bestand darin, dem von mir erforschten Teilgebiet der Schulmathematik weitere Meinungen beizufügen. Es zeigt sich weitgehende Einstimmigkeit darüber, was an einer 1. Klasse von zentraler Bedeutung ist, nämlich insbesondere die Inhalte zu den Hauptkriterien 14 und 11. Die Meinungen der Experten darüber, wie im Speziellen bei Kriterium 14f) die Zahlenräume geöffnet werden sollen, driften allerdings auseinander.

In der folgenden Tabelle finden sich einige ausgewählte Aussagen der Experten aus dem Anhang 6:

Tabelle 17: Aussagen der Experten

Generelle Aussagen	
<ul style="list-style-type: none"> • Entscheidend für den Lernerfolg der Kinder sind nach wie vor kompetente Lehrpersonen. (BA) • Lehrmittel spiegeln Haltungen und aktuelles Wissen der Zeit wider. (BA) • Ein Lehrmittel ist für mich gut einsetzbar, wenn immer wieder ähnliche Aufgabenstellungen vorkommen. (CB) • Das Zehnersystem ist der Mittelpunkt der Zahlenwelt. (CB) • Aufgabe der Lehrkraft ist, die Kinder immer wieder zum Beschreiben der Handlung zu führen. (CB) • Lehrend korrigieren! Nicht korrigierend lehren! (RR) • Überhaupt sollte der Umgang mit den Materialien in den Lehrmitteln einen sehr wichtigen Stellenwert einnehmen. (BA) • Das Zählen darf nicht fürs Erlernen der Grundrechnungen bis 10 und der Übergänge genutzt werden. (CB) • Doch behaupte ich auch hier, dass zur Einsicht in unser gängiges Stellenwertsystem man durchaus auch schon in der 1. Klasse den Zahlenraum erweitern sollte. (RR) • Der entwicklungspsychologische Blick auf ein Lehrmittel ist für mich ein ganz entscheidender Fokus. (BA) • Es ist also möglich, alle einzelnen Rechnungen abzuspeichern. Es ist aber auch möglich, das Zählen als Vorgang zu automatisieren. (CB) 	
Betreffend Mathematik Primarstufe	Betreffend Wege zur Mathematik
<ul style="list-style-type: none"> • Motivierend sind die vier Arbeitshefte, die in ihrer Aufmachung einfach und kindgerecht daher kommen. (RP) • <i>Mathematik</i> gibt dem Automatisieren, dem Trainieren von Abrufwissen zu wenig Raum. (BA) • <i>Mathematik</i> legt sehr viel Wert auf den Austausch von Rechenstrategien. Dies setzt hohe kognitive Anforderungen voraus, welche nach meiner Erfahrung viele unserer SuS beim Schuleintritt nicht mitbringen. (CB) • Wo ist der Aufbau „handeln, zeichnen, abstrahieren“? (CB) • Das Lehrmittel hat wirklich wenige Anschauungsmittel. Ich werte das aber nicht als positiv. (CB) • Jedes „Stöckli“ ist so aufgebaut, dass abgeleitet werden kann. Für mich verleitet dies zu getarntem, zählendem Rechnen. (CB) • Der Ordinalzahlaspekt wird betont. Damit bleibt man mehr beim Zählen verhaftet, was hinderlich ist für die Entwicklung der Fähigkeiten zur Mengenerfassung. (RR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Für mich persönlich ist das Spiralprinzip eine wichtige und entlastende Grundlage der Förderplanung. (BA) • Das Material ist motivierend und ermöglicht den Kindern nach jedem Rechenprozess selbst zu sehen, ob die Rechnung richtig oder falsch ist. (RP) • Die logischen Blöcke führen zum Verständnis der Darstellung in Tabellen. (CB) • Immer wieder mündet das aufgebaute Begreifen und Zeichnen ins abstrakte Rechnen, Lernphase für Lernphase. (CB) • Das Cuisenaire-Material eignet sich hervorragend, dies gilt insbesondere auch für SuS mit Lernschwierigkeiten. (RP) • Der Kardinalzahlaspekt steht im Zentrum, was die Anwendung von Zahlen und Zahlenräumen (auch Stellenwertsysteme) flexibel macht. (RR)

Die Initialen der Autoren wurden in Klammern gesetzt. Man beachte dazu Tabelle 15.

7.3 Fazit

Die Auswertung der Expertenmeinungen ergab eine deutliche Gewichtung zu Gunsten der Thematiken des Stellenwertes, des Bündelns und der Wahl der *didaktischen Materialien* gemäss Kriterium 14 (Kapitel 6.6). Von grosser Wichtigkeit sei ebenfalls die systematische Berücksichtigung verschiedener Repräsentationsebenen gemäss Kriterium 11 (Kapitel 6.3). Die Ausführlichkeit der *Kriterienliste* darf demnach nicht darüber hinwegtäuschen, dass einzelne Hauptkriterien für bestimmte Stufen konzeptionell unbedingt stärker berücksichtigt werden sollten als andere. Hiermit sieht sich der Autor der Studie darin bestätigt, dass ein Vergleich der erreichten Punkte gemäss der *Kriterienliste* bei der Auswertung von Lehrmitteln eine Auseinandersetzung auf inhaltlicher Ebene zwar bereichert, nicht aber ersetzt.

8 Evaluation

8.1 Methodisches Vorgehen

Die systematische Zuteilung der Unterrichtsvorschläge zu den Kompetenzen gemäss *Lehrplan 21* erwies sich als zeitintensiv. Dafür ermöglichte diese Vorgehensweise die Stellungnahmen zu den einzelnen Kriterien der *Kriterienliste* auf eine systematische Erfassung abzustützen. Dennoch sei erwähnt, dass die Zuteilung der Unterrichtsvorschläge zu den einzelnen Kompetenzen als ein approximativer Akt zu deuten ist.

Das methodische Vorgehen erwies sich insgesamt als komplexer als vorgesehen. War ursprünglich eine Theoriearbeit geplant, beruhend auf einem quantitativen Vergleich zweier Lehrmittel, wurde mehr und mehr ein zirkulärer Prozess entsprechend dem hermeneutischen Ansatz in Gang gesetzt. Die in diesem Sinne aufgebaute *Kriterienliste* führte schrittweise von einer allgemeineren Betrachtungsweise zu einer spezifischeren Auseinandersetzung mit der Mathematikdidaktik und den möglichen Auswirkung auf SuS. Darüber hinaus holte ich Expertenmeinungen ein und integrierte deren Stellungnahmen in die Studie. Dabei wurde wie folgt vorgegangen:

- Datenerhebung mittels Umfrage, siehe dazu Kap. 7.1.
- Quantitative wie auch qualitative Auswertung, siehe dazu die Kapitel 5 und 6 mit einer Zusammenfassung in den Kapiteln 7.2.
- Diskussion bezüglich der Ergebnisse, siehe dazu Kap. 7.3.

Die Fragestellung im empirischen Teil diente der Beantwortung der Hauptfrage der Studie, da sie zur Erkenntnis verhalf, dass die einzelnen Items der *Kriterienliste* nicht unabhängig von der zu beobachtenden Schulstufe bewertet werden sollten. Mit der Einholung der Expertenmeinungen ergab sich eine klare Gewichtung einzelner für zentral gehaltenen Hauptkriterien.

8.2 Reflexion und Diskussion bezüglich der Ergebnisse

Meine Bewertungen der beiden Mathematiklehrmittel anhand der *Kriterienliste* und der eingeholten Einschätzungen der Experten aus der Praxis haben Einblicke in die grundverschiedenen Konzepte der beiden gewählten Lehrmittel gegeben. Es wurde aufgezeigt, dass *Mathematik* bereits anfangs 1. Klasse gleich den Zahlenraum bis über 20 öffnet. In *Mathematik* wird der Stellenwert wie auch das Bündeln ungenügend thematisiert. Dafür werden intensiv Rechenstrategien vermittelt.

Was ist jedoch zu tun, wenn Grundkonzepte, wie jenes von *Mathematik*, wissenschaftstheoretisch abgestützt sind, zumindest implizit, sich aber auf der praktischen Ebene für SuS mit Lernschwierigkeiten im Fach Mathematik als problematisch erweisen? Dazu nochmals Birrer:

Das Buchstabieren entspricht dem Zählen. Heute sind wir vom ABC-Aufsagen in der 1. Klasse weggekommen. Und vom zählenden Rechnen? Lassen wir das noch zu? ... So wie wir im Lesen den Kindern mit Mundbildern, Geschichten, Liedern, Buchstabe für Buchstabe als Einzellaut näherbringen, müssen wir den Kindern gute Mengenbilder, Techniken und Arbeitsmittel geben, damit sie gar nie mit Zählen beginnen (Birrer, 2015).

Birrer hat sozusagen als Antwort auf oben gestellte Frage aus eigenem Antrieb ein Lehrmittel ergänzendes Konzept entwickelt.

Die Resultate der vorliegenden Studie bestätigen die Notwendigkeit des vom Bildungsrats initiierten und von der Bildungsdirektion ausformulierten Weges zur verstärkten Einbindung von Fachexperten aus der Praxis bei der Schaffung von Lehrmitteln vollumfänglich (siehe dazu Kap. 3.1).

8.3 Beantwortung der Fragestellung

Wie die Ergebnisse dieser Studie aufzeigen, liegen Mathematiklehrmitteln sehr unterschiedliche Konzepte zugrunde. Der Vergleich zwischen *Mathematik* und *Wege zur Mathematik* zeigt Unterschiede auf, welche sowohl von heilpädagogischer wie auch von mathematikdidaktischer Bedeutung sind. Sowohl die Hauptfrage wie auch die Unterfragen berücksichtigend ergab die Studie zusammenfassend folgende Ergebnisse:

- Im Unterschied zum spiralenartigen Aufbau von *Wege zur Mathematik*, bei welchem die Themen periodisch wieder aufgegriffen und vertieft werden, weist *Mathematik* einen linearen Aufbau auf, was für die Arbeit in stark heterogenen Klassen als wenig sinnvoll erachtet wird.
- *Mathematik* erfüllt das Kriterium zur systematischen Behandlung und Verbindung der Zahlenräume und des Stellenwertsystems nicht (Kriterium 14 in Kapitel 6.6), obwohl von den Experten als eines der beiden wichtigsten Kriterien für die 1. Klasse eingestuft wurde. Das Konzept der Öffnung des Zahlenraumes bis über zwanzig gleich von Beginn der 1. Klasse an führt bei SuS mit Lernschwierigkeiten nicht zur erwünschten Einsicht ins Stellenwertsystem, da ihnen die kognitive Voraussetzungen zu diesem Zeitpunkt noch fehlen. Allerdings könnte dies durch weitere Faktoren beeinflusst sein, da es *Mathematik* beispielsweise unterlässt, den klassischen *Zehnerübergang* systematisch einzuführen und zu üben. Zudem kommen Bündelungsaufgaben in *Mathematik* kaum vor. Damit wird in *Mathematik* verpasst dem Thema der Bedeutung der Position der Ziffer innerhalb einer Zahl entsprechende Beachtung zu geben, was grundlegend ist für das Verständnis des Stellenwertes. Hauptgewichtig werden systematisch erweiterte Rechenstrategien eingeübt. Die Strategien bestehen hauptsächlich aus dem Lösen einer Schlüsselrechnung, worauf die folgenden Aufgaben zumeist durch „plus eins“ oder „minus eins“ abgeleitet werden soll, was wiederum die Gefahr der Förderung von zählenden Rechenstrategien in sich birgt.

Im Unterschied zu *Mathematik* erfüllt *Wege zur Mathematik* dieses Kriterium deutlich:

- Zum einen bezüglich der systematischen Förderung automatisierter Rechenabläufe durch den systematischen Einsatz der Arbeitsmittel, insbesondere der Cuisenaire-Stäbe zu Zerlegungsübungen bis zehn.
- Zum anderen tragen das systematische Bündeln mit verschiedenen Basiszahlen und die schrittweise Öffnung des Zahlenraumes zum Verständnis von Mengewissen und des Stellenwertes bei.

Allerdings findet sich in der aktuellen fachdidaktischen Literatur weder implizit noch explizit Anerkennung der von *Wege zur Mathematik* gewählten didaktischen Materialien. Eine empirisch gestützte Kritik findet sich allerdings nicht. Hingegen wird wissenschaftstheoretisch dagegen argumentiert.

- Die Automatisierung der Grundrechnungen wird in *Mathematik* jeweils dem Explorieren hinten angestellt. So wird das Training, welches zu Abrufwissen führen soll, erst vor Beendigung eines Themas vorgeschlagen bzw. als Hausaufgabe aufgegeben, wofür eigens die online abrufbare CD-ROM *Fertigkeiten erwerben-Routine für alle* entwickelt wurde. Bei *Wege zur Mathematik* erfolgt das Training zur Automatisierung hauptsächlich durch das Legen von Cuisenaire-Material während den ordentlichen Mathematikstunden.
- Ein weiteres sehr wichtiges Kriterium stellt jenes zur systematischen Berücksichtigung verschiedener Repräsentationsstufen dar (Kriterium 11 in Kapitel 6.3). Auch dieses Kriterium, welches die vier Experten dieser Studie als zentral für die 1. Klasse erachten, erfüllt *Mathematik* im Unterschied zu *Wege zur Mathematik* nicht. In *Wege zur Mathematik* findet sich durch das ganze Lehrmittel hindurch eine enge Verknüpfung der Aufgabenformate durch einen ständigen Wechsel von der einen Repräsentationsebene in die andere. Dieser erfolgt bei *Mathematik*, falls er überhaupt vorkommt, zumeist durch einen Wechsel der Übung, weshalb der Dreierschritt bestehend aus Handeln, Zeichnen und Schreiben, keinen wiederkehrenden Bestandteil der Konzeption bildet: Es werden bei *Mathematik* allerhand spielerische Übungsformate angeregt, welche zumeist zur *Auswahl* stehen und formal losgelöst von den Schülerunterlagen sind. In der Folge erweisen sich die Schülerhefte zur *Arithmetik+* als kognitiv anspruchsvoll und wenig geeignet für stark heterogene Klassen.

Die Grundlagen der Konzeption von Lehrmitteln erkennt man erst durch deren Anwendung, durch deren Wirkung auf die SuS und durch eine vertiefte didaktische Analyse, wozu diese Studie einen Beitrag leisten will.

8.4 Fazit

Für die Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema hat sich die Kriterienliste bewährt. Allerdings muss man bedenken, dass die Kriterienliste sämtliche Items als gleichwertig einstuft, weshalb eine Skalierung der Items in Bezug auf die untersuchte Stufe unerlässlich erscheint. Dies führt zu einer kritischen Hinterfragung der bei Mathematiklehrmitteln üblichen Praxis, diese von der ersten bis zur neunten Klasse durch ein und dasselbe Team entwickeln zu lassen. Diese Problematik scheint auf bildungs-

politischer Ebene erkannt worden zu sein, was erfreulich zur Kenntnis genommen wird. Bei der Schaffung von Lehrmitteln ist ganz besonders einzufordern, dass es die Entwicklungsorientierung *systematisch* berücksichtigt.

Anhand der Analyse der einzelnen Übungsformate zu den Unterrichtsvorschlägen wie auch zur Wahl der didaktischen Materialien schlechthin, erweist sich die Grundkonzeption von *Mathematik* als wenig geeignet für die Überführung der SuS vom Kindergarten in die Schule, da bei *Mathematik* ein mangelnder systematischer Einbezug der drei Repräsentationsebenen vorliegt. Diese Beurteilung stützt sich auf eine Analyse der einzelnen Unterrichtsvorschläge wie auch auf Stellungnahmen von vier Lehrpersonen an Mittel- und Unterstufe, welche in die Studie miteingeflossen sind. Die Intention der Lehrmittelautoren, dass die gewählten didaktischen Materialien, wie beispielsweise die Punktedarstellungen zur *Arithmetik*, wie auch ein systematisches Training von Rechenstrategien durch entsprechende Darstellungen zum gewünschten Verständnis des Stellenwertes führen, kann nicht bestätigt werden.

Die von *Wege zur Mathematik* gewählten didaktischen Materialien, wie die Cuisenaire-Stäbe sowie das Bündeln mit kleineren Basiszahlen, finden kaum Anerkennung in der aktuellen fachdidaktischen Literatur. Dies kontrastiert mit den Resultaten der vorliegenden Studie, wonach sich die Arbeits- und Anschauungsmittel in *Wege zur Mathematik* in hohem Grade an der Entwicklung der SuS orientieren und somit aus diesem Gesichtspunkt bestens für heterogene Schulklassen geeignet wären.

Das Beantworten der Fragestellung impliziert ganz generell eine neue Frage: Wie soll ganz generell ein Lehrmittel der Unterstufe entwickelt werden,

- wenn die Entwicklungsorientierung
- wenn die Heterogenität der Klassen
- wenn die Erfahrungen der Lehrpersonen
- wenn theoretische Bezüge
- wenn die Wirksamkeit der Lehrmittel

mitberücksichtigt werden sollen? Ein grosses Problem könnte dabei die aktuelle Lehrmittelpraxis darstellen, wonach Lehrmittel, welche in einem Lehrmittelverlag entstanden sind, in Grossauflage gedruckt und kaum je evaluiert und weiterentwickelt werden (vgl. Lehmann 2016). Die mangelnde Praxis der Evaluation über die Wirksamkeit von Lehrmitteln bringt es mit sich, dass Bewertungen, wie die vorliegende, wesentlicher empirischer Erkenntnisse entbehren. Deshalb wird eine vertiefte Beschäftigung mit den Konzepten als unerlässlich erachtet. Dies gilt insbesondere auch bezüglich Mathematiklehrmittel der ersten Klasse, da die Folgen des Erstunterrichtes auf den weiteren Verlauf des Erwerbes von Mathematikkompetenzen von grösster Bedeutung sind.

9 Schlusswort

Allen, welche zur Entstehung der Studie beigetragen haben, soll hier herzlich gedankt werden:

Meiner Begleitperson der Masterarbeit, Frau Dr. C. Filippini.

Den vier Fachexperten aus der Praxis, Frau B. Abegg., Frau C. Birrer, Herrn R. Planta, und Herrn R. Rauschmeier.

Den mit den Korrekturarbeiten anvertrauten Frau A. Bornand, Frau E. Gisler und Herrn C. Leupold.

Darüber hinaus sei jenen Personen gedankt, welche sonst wie zum Gelingen beigetragen haben. Ich denke dabei insbesondere an meine Schülerinnen und Schüler, die ich bisher unterrichten durfte. Ohne diese „meine Lehrmeister“ nämlich, denn so will ich meine Schülerinnen und Schüler nennen, wäre diese Studie nicht entstanden.

Gedankt sei insbesondere auch den Lehrpersonen und der Schulleitung der Schule Mettlen in Opfikon, wo ich derzeit arbeite und auf deren Unterstützung ich zählen durfte.

10 Literaturverzeichnis

Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (Hrsg.). (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Bildungsdirektion (2012). *Projekt Lehrmittelpolitik des Kantons Zürich*. Zugriff am 25.05.2016 unter http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/bildungsplanung/arbeitenundprojekte/lehrmittelpolitik.html

Birrer, C. (2013). *Vortrag vom 21./28. August 2013. Rechenaufbau Grundsteine legen*. Zugriff am 10.11.2015 unter http://www.probleme-beim-rechnen.ch/downloads/aarburg_20130911/1%20Einf%C3%CBhrung.pdf

Birrer, C. (2014). *Der klingende Rechenaufbau*. Norderstedt: BoD-Books on Demand.

Birrer, C. (2015a) *Das zählende Rechnen – Probleme beim Rechnen*. Zugriff am 09.03.2015 unter: http://www.probleme-beim-rechnen.ch/downloads/aarburg_20130911/3%20Hand-out%20z%C3%A4hlendes%20Rechnen.pdf

Broggi, W. & Schuppi, U. (2010). *Mathematik-Didaktik heute. Über Lehrmittel und ihre Auswirkungen*. Unveröffentlichtes Manuskript, HfH Zürich. Zugriff am 01.06.2015 unter <http://www.ilias.hfh.ch/ilias.php?baseClass=ilSearchController&cmd=post&rtoken=61fdd1b7df049d38444633f9d54dfe39&fallbackCmd=remoteSearch>

Brühlmeier, A. (2005). *Rechnen mit den Cuisenaire-Stäbchen*. Zugriff am 25.06.2015 unter <http://www.bruehlmeier.info/cuisenaire.htm>

Brüning, L. & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen*. (5. Überarb. Aufl.). Essen: NDS.

Fachhochschule Nordwestschweiz Pädagogische Hochschule (2012). *Instrument zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung*. Zugriff am 28.11. 2015 unter <http://www.schulevaluation-ag.ch>

Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.). (2009). *Handbuch Rechenschwäche* (2., erweiterte und grundlegend überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.

Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (2015). *Trainingsprogramm Kalkulie. Diagnose- und Trainingsprogramm für rechenschwache Kinder*. Cornelsen Verlag: Berlin

Gaidoschik, M.(2012). *Rechenschwäche verstehen – Kinder gezielt fördern. Ein Leitfaden für die Unterrichtspraxis*. (5. Auflage). Buxtehude: Persen.

Gerlach, M., Fritz, A., Ricken, G. & Schmid, S. (2015). *Trainingsprogramm Kalkulie. Diagnose- und Trainingsprogramm für rechenschwache Kinder. Baustein 1*. Berlin: Cornelsen.

Hamann, T. (2014). „Nieder mit alef?“ – Ein Projekt zur Neuen Mathematik in der Grundschule. Zugriff am 15.10.2015 unter: <hdl.handle.net/2003/33167>

Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2014). *Ablösung vom zählenden Rechnen* (2. Aufl.). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien. Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Hons, K & Helbling, I. (2013). *Kreativer Umgang mit rechenschwachen Kindern*. Unveröffentlichtes Manuskript, HfH Zürich. Zugriff am 01.06.2015 unter: <http://www.ilias.hfh.ch/ilias.php?baseClass=ilSearchController&cmd=post&rtoken=ca48e54c9a831466b7423629bfa8649e&fallbackCmd=remoteSearch>

Ilz, Interkantonale Lehrmittelzentrale. (Hrsg.). (2012). *Die Lehrmittelsituation in den Fachbereichen im Hinblick auf die Einführung des Lehrplans 21*. Zugriff am 09.09.2015 unter https://www.lehrplan.ch/sites/default/files/ilz_Bericht%20zur%20Lehrmittelsituation_public.pdf

Ilz, Interkantonale Lehrmittelzentrale. (Hrsg.). (2015). *Lehrplan 21. Überblick*. Zugriff am 15.10.2015 unter <http://vorlage.lehrplan.ch/gesamtausgabe/Gesamtlehrplan%201%20FS%20Franzoesisch.pdf>

Kriszten, A. (1987) *Neue Rechenlehrmittel – warum?* In Bündner Schulblatt Band 47, Heft 2. Zugriff am 02.03.2015 unter <http://retro.seals.ch/cntmng?pid=jbl-002:1987-1988:47::50>

Lehmann, L. (2016). *Lehrmittelpolitik*. Berlin: Springer Verlag.

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. (Hrsg.). (1982). *Wege zur Mathematik 1*.

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. (Hrsg.). (2010). *Mathematik Primarstufe 1*.

Meyer, S. & Wyder, A. (2014). *Mathematik - Kurztest für erste Klassen. Manual*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 12.11.2015 unter <http://www.ilias.hfh.ch/ilias.php?cmd=post&cmdClass=ilLuceneSearchGui&cmdNode=4e:48&baseClass=ilSearchController&fallbackCmd=performSearch&rtoken=9462e8423ea029452a955cd25cb0dd7d>

Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hans Huber.

Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007) *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1*. Zug: Klett und Balmer.

Schnebel, S. (2012) *Professionell beraten* (2. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Universität Rostock (2014). *Kriterienliste zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl im Mathematikunterricht der Grundschule*, Zugriff am 09.09.2015 unter: http://www.rim.uni-rostock.de/uploads/media/KriterienkatalogZurMaterialauswahl-Mathematik_VossSikoraHartke_01.pdf

Wikipedia (2015), *Mathematikdidaktik*, Zugriff am 09.09.2015 unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Mathematikdidaktik>

Wittmann, E. C. (1997). Grundfragen des Mathematikunterrichts (6. neu bearbeitete Auflage). Braunschweig: Vieweg.

Wittmann, E. C. & Müller, G. N. (1996)., *Handbuch produktiver Rechenübungen Band 1. Vom Einsplus-eins zum Einsminuseins*. Stuttgart: Klett.

Wittmann, E. C. & Müller, G. N. (Hrsg.). (2012a). *Das Zahlenbuch 1. Begleitband*, Stuttgart: Klett.

Wittmann, E. C. & Müller, G. N. (Hrsg.). (2012b). *Schweizer Zahlenbuch 1* (2. Auflage). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett

11 Tabellen-, Abbildungs- und Anhangsverzeichnis

Tabellenverzeichnis:	Seite
Tabelle 1: Lehrwerkteile	9
Tabelle 2: Thematische Begriffsklärungen	10
Tabelle 3: Kompetenzbeschrieb Geometrie aus dem Lehrplan 21	12
Tabelle 4: Aktuell gültiger Lehrplan, Bereich Geometrie	12
Tabelle 5: Die Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte im Überblick	12
Tabelle 6: Lernziele im Fach Mathematik für die 1. Klasse	13
Tabelle 7: Aufteilung der Unterrichtsvorschläge in %	19
Tabelle 8: Entwicklungsbedingte Zugänge und Fachbereiche	20
Tabelle 9: Unterrichtsvorschläge der drei meistgenannten Kompetenzstufen	23
Tabelle 10: Unterrichtsvorschläge der drei meistgenannten Kompetenzstufen in %	24
Tabelle 11: Thematische Übersicht der meistgenannten Kompetenzstufen	25
Tabelle 12: Kompetenzbereiche	43
Tabelle 13: Handlungsaspekte	43
Tabelle 14: Auswertungsübersicht	68
Tabelle 15: Liste der Fachexperten	69
Tabelle 16: Übersicht der Stellungnahmen durch die Experten	70
Tabelle 17: Aussagen der Experten	71

Abbildungsverzeichnis:

	Seite
Abb. 1	0
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, (2014). <i>Leitfaden Praxisprojekt</i> . Zugriff am 19.03.2016 unter: http://www.ilias.hfh.ch/ilias.php?ref_id=54848&cmdClass=ilobjfolder-gui&cmdNode=3u:fi&baseClass=ilRepositoryGUI	
Abb. 2	6
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, (2014). <i>Bestellbroschüre</i>	
Abb. 3	14
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, (2014). <i>Didaktische Materialien zu Mathematik Primarstufe</i> . Zugriff am 09.05.2106 unter http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/LehrmittelSites/MathematikPrimarstufe/%C3%9CberdasLehrmittel/DidaktischeMaterialien/tabid/780/language/de-CH/Default.aspx#303678-wendepunkte	
Abb. 4	14
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) (08.10.2015) <i>Die logischen Blöcke in einer Ausstellung zum Thema Klassifikation, Modul P 15</i>	
Abb. 5	14
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) (08.10.2015) <i>Die Cuisenaire-Stäbe in einer Ausstellung zum Thema Klassifikation, Modul P 15</i>	
Abb. 6	15
<i>Cuisenaire-Stäbe, magnetisch haftend</i> . Zugriff am 09.05.2016 unter https://www.google.ch/search?q=multibasen+zu+Cuisenaire-Material&biw=1313&bih=672&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL9L-aolHMAhXBVhQKHQNFCEAQ_AUIBigB&dpr=1.45#tbm=isch&q=material+cuisenaire	
Abb. 7	15
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, (2014). <i>Einspluseins-Tabelle</i>	
Abb. 8	15
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, (2014). <i>Anschaungsmittel</i>	
Abb. 9	16
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, (1982). <i>Bündelung mit Stellenwertnotation</i>	
Abb. 10	17
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, (1982). <i>Lösung des Arbeitsblattes aus der vorausgehenden Abbildung</i>	
Abb. 11	41
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, (1982 und 2014). Typische Übungsformate	

Anhangsverzeichnis:

	Seite
Anhang 1	2
Auszug aus der Kriterienliste zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl im Mathematikunterricht der Grundschule (Universität Rostock, 2014)	
Anhang 2	5
Zuteilung der Unterrichtsvorschläge zu den Kompetenzstufen gemäss <i>Lehrplan 21</i>	
Anhang 3	14
<i>Lehrplan 21</i> , Zuteilung der Unterrichtsvorschläge	
Anhang 4	24
Übersicht der Zuteilung der Unterrichtsvorschläge gemäss <i>Lehrplan 21</i> mit Rangierung der Unterrichtsvorschläge	
Anhang 5	27
Tabellen zur Zuteilung der Unterrichtsvorschläge	
Anhang 6	28
Kommentare der Experten	
Anhang 7	39
Übung zum Stellenwert aus <i>Wege zur Mathematik</i>	
Anhang 8	41
Übung zu den Rechenstrategien aus <i>Mathematik</i>	
Anhang 9	43
Übung zu der Addition aus <i>Wege zur Mathematik</i>	

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Anhang zur Masterarbeit:

Ein kritischer Vergleich zwischen *Wege zur Mathematik 1* aus den 80er Jahren und *Mathematik Primarstufe 1*, Lehrmittel im Kanton Zürich

Studie zweier Lehrmittel anhand der *Kriterienliste zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl* von der Universität Rostock

Eingereicht von:
Claudio Giovanoli

Begleitung:
Prof. Dr. Concita Filippini

Anhang 1: Auszug aus der Kriterienliste zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl

Kriterienliste zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl im Mathematikunterricht der Grundschule

Ziel

Während für die Grundschulmathematik bereits einige Förderprogramme entwickelt wurden, deren Wirksamkeit im Rahmen systematischer Studien belegt werden konnte, sind derzeit keine Lehrgänge in diesem Bereich erhältlich, für die dies ebenfalls gilt. Dieser Umstand widerspricht der zunehmenden Forderung nach evidenzbasiertem Unterrichten.

Bis es handfeste Nachweise zur Wirksamkeit von deutschen Lehrbüchern im Bereich der Grundschulmathematik gibt, sind Kriterienlisten zur Materialauswahl ein vertretbarer Ersatz für eine Auswahl vor dem Hintergrund von Evidenzstufen.

Auf Grundlage einer Analyse der wesentlichen Erkenntnisse verschiedener Wissenschaftsdisziplinen wurde an der Universität Rostock dieser Katalog zusammengefasst, anhand dessen eine auf wissenschaftlichen Kriterien beruhende Auswahl von Unterrichts- bzw. Fördermaterialien für den Mathematikunterricht der Grundschule gewährleistet werden soll. Ziel ist es, dem Anwender zu helfen, ein neues Unterrichtswerk einzuschätzen oder sein bisher eingesetztes Material kritisch zu reflektieren.

Vorgehen

1. Die Kriterienliste besteht aus 16 Hauptkriterien, für welche jeweils die Entscheidung getroffen werden soll, ob der zu untersuchende Lehrgang sie erfüllt oder nicht.
2. Um einschätzen zu können, ob ein Hauptkriterium erfüllt ist oder nicht, sollen jeweils zwischen 2 und 8 Aussagen bezüglich des Lehrganges bewertet werden.
3. Auf Grundlage der Angaben zu den Aussagen soll dann ein Gesamteindruck zur Einschätzung des Hauptkriteriums ermöglicht werden.
4. Ein Lehrgang ist dann aus wissenschaftlicher Sicht geeignet, wenn alle 16 Hauptkriterien erfüllt werden. Sollten einzelne Hauptkriterien nicht erfüllt sein, muss abgewogen werden, inwieweit der Einsatz des Lehrganges im Unterricht dennoch gerechtfertigt erscheint.
5. Zur besseren Veranschaulichung oder z. B. zum besseren Vergleich der Ergebnisse mehrerer Lehrgänge können Sie Ihre Einschätzungen zu den Hauptkriterien in die Auswertungsübersicht (S. 8) übertragen.

Hinweis

Gerne können Sie uns Ihre Erfahrungen und Rückmeldungen zum Umgang mit dieser Kriterienliste zukommen lassen. Senden Sie dazu am besten eine Email an stefan.voss3@uni-rostock.de. Wir sind zudem sehr an den Ergebnissen Ihrer Materialeinschätzung interessiert, um diese zu bündeln und besonders geeignete Lehrgänge zu identifizieren und natürlich interessierte Lehrkräfte auf diese hinzuweisen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit dieser Kriterienliste.
Mit freundlichen Grüßen

Stefan Voß, Simon Sikora und Bodo Hartke

Allgemeine Kriterien zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl

Bitte schätzen Sie die Eignung des Lehrganges hinsichtlich des Aspektes

1. Vermittlung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen

anhand Ihrer Antworten der Items 1.a) bis 1.e) ein!

	Ist nicht erfüllt	Ist erfüllt	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) Die für das Fach relevanten Aspekte werden ausreichend thematisiert.	<input type="checkbox"/>					
b) Überfachliche (Alltags-)Kompetenzen wie Kooperations- oder Selbstregulationfähigkeit werden systematisch gefördert.	<input type="checkbox"/>					
c) Sach- und Methodenkompetenzen werden systematisch gefördert.	<input type="checkbox"/>					
d) Sozial- und Selbstkompetenzen werden systematisch gefördert.	<input type="checkbox"/>					
e) Der Lehrgang greift den Aspekt der Verschiedenheit (z. B. kulturelle Unterschiede) auf.	<input type="checkbox"/>					

Bitte schätzen Sie die Eignung des Lehrganges hinsichtlich des Aspektes

2. Motivierende und sachlich angemessene Gestaltung

anhand Ihrer Antworten der Items 2.a) bis 2.d) ein!

	Ist nicht erfüllt	Ist erfüllt	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) Der Lehrgang ist übersichtlich, klar gestaltet und enthält wiederkehrende Strukturelemente (Piktogramme, Symbole etc.).	<input type="checkbox"/>					
b) Alle dargestellten Inhalte, Aufgaben etc. sind für den Lernprozess relevant und Ihr Einsatz ist nachvollziehbar (Reizreduktion).	<input type="checkbox"/>					
c) Der Lehrgang enthält altersangemessene, motivierende Texte, Bilder, Grafiken etc.	<input type="checkbox"/>					
d) Die Inhalte des Lehrganges haben einen Gegenwarts- und/ oder eine Zukunftsbedeutung (also einen Alltagsbezug) für die Schülerinnen und Schüler.	<input type="checkbox"/>					

Bitte schätzen Sie die Eignung des Lehrganges hinsichtlich des Aspektes

3. Systematische, logische, fachlich und fachdidaktisch fundierte Abfolge von Lerneinheiten mit klaren Zielen

anhand Ihrer Antworten der Items 3.a) bis 3.d) ein!

	Ist nicht erfüllt	Ist erfüllt	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) Der Lehrgang enthält keine offensichtlichen logischen Brüche in der Abfolge der Inhalte.	<input type="checkbox"/>					
b) Die Lerneinheiten sind systematisch von der Aktivierung des Vorwissens, über Erarbeitungen und Übungen bis hin zu Anwendungen aufgebaut.	<input type="checkbox"/>					
c) Die Lerneinheiten haben eine klare Zielorientierung.	<input type="checkbox"/>					
d) Für jede Lerneinheit gibt es vorbereitete, auf die Ziele abgestimmte Lernstandserhebungen.	<input type="checkbox"/>					

Auswertungsübersicht

Name des Lehrganges (Verlag): _____

Allgemeine Kriterien zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl		Ist nicht erfüllt	Ist erfüllt
1. Vermittlung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen (S. 2)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Motivierende und sachlich angemessene Gestaltung (S. 2)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Systematische, logische, fachlich und fachdidaktisch fundierte Abfolge von Lerneinheiten mit klaren Zielen (S. 2)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Pluralität der Unterrichtsmethoden und -prinzipien (S. 3)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Berücksichtigung und Förderung verschiedener Lerntechniken (S. 3)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ermöglichung und Nutzen von Feedback(-chancen) (S. 3)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Eignung für die Arbeit in heterogenen Lerngruppen (S. 4)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Bedeutung und Unterstützung des Übungsprozesses (S. 4)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mathematikspezifische Kriterien zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl			
9. Konformität zum Rahmenplan und zu den Bildungsstandards Mathematik sowie zu anerkannten Modellen und wissenschaftlich begründeten Theorien (S. 5)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Wiederkehrende Darstellung zentraler mathematischer Strukturen insbesondere Zahl-, Stellenwert-, Operationsverständnis (S. 5)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Systematische Berücksichtigung verschiedener Repräsentationsebenen (S. 6)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Realisierung eines produktiven Fehlerklimas (S. 6)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Verbalisierung individueller Lösungswege und mathematischer Sachverhalte (S. 6)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Systematische Behandlung und Verbindung der Zahlenräume und des Stellenwertsystems (S. 7)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Üben unter mathematikspezifischen Gesichtspunkten (S. 7)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Möglichkeiten zur Selbstkontrolle und Anregungen zur Lösungsfindung (S. 7)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen

Anhang 2: Zuteilung der UV zu den Kompetenzstufen gemäss Lehrplan 21

Allgemeine Erläuterungen zur Tabelle:

Die Einträge in der Tabelle erfolgten nach dem Hauptkompetenzziel, welches gemäss Lehrerkommentar (bei WzM) bzw. Handbuch (bei MP) beim Lektionsvorschlag angestrebt wird. Eine Doppelseite bei den Schülerheften von MP entspricht vom Umfang her in etwa dem Umfang eines A4 Blattes bei WzM. Daher wurden die Doppelseiten bei MP meistens zusammengefasst als ein einziger Lektionsvorschlag zur betreffenden Kompetenz gezählt. Bei WzM führten hingegen einige Lektionsvorschläge zu mehreren Kompetenzzuteilungen, da das Arbeitsblatt in zwei Hälften aufgeteilt wurde zu zwei eindeutig verschiedenen Kompetenzzielen.

Erläuterungen zur Tabelle zu Wege zur Mathematik

Seitenangaben Arbeitsblätter:	Die regulären Arbeitsblätter werden mit der Arbeitsblattzahl versehen, Bsp.: Das A2 gemäss Lehrerkommentar wird mit 2 angegeben. So lässt sich die Zuteilung zu den verschiedenen Kompetenzen gemäss <i>Lehrplan 21</i> nachvollziehen: Steht 2, so findet sich im Lehrerkommentar unter A2 der Lektionsvorschlag zum Arbeitsblatt 2, bei den Lösungen ab Seite 111 des Lehrerkommentars das entsprechende Arbeitsblatt mit der Lösung.
V	Mit V werden gemäss Lehrerkommentar Lektionsvorschläge zum Thema Vorarbeit bezeichnet. Wenn in der Tabelle zur Arbeitsblätterzahl ein V vorangestellt wurde, so handelt es sich um einen Lektionsvorschlag, welcher im Lehrerkommentar unter dem betreffenden Arbeitsblatt zu finden ist. Bsp.: V3: Zum Arbeitsblatt A3 findet sich im Absatz zur Vorarbeit der entsprechende Lektionsvorschlag.
Z	Mit Z werden gemäss Lehrerkommentar Lektionsvorschläge zum Thema Zusatzaufgaben bezeichnet. Wenn in der Tabelle zur Arbeitsblätterzahl ein Z vorangestellt wurde, so handelt es sich um eine Lektionsvorschlag, welche im Lehrerkommentar unter dem betreffenden Arbeitsblatt zu finden ist. Bsp.: Z7: Zum Arbeitsblatt A7 findet sich im Absatz zu den Zusatzaufgaben der entsprechende Lektionsvorschlag.
+	Mit + werden gemäss Lehrerkommentar Lektionsvorschläge zum gleichen Thema mehrmals gezählt. Bsp.: Das Arbeitsblatt A40 findet sich unter der Kompetenz 1A1a und auch unter der Kompetenz 1A2a. Das A64 findet sich unter der Kompetenz 1A3a und zudem sieben Mal bei der Kompetenz 2B2a, da im Lehrerkommentar nach dem Arbeitsblatt 64 sieben Zusatzarbeitsblätter aufgeführt sind, welche zur Kompetenz 2B2a gehören

Erläuterungen zur Tabelle zu Mathematik Primarstufe

Seitenangaben Schülerhefte:	Da die meisten Themen im Schülerheft als Doppelseiten konzipiert sind, werden diese meistens mit einem Bindestrich zusammengefasst.
Schülerheft Zahlen und Ziffern:	Der Seitenzahl aus diesem Heft wurde jeweils 100 dazugezählt, so bedeuten die Seitenangaben 122/123 folgendes: Seite 22/23 aus dem Heft Zahlen und Ziffern
Schülerheft Plus und Minus:	Der Seitenzahl aus diesem Heft wurde jeweils 200 dazugezählt, so bedeuten die Seitenangaben 222/223 folgendes: Seite 22/23 aus dem Heft Zahlen und Ziffern
Schülerheft Erkunden und Messen:	Der Seitenzahl aus diesem Heft wurde jeweils 300 dazugezählt, so bedeuten die Seitenangaben 312/313 folgendes: Seite 12/13 aus dem Heft Zahlen und Ziffern
B:	Unterrichtsvorschlag aus dem Handbuch mit Seitenangabe im Handbuch. Folgt der Seitenangabe ein „o“ oder ein „u“, bedeutet dies, dass sich auf derselben Seite zwei Aufträge befinden, „o“ steht für oberer Unterrichtsvorschlag dieser Seite, „u“ für unterer Unterrichtsvorschlag dieser Seite.
K:	Kopiervorlagen (allgemeine)
R:	Fertigkeitstraining (auf CD)
A:	Arbeitsblatt (auf CD), wobei diese jeweils in zwei Schwierigkeitsgraden vorliegen und zudem jedes Arbeitsblatt noch weiter verändert werden kann.

Kompetenzbereiche								
Zahl und Variable			Form und Raum			Größen, Funktionen, Daten und Zufall		
KoBe	MP	WzM	KoBe	MP	WzM	KoBe	MP	WzM
1A1a	B60u	9	2A1a	133/135	Z24	3A1a	303	
	A9	V9		B143			312/313	
		10		B188			B277	
		11		B225			B280u	
		12		B228		Total	4	0
		13		ZLB18				
		14	Total	6	1	3A1b	B199	
		Z14	2A1b	B147	Z7	Total	1	0
		23		B148	13			
		+40		B149	Z18			
Total	2	10		B226	Z18	3A2b	B200	
1A1b	240/241	V53			+25		B201	
	A20		Total	4	5		B279	
Total	2	1				Total	3	0
1A1c	B125o	47	2A1c	B71		3A2a	B280o	
	B125u	49		B73		Total	1	0
		50		B74				
		51		B75o		3A2b	304/305	
Total	2	4		B75u			306/307	
1A2a	B27	Z1		B76			308/309	
	B59	Z10		B274			316/317	
	B60o	Z11	Total	7	0		318/319	
	B66o	Z23	2A2a	B39	Z18		320/321	
	B96	+40			+30		322/323	
	B102	84	Total	1	2		B293	
	B103	85	2A2b	B146			B294	
	B104o		Total	1	0		B295	
	122/123						B296	
	124/125		2A2c	B189		Total	11	0
	126/127		Total	1	0	3A3b	B238	
	A7					Total	1	0
	A8							
	B123							
	B124							
	B126							
Total	16	7						

1A2b	B61u	V90						
	B61							
	B67							
	B68o							
	B68u							
	112/114							
	116/117							
	A4							
	A5							
	R2							
	B99o							
	B99u							
	B100							
	B104u							
	R12							
	B240u							
	B241							
Total	17	1						
1A3a	B262o	+64						
		Z65						
		90						
		91						
		92						
		93						
		94						
		98						
		Z98						
		109						
		116						
		119						
		120						
		+121						
Total	1	14						
1A4b	128/129	55						
	130/131	56						
	A9	58						
	R5	59						
	B129	60						
	B130	61						
	B131	62						
	B132	63						
	B133	70						
	B134	71						
	207	80						
	B154	Z80						
	B156	81						

	B165	82					
	B222o	Z82					
	236/237	88					
	238/239	+122					
	A19						
	B231						
	B232o						
	B232u						
	B233						
Total	22	17					
1A4c	214/215	95					
	216/217	97					
	218/219	101					
	A13	106					
	A14	107					
	B169	108					
	B170	117					
	B171	118					
	B172	+123					
	228/229	124					
	230						
	A17						
	R11						
	B215						
	B216o						
	B216u						
	231						
	250/251						
	B247						
	324/325						
	326/327						
	A28						
	B309						
	B310						
Total	24	10					

Kompetenzbereiche								
Zahl und Variable			Form und Raum			Größen, Funktionen, Daten und Zufall		
KoBe	MP	WzM	KoBe	MP	WzM	KoBe	MP	WzM
1B1a	113/115		2B1a	B145	VLB30	3B1a	B25	1
	119/121			B186o	31		B29	V1
Total	2	0		B227	38		B35	2
1B1b	B155	Z63	Total	3	3		B41	3
	B158	+Z77					B47	4
	B163	+Z77	2B1b	B299			B193	5
	B164	Z84		B300			B194	6
	220/221	Z85	Total	2	0		B195	+8
	222/223	Z86	2B1c	B302			B307	18
	A15	89	Total	1	0		B308	20
	R10	V95					B311	21
	B175	+122						Z21
	B176	V122	2B2a	B33	+30			22
	B178				36			24
	B180				41			25
	B181				43			26
	B182				+51			28
	224/225				+64			29
	226/227				+64			33
	A16				+64			44
	B205				+64			Z47
	B206				+64			Z49
	B207				+64			V50
	B208				+64			V52
	B209				V79			Z86
	B210				Z90	Total	11	25
	232/233				Z90			
	234/235		Total	1	15	3B1c	B43	
	A18						B278	
	B219					Total	2	0
	B220							
	B221							
	242/243					3B2a		Z98
	244/245							Z98
	A21							Z98
	B237							Z98
	B239							103
	B240o					Total	0	5
	246/247							
	248/249							
	A22							

	A23						
	B245						
	B246						
	B248						
	252/253						
	254/255						
	A24						
	A25						
	B251						
	B253						
	B254						
	B255						
	256/257						
	258/259						
	A26						
	B260						
	B261						
	260/261						
	262/263						
	A27						
	B266						
	B267						
	B268o						
Total	61	10					
1B1c	B262u						
	B268u						
Total	2	0					
1B2a	118/120	V3					
	A6						
	R3						
	B107						
	B109						
	B110						
	B112						
Total	7	1					
1B2b	203/204	74					
	205/206	75					
	A11	76					
	R7	77					
	B153	V95					
	208/209						
	210/211						
	212/213						
	A12						
	R8						
	B161						
Total	12	5					

	110/111					Total	6	1
	A3							
	R1					3C3b		+82
	B91							+121
	B92					Total	0	2
	B95u							
	R9							
Total	9	0						
1C2c		27						
		Z27						
		34						
		45						
		46						
		66						
		67						
		68						
		69						
		78						
		Z78						
		79						
		83						
		Z83						
		87						
		96						
		96						
		99						
		100						
		99						
		102						
		104						
		105						
		110						
		111						
		112						
		113						
		114						
		115						
		Z112						
Total	0	30						

Anhang 3: Lehrplan 21, Zuteilung der UV

Die Texeingaben in blauer Farbe erfolgten durch den Autor der Studie

Lehrplan 21

D-EDKDeutschschweizer
Erziehungsdirektoren-
Konferenz

Elemente des Kompetenzaufbaus

Kompetenzbereich	MA.2 C	Form und Raum Mathematisieren und Darstellen	Handlungs-/Themenaspekt
Kompetenz	1. Die Schülerinnen und Schüler können Körper und räumliche Beziehungen darstellen.		Querverweis E2 - Faktor und Kreistärke
Auftrag 1. Zyklus	MA.2.C.1 1	Die Schülerinnen und Schüler ... a können mit verschiedenen Techniken und Materialien Figuren darstellen (z.B. malen, biegen). b können Objekte als Figuren und Körper darstellen (z.B. Tisch als Rechteck, eine Baumkrone als Kugel). c können mit Bauklötzen vorgegebene Körper darstellen.	Kompetenzstufe Grundanspruch
Auftrag 2. Zyklus	2	d können die Aufsicht von Würfelgebäuden auf Karopapier zeichnen. e können die Aufsicht, Vorderansicht und Seitenansicht von Quadern und Würfelgebäuden skizzieren. f können Würfelgebäude entsprechend der Aufsicht und Seitenansicht bauen und beschreiben. g können Würfel und Quader im Schrägbild skizzieren.	
Orientierungspunkt	⊙	h können aus Quadraten und Rechtecken Würfel und Quader herstellen und umgekehrt das Netz von Würfeln und Quadern durch Abwickeln zeichnen.	
Auftrag 3. Zyklus	3	i können zusammengesetzte Körper skizzieren und beschreiben (z.B. aus Schachteln, Rollen und Prismen). j können das Schrägbild, die Aufsicht, Vorderansicht und Seitenansicht von rechtwinkligen Körpern in einem Raster zeichnen (z.B. 3 versetzt angeordnete Quader). k Erweiterung: können Strecken und Ebenen in Quadern und Würfeln skizzieren und zeichnen (z.B. Schnittebenen in einem Quader). l Erweiterung: können am Computer Körper zeichnen bzw. darstellen. m können Prismen und Pyramiden skizzieren und als Schrägbild, in der Aufsicht, Vorderansicht und Seitenansicht darstellen sowie deren Netz zeichnen. n können Skizzen für massstabgetreue Modelle anfertigen oder Modelle herstellen (z.B. Netz eines Satteldaches im Massstab 1:50).	

Weitere Informationen zu den Elementen des Kompetenzaufbaus sind im Kapitel *Überblick* zu finden.

Impressum

Herausgeber:	Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) D-EDK Geschäftsstelle, Zentralstrasse 18, CH-6003 Luzern
Zu diesem Dokument:	Lehrplan 21 - von der D-EDK Plenarversammlung am 31.10.2014 zur Einführung in den Kantonen freigegebene Vorlage. Bereinigte Fassung vom 26.03.2015
Titelbild:	Alexey Klementiev/Hemera/Thinkstock
Copyright:	Die Urheberrechte und sonstigen Rechte liegen bei der D-EDK.
Internet:	www.lehrplan.ch

Inhalt

MA.1	Zahl und Variable	1
A	Operieren und Benennen	1
B	Erforschen und Argumentieren	3
C	Mathematisieren und Darstellen	5
MA.2	Form und Raum	6
A	Operieren und Benennen	6
B	Erforschen und Argumentieren	8
C	Mathematisieren und Darstellen	9
MA.3	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall	11
A	Operieren und Benennen	11
B	Erforschen und Argumentieren	13
C	Mathematisieren und Darstellen	14

MA.1
A Zahl und Variable
Operieren und Benennen

		Operierende
1.	Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.	
MA.1.A.1	Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	Total	MP 6
a	» können Anzahlen mit verschieden angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe <i>ist/jetzt grösser/kleiner; ist/wird mehr/weniger</i> ; sind gleichviel; am meisten; am wenigsten verwenden.	2
b	» verstehen und verwenden die Begriffe <i>plus, minus, gleich und die Symbole +, -, =</i> .	2
c	» verstehen und verwenden die Begriffe <i>mal, grösser als, kleiner als, gerade, ungerade, ergänzen, halbieren, verdoppeln, Zehner, Einer und die Symbole ·, ×, ></i> .	2
d	» verstehen und verwenden den Begriff <i>durch</i> und das Symbol \div .	4
	Total	15
		WPM

		Operierende
2.	Die Schülerinnen und Schüler können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.	
MA.1.A.2	Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	Total	MP 33
a	» können bis zu 20 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.	16
b	» können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.	17
	» können in 2er-Schritten vorwärts zählen, von 2 bis 20.	
	» können Fingerbilder von 1 bis 10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne Zählen erfassen.	
c	» können im Zahlenraum bis 100 in 1er-, 2er-, 5er- und 10er-Schritten vorwärts zählen.	
	» können im 100er-Raum Zahlen ordnen (z.B. auf dem Zahlenstrahl und auf der 100er-Tafel).	
d	» können im Zahlenraum bis 100 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.	
	» können im Zahlenraum bis 100 von beliebigen 10er-Zahlen aus in 2er-, 5er- und 10er-Schritten vorwärts und rückwärts zählen.	
	Total	8
		WPM

1	3. Die Schülerinnen und Schüler können addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und potenzieren.	Querverweise EZ: Lerninhalte und Gesetzformeln	
		MP	WZM
	Die Schülerinnen und Schüler ...		
	a) können im Zahlenraum bis 20 ohne Zählen verdoppeln, halbieren, addieren und subtrahieren.	1	14
	b) können bis 100 ohne Über-Überträge addieren und subtrahieren ohne Zählen (z.B. 35 + 13) > können auf den nächsten 10er ergänzen. > können bis 100 verdoppeln (10er- und 10er-Zahlen) und halbieren (10er-Zahlen). > können zweistellige Zahlen in 10er und 1er zerlegen (z.B. 25 in zwei 10er und fünf 1er).	Total	14
	c) können im Zahlenraum bis 100 verdoppeln, halbieren, addieren und subtrahieren. > kennen Produkte aus dem kleinen Einmaleins mit den Faktoren 2, 5 und 10. > können Produkte aus dem kleinen Einmaleins in Faktoren zerlegen (z.B. $36 = 6 \cdot 6 = 4 \cdot 9$).		

1	4. Die Schülerinnen und Schüler können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.	Querverweise EZ: Zusammenhänge und Gesetzformeln	
		MP	WZM
	Die Schülerinnen und Schüler ...		
	a) können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen (z.B. 8 und 4 Knöpfe \rightarrow 6 und 6 Knöpfe).	46	27
	b) können Zahlen bis 20 verschieden zerlegen (z.B. $5 = 1 + 4 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $5 = 3 + 3 + 5$).	22	17
	c) können die Addition als Umkehroperation der Subtraktion nutzen (z.B. $18 - 15 = 3$, weil $15 + 3 = 18$). > können Beziehungen zwischen Additionen mit dem Kommutativgesetz (z.B. $2 + 18 = 18 + 2$) und dem Assoziativgesetz (z.B. $17 + 18 + 3 = 15 + 20 + 15$) nutzen.	24	10
	d) können Beziehungen zwischen Produkten nutzen (z.B. 6 · 8 ist um 8 grösser als 5 · 8 oder mit dem Kommutativgesetz: z.B. $8 \cdot 3 = 3 \cdot 8$).		
	MA-1A: Total Operieren und Benennen zu Zahl und Variable:	MP	WZM
		86	64

MA.1
B

Zahl und Variable
Erforschen und Argumentieren

1	1. Die Schülerinnen und Schüler können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.	Querverweise EZ: Lerninhalte und Kommunikation	
		MP	WZM
	Die Schülerinnen und Schüler ...		
	a) können Muster mit Anzahlen bilden, sich Muster einprägen, abdecken und weiterführen (z.B. rot, gelb / rot, gelb, gelb / rot, gelb).	65	10
	b) können Additionen bis 20 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial aufzeigen (z.B. $8 + 8 = 16$, $8 + 9 = 17$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 zunimmt). > können Zahlenfolgen (ligurierte Zahlen) bilden, weiterführen und verändern (z.B. 1, 2, 3 / 2, 3, 4 / 3, 4, 5 / 4, 5, 6). c) können Summen und Differenzen bis 100 systematisch variieren und Auswirkungen mit Hilfe von Anschauungsmaterial austauschen (z.B. Basiszahlen einer Zahlenmauer variieren; $25 + 11$, $35 + 11$, $45 + 11$, ... untersuchen). d) können Produkte systematisch variieren und Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial zeigen (z.B. $3 \cdot 3$, $6 \cdot 3$, $3 \cdot 4$, $6 \cdot 4$, $3 \cdot 5$, $6 \cdot 5$). > suchen eigene Lösungswege und tauschen sie aus.	2	0
		61	10
		2	0

1	2. Die Schülerinnen und Schüler können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen.	Querverweise EZ: Lernen und Reflexion	
		MP	WZM
	Die Schülerinnen und Schüler ...		
	a) können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen am konkretem Material überprüfen (z.B. ein 10er mit 3 Knöpfen ist höher als einer mit 2).	7	1
	b) können Summen und Differenzen mit Anschauungsmaterial überprüfen.	12	5
	c) können Produkte mit einer Summe überprüfen (z.B. $3 \cdot 4 = 4 + 4 + 4$). > können Differenzen mit der Umkehroperation überprüfen (z.B. $27 - 6 = 21 \rightarrow 21 + 6 = 27$). d) können Quotienten mit der Umkehroperation überprüfen (z.B. $21 : 3 = 7 \rightarrow 7 \cdot 3 = 21$).	19	6
		Total	6

Fachbereichslehrplan Mathematik Kompetenzaufbau		Lehrplan 21	
MA.2 A	Form und Raum Operieren und Benennen	MA.2 A	Form und Raum Operieren und Benennen
6	7	6	7
1. Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.	3. Die Schülerinnen und Schüler können Längen, Flächen und Volumina bestimmen und berechnen.	1. Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.	3. Die Schülerinnen und Schüler können Längen, Flächen und Volumina bestimmen und berechnen.
MA.2.A.1	MA.2.A.3	MA.2.A.1	MA.2.A.3
Die Schülerinnen und Schüler ...			
a » können Linien aufzeichnen und ordnen (z.B. kurze, lange, gewellte Linien). » können Kreis, Dreieck, Rechteck, Quadrat, Würfel und Kugel benennen.	a » erfahren die Konstanz von Längen und Volumina bei Veränderung der Gestalt (z.B. gleich bleibende Länge nach Biegen von Drähten). » können die Längen unterschiedlicher Linienverläufe vergleichen (z.B. Wege auf einem Karopapier).	a » können Strecken, Kreise, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke sowie Kugeln und Würfel ordnen und beschreiben. Sie verwenden die Begriffe länger, kürzer, am längsten, am kürzesten, grösser, kleiner, am grössten, am kleinsten. » können überschneidende Figuren identifizieren (z.B. Umlang nachfahren) und benennen.	b » können Längen mit Hilfsgrössen (z.B. Fingerlänge oder Raster) vergleichen und auf 1 cm genau messen. » können den Inhalt von Gefässen mit einem Becher messen und vergleichen.
b » beschreiben Raumlagen mit den Begriffen zwischen, neben, auf, über, unter, innerhalb, ausserhalb, in der Mitte, vor, hinter, links, rechts.	c » können Seitenlängen und Flächeninhalte von Drei- und Vierecken sowie Volumen von Würfeln und Quadern vergleichen (z.B. in zwei verschieden grosse Rechtecke mit Quadraten belegen).	c » beschreiben Raumlagen mit den Begriffen zwischen, neben, auf, über, unter, innerhalb, ausserhalb, in der Mitte, vor, hinter, links, rechts.	c » können Seitenlängen und Flächeninhalte von Drei- und Vierecken sowie Volumen von Würfeln und Quadern vergleichen (z.B. in zwei verschieden grosse Rechtecke mit Quadraten belegen).
d » verstehen und verwenden die Begriffe Figur, Länge, Breite, Fläche, Körper, spiegeln, verschieben.	MP	d » verstehen und verwenden die Begriffe Figur, Länge, Breite, Fläche, Körper, spiegeln, verschieben.	WzM
2. Die Schülerinnen und Schüler können Figuren und Körper abbilden, zerlegen und zusammensetzen.	MA.2A: Total Operieren und Benennen zu Form und Raum:	2. Die Schülerinnen und Schüler können Figuren und Körper abbilden, zerlegen und zusammensetzen.	8
MA.2.A.2	MA.2	MA.2.A.2	MA.2
Die Schülerinnen und Schüler ...			
a » können sich Muster mit 3 verschiedenen Figuren einprägen, diese weiterführen und eigene Muster bilden (z.B. Kreis, Dreieck, Quadrat).	a » können sich Muster mit 3 verschiedenen Figuren einprägen, diese weiterführen und eigene Muster bilden (z.B. Kreis, Dreieck, Quadrat).	a » können sich Muster mit 3 verschiedenen Figuren einprägen, diese weiterführen und eigene Muster bilden (z.B. Kreis, Dreieck, Quadrat).	a » können sich Muster mit 3 verschiedenen Figuren einprägen, diese weiterführen und eigene Muster bilden (z.B. Kreis, Dreieck, Quadrat).
b » können Dreieck, Quadrat, Rechteck und Kreis nachzeichnen und ohne Vorlage zeichnen sowie Kugel und Würfel formen. » können Figuren und Körper aus Teiltücken zusammensetzen.	b » können Dreieck, Quadrat, Rechteck und Kreis nachzeichnen und ohne Vorlage zeichnen sowie Kugel und Würfel formen. » können Figuren und Körper aus Teiltücken zusammensetzen.	b » können Dreieck, Quadrat, Rechteck und Kreis nachzeichnen und ohne Vorlage zeichnen sowie Kugel und Würfel formen. » können Figuren und Körper aus Teiltücken zusammensetzen.	b » können Dreieck, Quadrat, Rechteck und Kreis nachzeichnen und ohne Vorlage zeichnen sowie Kugel und Würfel formen. » können Figuren und Körper aus Teiltücken zusammensetzen.
c » können Figuren in Rastern nachzeichnen, symmetrisch ergänzen bzw. spiegeln und Symmetrieachsen einzeichnen. » können Rechteck, Quadrat, Dreieck, Kreis, Kugel und Würfel zerlegen und zusammensetzen (z.B. falten schneiden und aufklappen; Tangrammteil). » können Bandornamente beschreiben, fortsetzen und variieren (z.B. Kreis, Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kreis fortsetzen und Reihenfolge oder Lage variieren).	c » können Figuren in Rastern nachzeichnen, symmetrisch ergänzen bzw. spiegeln und Symmetrieachsen einzeichnen. » können Rechteck, Quadrat, Dreieck, Kreis, Kugel und Würfel zerlegen und zusammensetzen (z.B. falten schneiden und aufklappen; Tangrammteil). » können Bandornamente beschreiben, fortsetzen und variieren (z.B. Kreis, Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kreis fortsetzen und Reihenfolge oder Lage variieren).	c » können Figuren in Rastern nachzeichnen, symmetrisch ergänzen bzw. spiegeln und Symmetrieachsen einzeichnen. » können Rechteck, Quadrat, Dreieck, Kreis, Kugel und Würfel zerlegen und zusammensetzen (z.B. falten schneiden und aufklappen; Tangrammteil). » können Bandornamente beschreiben, fortsetzen und variieren (z.B. Kreis, Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kreis fortsetzen und Reihenfolge oder Lage variieren).	c » können Figuren in Rastern nachzeichnen, symmetrisch ergänzen bzw. spiegeln und Symmetrieachsen einzeichnen. » können Rechteck, Quadrat, Dreieck, Kreis, Kugel und Würfel zerlegen und zusammensetzen (z.B. falten schneiden und aufklappen; Tangrammteil). » können Bandornamente beschreiben, fortsetzen und variieren (z.B. Kreis, Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kreis fortsetzen und Reihenfolge oder Lage variieren).
MP	WzM	MP	WzM
26.03.2015	26.03.2015	26.03.2015	26.03.2015
Lehrplan 21	Lehrplan 21	Lehrplan 21	Lehrplan 21

Fachbereichslehrplan Mathematik Kompetenzaufbau		Lehrplan 21																																																	
9		8																																																	
MA.2 C		MA.2 B																																																	
Form und Raum Mathematisieren und Darstellen		Form und Raum Erforschen und Argumentieren																																																	
1. Die Schülerinnen und Schüler können Körper und räumliche Beziehungen darstellen.		1. Die Schülerinnen und Schüler können geometrische Beziehungen, insbesondere zwischen Längen, Flächen und Volumen, erforschen. Vermutungen formulieren und Erkenntnisse austauschen.																																																	
MA.2.C.1 Die Schülerinnen und Schüler ...		MA.2.B.1 Die Schülerinnen und Schüler ...																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MP</th> <th>WZM</th> <th>Querverweise EZ: Farbe und Kreisfarbe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a » können mit verschiedenen Techniken und Materialien Figuren darstellen (z.B. malen, biegen).</td> <td>3</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b » können Objekte als Figuren und Körper darstellen (z.B. Tisch als Rechteck, eine Baumkrone als Kugel).</td> <td>3</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c » können mit Bauklötzen vorgegebene Körper darstellen.</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d » können die Aufsicht von Würfelgebäuden auf Kartonpapier zeichnen.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			MP	WZM	Querverweise EZ: Farbe und Kreisfarbe	a » können mit verschiedenen Techniken und Materialien Figuren darstellen (z.B. malen, biegen).	3	2		b » können Objekte als Figuren und Körper darstellen (z.B. Tisch als Rechteck, eine Baumkrone als Kugel).	3	1		c » können mit Bauklötzen vorgegebene Körper darstellen.		1		d » können die Aufsicht von Würfelgebäuden auf Kartonpapier zeichnen.				Total	3	2		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MP</th> <th>WZM</th> <th>Querverweise EZ: Symmetrie, Orientierung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a » können Kreis, Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kugel und Würfel durch Erhasen identifizieren.</td> <td>6</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b » experimentieren mit dem Spiegel und entdecken Symmetrien.</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c » erforschen Symmetrien an Figuren und Objekten und formulieren Vermutungen (z.B. Symmetrien an einer Hausfassade).</td> <td>2</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d » erforschen Figuren und Körper und können Beziehungen formulieren (z.B. die Seitenflächen eines Quaders sind Rechtecke).</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>6</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			MP	WZM	Querverweise EZ: Symmetrie, Orientierung	a » können Kreis, Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kugel und Würfel durch Erhasen identifizieren.	6	3		b » experimentieren mit dem Spiegel und entdecken Symmetrien.	3	3		c » erforschen Symmetrien an Figuren und Objekten und formulieren Vermutungen (z.B. Symmetrien an einer Hausfassade).	2	0		d » erforschen Figuren und Körper und können Beziehungen formulieren (z.B. die Seitenflächen eines Quaders sind Rechtecke).	1	0		Total	6	3	
	MP	WZM	Querverweise EZ: Farbe und Kreisfarbe																																																
a » können mit verschiedenen Techniken und Materialien Figuren darstellen (z.B. malen, biegen).	3	2																																																	
b » können Objekte als Figuren und Körper darstellen (z.B. Tisch als Rechteck, eine Baumkrone als Kugel).	3	1																																																	
c » können mit Bauklötzen vorgegebene Körper darstellen.		1																																																	
d » können die Aufsicht von Würfelgebäuden auf Kartonpapier zeichnen.																																																			
Total	3	2																																																	
	MP	WZM	Querverweise EZ: Symmetrie, Orientierung																																																
a » können Kreis, Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kugel und Würfel durch Erhasen identifizieren.	6	3																																																	
b » experimentieren mit dem Spiegel und entdecken Symmetrien.	3	3																																																	
c » erforschen Symmetrien an Figuren und Objekten und formulieren Vermutungen (z.B. Symmetrien an einer Hausfassade).	2	0																																																	
d » erforschen Figuren und Körper und können Beziehungen formulieren (z.B. die Seitenflächen eines Quaders sind Rechtecke).	1	0																																																	
Total	6	3																																																	
2. Die Schülerinnen und Schüler können Figuren falten, skizzieren, zeichnen und konstruieren sowie Darstellungen zur ebenen Geometrie austauschen und überprüfen.		2. Die Schülerinnen und Schüler können Aussagen und Formeln zu geometrischen Beziehungen überprüfen, mit Beispielen belegen und begründen.																																																	
MA.2.C.2 Die Schülerinnen und Schüler ...		MA.2.B.2 Die Schülerinnen und Schüler ...																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MP</th> <th>WZM</th> <th>Querverweise</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a » können symmetrische Figuren durch Falten halbieren (z.B. Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kreis, Bäume, Tiere). » können mit der Schere Streifen, Ecken und Rundungen schneiden und sammeln (Erfahrungen mit Scherenschnitten).</td> <td>2</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b » können den Flächeninhalt von Quadraten und Rechtecken halbieren (z.B. ein Rechteck in vier gleiche Streifen falten und 2 von 4 Streifen anmalen).</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c » können Quadrate, Rechtecke, Kreise in 2, 4, 8 oder 16 gleich grosse Teile falten.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d » können nach blättriger Anleitung falten (z.B. ein Schiff).</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			MP	WZM	Querverweise	a » können symmetrische Figuren durch Falten halbieren (z.B. Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kreis, Bäume, Tiere). » können mit der Schere Streifen, Ecken und Rundungen schneiden und sammeln (Erfahrungen mit Scherenschnitten).	2	0		b » können den Flächeninhalt von Quadraten und Rechtecken halbieren (z.B. ein Rechteck in vier gleiche Streifen falten und 2 von 4 Streifen anmalen).				c » können Quadrate, Rechtecke, Kreise in 2, 4, 8 oder 16 gleich grosse Teile falten.				d » können nach blättriger Anleitung falten (z.B. ein Schiff).				Total	2	0		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MP</th> <th>WZM</th> <th>Querverweise EZ: Eigenbewusstsein und Selbstbewusst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a » können Eigenschaften von Figuren und Körpern erforschen und beschreiben (z.B. beim Halbieren eines Quadrates entstehen u.a. Dreiecke oder Rechtecke).</td> <td>1</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			MP	WZM	Querverweise EZ: Eigenbewusstsein und Selbstbewusst	a » können Eigenschaften von Figuren und Körpern erforschen und beschreiben (z.B. beim Halbieren eines Quadrates entstehen u.a. Dreiecke oder Rechtecke).	1	15		Total	1	15													
	MP	WZM	Querverweise																																																
a » können symmetrische Figuren durch Falten halbieren (z.B. Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kreis, Bäume, Tiere). » können mit der Schere Streifen, Ecken und Rundungen schneiden und sammeln (Erfahrungen mit Scherenschnitten).	2	0																																																	
b » können den Flächeninhalt von Quadraten und Rechtecken halbieren (z.B. ein Rechteck in vier gleiche Streifen falten und 2 von 4 Streifen anmalen).																																																			
c » können Quadrate, Rechtecke, Kreise in 2, 4, 8 oder 16 gleich grosse Teile falten.																																																			
d » können nach blättriger Anleitung falten (z.B. ein Schiff).																																																			
Total	2	0																																																	
	MP	WZM	Querverweise EZ: Eigenbewusstsein und Selbstbewusst																																																
a » können Eigenschaften von Figuren und Körpern erforschen und beschreiben (z.B. beim Halbieren eines Quadrates entstehen u.a. Dreiecke oder Rechtecke).	1	15																																																	
Total	1	15																																																	
MA.2B: Total Erforschen und Argumentieren zu Form und Raum		MA.2B: Total Erforschen und Argumentieren zu Form und Raum																																																	
26.03.2015		26.03.2015																																																	
Lehrplan 21		Lehrplan 21																																																	

		Querverweise EZ - Raumliche Orientierung
1	3. Die Schülerinnen und Schüler können sich Figuren und Körper in verschiedenen Lagen vorstellen, Veränderungen darstellen und beschreiben (Kopfgometrie).	
	MA.2.G.3 Die Schülerinnen und Schüler ...	
	a) » können verdeckte Figuren und Körper erraten und nachzeichnen bzw. -formen und beschreiben.	
	b) » können Unterschiede zwischen sichtbaren Formen oder Raumlagen und Erinnerungsbildern ermitteln.	
	c) » können Figuren, Körper und deren Anordnung aus der Erinnerung nachzeichnen oder nachbauen (z.B. ein Gebäude mit 7 Würfeln nachbauen oder Stäbe entsprechend einer Vorlage umlegen).	

		Querverweise
1	4. Die Schülerinnen und Schüler können in einem Koordinatensystem die Koordinaten von Figuren und Körpern bestimmen bzw. Figuren und Körper aufgrund ihrer Koordinaten darstellen sowie Pläne lesen und zeichnen.	
	MA.2.G.4 Die Schülerinnen und Schüler ...	
	a) » können in einem Punkteraster gezeichnete Grundfiguren und zusammengesetzte Figuren in ein leeres Punkteraster übertragen.	MP 3 WZM 0
	b) » können Positionen in einem Koordinatensystem bestimmen (z.B. Schiffe verankern auf der Tübbel-Tafel mit den Koordinaten Z E 5 Z 7 E 1 Z 7 ...).	
	c) » können Objekte in einem Plan darstellen (z.B. Sitzordnung im Klassenzimmer).	3 0

MA.2C: Total Mathematisieren und Darstellen zu Form und Raum
MA.2: Total Form und Raum

MA.3 Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
A Operieren und Benennen

		Querverweise MZ - Grundrechen MA.6.2.1
1	1. Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden Begriffe und Symbole zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall.	
	MA.3.A.1 Die Schülerinnen und Schüler ...	
	a) » können Gegenstände und Situationen mit lang/kurz (zeitlich und räumlich) schnell/langsam, vorher/nachher, breit/schmal, dick/dünn, gross/klein, schwer/leicht beschreiben...	Total MP 5 WZM 0
	b) » verstehen und verwenden die Begriffe Geld, Münzen und Noten zwischen 1 und 20 Franken. » können Unterschiede zwischen Gegenständen und Situationen mit Steigerungsformen beschreiben, insbesondere bezüglich Preisen, Längen, Zeitpunkten, Zeitdauer, Gewichten und Inhalten (z.B. B ist schwerer als A, C ist am schwersten).	4 0
	c) » verstehen und verwenden die Begriffe Länge, Meter, Zentimeter, Zeit, Stunden, Minuten, Franken, Regen, Preis. » können sich an Referenzgrössen orientieren: 1 Zentimeter, 1 Meter. » können Massseinheiten zu Dutzend und die Abkürzungen Fr., Rp., cth, m verwenden. d) » können mit Münzen und Noten bis 100 Fr. Beträge legen.	1 0

		Querverweise EZ - Zeitliche Orientierung
1	2. Die Schülerinnen und Schüler können Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen.	
	MA.3.A.2 Die Schülerinnen und Schüler ...	
	a) » können Längen und Volumen verteilen (z.B. eine Schnur in etwa gleiche Teile schneiden oder Wasser auf Becher verteilen). » können den Tagesverlauf in Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend und Nacht einteilen (z.B. den Tagesabschnitten Aktivitäten zuordnen).	Total MP 12 WZM 0
	b) » können ganze Frankenbeträge bis 20 Franken legen sowie addieren und subtrahieren. » können die Uhrzeit auf halbe Stunden bestimmen.	1 0
	c) » können Längen bis 1 m schätzen, messen und addieren (z.B. 15 cm + 35 cm). » können Längen und Geldbeträge verdoppeln und halbieren, 1 Meter in 2, 5 und 10 gleiche Teile aufteilen sowie ganze Frankenbeträge bis 100 Fr. mit Münzen und Noten legen. d) » können Geldbeträge mit Fr. und Rp. bilden, addieren und subtrahieren (z.B. 20 Fr. mit 2 · 5 Fr. + 5 · 2 Fr. bilden; 25 Fr. 60 Rp. + 14 Fr. 30 Rp.). » können analoge und digitale Uhrzeiten bestimmen.	11 0

<p>13</p> <p>Fachbereichslehrplan Mathematik Kompetenzaufbau</p> <p>Lehrplan </p>	
<p>MA.3 B</p> <p>Grössen, Funktionen, Daten und Zufall Erforschen und Argumentieren</p>	<p>MA.3 A</p> <p>Grössen, Funktionen, Daten und Zufall Erforschen und Argumentieren</p>
<p>1. Die Schülerinnen und Schüler können zu Grössenbeziehungen und funktionalen Zusammenhängen Fragen formulieren, diese erforschen sowie Ergebnisse überprüfen und begründen.</p>	<p>3. Die Schülerinnen und Schüler können funktionale Zusammenhänge beschreiben und Funktionswerte bestimmen.</p>
<p>Querenverbe E.Z.: Eigenständigkeit und Vollständigkeit</p>	<p>Querenverbe MP WZM</p>
<p>MP 13</p>	<p>MP 1</p>
<p>WZM 25</p>	<p>WZM 0</p>
<p>Total</p>	<p>Total</p>
<p>MA.3.B.1 Die Schülerinnen und Schüler ...</p>	<p>MA.3.A.3 Die Schülerinnen und Schüler ...</p>
<p>1 a) » können Anzahlen, Längen, Flächen und Volumina miteinander vergleichen.</p>	<p>1 a) » können Wertetabellen beschreiben (z.B. 1 Flasche → 2 Franken; 2 Flaschen → 4 Franken; 3 Flaschen → 6 Franken).</p>
<p>b) » können Anzahlen und Preise variieren und Auswirkungen untersuchen (z.B. 3 Bälle zu 4 Franken und 5 Bälle zu 2 Franken).</p>	<p>b) » können lineare Zahlenfolgen und Wertetabellen mit ganzen Zahlen beschreiben und weiterführen (z.B. 0, 9, 18, 27, 36, ...; 1 m → 8 Fr.; 2 m → 16 Fr.; 3 m → 24 Fr.; ...).</p>
<p>c) » können Sachsituationen bezüglich Anzahlen, Strecken, Zeitpunkten, Zeitdauer und Preisen erforschen sowie Zusammenhänge beschreiben und erraten (z.B. Zeitdauer für den Hin- und Rückweg mit dem Hinweg vergleichen).</p>	<p>MA.3A: Total Operieren und Benennen zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall</p>
<p>d) » können Beziehungen zwischen Längen, Preisen und Zeiten überprüfen (z.B. grössere Gegenstände sind teurer oder weitere Wege brauchen mehr Zeit).</p>	<p>18 0</p>
<p>MP 11</p>	<p>1 0</p>
<p>WZM 25</p>	<p>0</p>
<p>Total</p>	<p>Total</p>
<p>MA.3.B.2 Die Schülerinnen und Schüler ...</p>	<p>MA.3.B.2 Die Schülerinnen und Schüler ...</p>
<p>1 a) » können Anordnungen variieren, ordnen und notieren (z.B. zweistellige Zahlen mit den Ziffern 1, 2, 3; gleich lange Wege in einem schematischen Stadtplan; Sitzordnungen von drei Kindern).</p>	<p>1 a) » können Anordnungen variieren, ordnen und notieren (z.B. zweistellige Zahlen mit den Ziffern 1, 2, 3; gleich lange Wege in einem schematischen Stadtplan; Sitzordnungen von drei Kindern).</p>
<p>» können die Beeinflussbarkeit von Situationen einschätzen (z.B. Beeinflussbarkeit des Wetters; Beeinflussbarkeit der Dauer des Schulwegs).</p>	<p>» können die Beeinflussbarkeit von Situationen einschätzen (z.B. Beeinflussbarkeit des Wetters; Beeinflussbarkeit der Dauer des Schulwegs).</p>
<p>MP 0</p>	<p>MP 0</p>
<p>WZM 5</p>	<p>WZM 5</p>
<p>Total</p>	<p>Total</p>
<p>MA.3B: Total Erforschen und Argumentieren zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall</p>	<p>MA.3B: Total Erforschen und Argumentieren zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall</p>
<p>13</p>	<p>30</p>
<p>26.03.2015</p>	<p>26.03.2015</p>

14		15	
Fachbereichslehrplan Mathematik Kompetenzaufbau Lehrplan		Fachbereichslehrplan Mathematik Kompetenzaufbau Lehrplan	
MA.3 Grössen, Funktionen, Daten und Zufall C Mathematisieren und Darstellen		3. Die Schülerinnen und Schüler können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.	
1. Die Schülerinnen und Schüler können Daten zu Statistik, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.		1 Die Schülerinnen und Schüler ...	
MA.3.C.1 Die Schülerinnen und Schüler ...		MA.3.C.3 Die Schülerinnen und Schüler ...	
a » sammeln und ordnen (z.B. Steine nach Farbe ordnen und zählen).		a » können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.	
b » können Häufigkeiten, Längen und Preise erheben, protokollieren, ordnen und interpretieren (z.B. Strichlisten zu Augenzahlen beim Würfeln; Körperlängen). » können Anzahlen aus dem Umfeld darstellen (z.B. 7 blonde Kinder mit 7 Karos, 5 braunhaarige Kinder mit 5 Karos).		b » können Additionen und Subtraktionen mit Rechengeschichten, Bildern und Handlungen eine Bedeutung geben (z.B. 12 + 8 → auf dem Pausenplatz sind 12 Mädchen und 8 Jungen).	
c » können Längen und Preise grafisch darstellen (z.B. 1 Fr. oder 1 cm mit je einem Karo).		c » können Grundoperationen und Tabellen mit Rechengeschichten, Bildern und Handlungen eine Bedeutung geben (z.B. 5 · 8 → ein Kind baut 5 Häuser mit je 8 Klötzeln).	
2. Die Schülerinnen und Schüler können Sachsituationen mathematisieren, darstellen, berechnen sowie Ergebnisse interpretieren und überprüfen.		d » können Gleichungen mit einem Platzhalter durch Rechengeschichten oder Bilder konkretisieren (z.B. 28 + _ = 30 → ein Bus hat 30 Sitzplätze, 28 sind bereits besetzt).	
MA.3.C.2 Die Schülerinnen und Schüler ...		Total	
a » können in Sachsituationen Anzahlen, Muster und Ordnungen vergleichen (mehr, weniger, gleichviel, länger, kürzer, gleich lang).		Total	
b » können zu Sachsituationen, Rechengeschichten und Bildern Grundoperationen notieren, lösen und Ergebnisse interpretieren (z.B. 13 Mädchen und 5 Jungen als 18 Kinder; 1 Buch kostet 10 Fr. → 5 Bücher kosten 5 · 10 Fr.). » erkennen wesentliche und unwesentliche Angaben zur Lösung von Aufgaben (z.B. ein Buch ist 5 cm dick, hat 75 Seiten und ist gratis. Wie viel bezahlt man dafür?).		Total	
c » können zu Rechengeschichten Grundoperationen mit Platzhaltern bzw. Umkehroperationen bilden, diese lösen und interpretieren (z.B. ein Geschenk kostet 36 Fr., 23 Fr. wurden gespart. Wie viel fehlt noch?).		Total	
Total alle drei Kompetenzbereiche (MA.1, MA.2 und MA.3)		Total	
MA.3C: Total Mathematisieren und Darstellen zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall		MA.3C: Total Mathematisieren und Darstellen zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall	
MA.3: Total Grössen, Funktionen, Daten und Zufall		MA.3: Total Grössen, Funktionen, Daten und Zufall	
Total alle drei Kompetenzbereiche (MA.1, MA.2 und MA.3)		Total alle drei Kompetenzbereiche (MA.1, MA.2 und MA.3)	
MP: Total Operieren und Benennen		MP: Total Operieren und Benennen	
WzH: Total Operieren und Benennen		WzH: Total Operieren und Benennen	
MP: Total Erforschen und Argumentieren		MP: Total Erforschen und Argumentieren	
WzH: Total Erforschen und Argumentieren		WzH: Total Erforschen und Argumentieren	
MP: Total Grössen, Funktionen etc.		MP: Total Grössen, Funktionen etc.	
WzH: Total Grössen, Funktionen etc.		WzH: Total Grössen, Funktionen etc.	
MA 3		MA 3	
26.02.2015		26.02.2015	

Anhang 4: Übersicht der Zuteilung der Unterrichtsvorschläge gemäss Lehrplan 21 mit Rangierung der Unterrichtsvorschläge

a) Übersicht der Zuteilung der UV gemäss Lehrplan 21

In Lektionsvorschläge		Kompetenzbereiche							
		Zahl und Variable		Form und Raum		Grössen, Funktionen, Daten u. Zufall		Total MP	Total WzM
Handlungsaspekte		MP	WzM	MP	WzM	MP	WzM		
	Operieren und Benennen	86	64	20	8	18	0	124	72
	Erforschen u. Argumentieren	91	22	7	18	13	30	111	70
	Mathematisieren u. Darstellen	20	46	8	2	20	22	48	70
	Total MP	197		35		51		283	
	Total WzM		132		28		52		212

In % der Lektionsvorschläge		Kompetenzbereiche							
		Zahl und Variable		Form und Raum		Grössen, Funktionen, Daten u. Zufall		Total MP	Total WzM
Handlungsaspekte		MP	WzM	MP	WzM	MP	WzM		
	Operieren und Benennen	30,5	30	7	4	6,5	0	44	34
	Erforschen u. Argumentieren	32	10,5	2,5	8,5	4,5	14	39	33
	Mathematisieren u. Darstellen	7	21,5	3	1	7	10,5	17	33
	Total MP	69,5		12,5		18		100	
	Total WzM		62		13,5		24,5		100

b) Rangierung der UV

	Übersicht gemäss LP 21		Rangierung nach MP mit Vergleich zu WzM			Rangierung nach WzM mit Vergleich zu MP		
	MP	WzM		MP	WzM		MP	WzM
1A1a	2	10	1B1b	61	10	1C2c	0	30
1A1b	2	1	1A4c	24	10	3B1a	11	25
1A1c	2	4	1A4b	22	17	1A4b	22	17
1A1d	0	0	1A2b	17	1	2B2a	1	15
1A2a	16	7	1A2a	16	7	1A3a	1	14
1A2b	17	1	1B2b	12	5	1C1b	0	14
1A2c	0	0	1C2a	11	1	3C1b	11	11
1A2d	0	0	3A2b	11	0	1B1b	61	10
1A3a	1	14	3B1a	11	25	1A4c	24	10
1A3b	0	0	3C1b	11	11	1A1a	2	10
1A3c	0	0	1C2b	9	0	1A2a	16	7
1A4a	0	0	1B2a	7	1	1B3a	7	6

1A4b	22	17	1B3a	7	6	1B2b	12	5
1A4c	24	10	2A1c	7	0	2A1b	4	5
1A4d	0	0	2A1a	6	1	3B2a	0	5
1B1a	2	0	3C2b	6	1	3C1a	0	5
1B1b	61	10	2A1b	4	5	1A1c	2	4
1B1c	2	0	3A1a	4	0	2B1a	3	3
1B1d	0	0	2B1a	3	3	3C2a	3	3
1B2a	7	1	2C1a	3	1	2A2a	1	2
1B2b	12	5	2C4c	3	0	3C3b	0	2
1B2c	0	0	3C2a	3	3	1A2b	17	1
1b2d	0	0	1A1a	2	10	1C2a	11	1
1B3a	7	6	1A1b	2	1	1B2a	7	1
1B3b	0	0	1A1c	2	4	2A1a	6	1
1C1a	0	1	1B1a	2	0	3C2b	6	1
1C1b	0	14	1B1c	2	0	2C1a	3	1
1C1c	0	0	2B1b	2	0	1A1b	2	1
1C1d	0	0	2C2a	2	0	1C1a	0	1
1C2a	11	1	3B1c	2	0	2C1b	0	1
1C2b	9	0	1A3a	1	14	3A2b	11	0
1C2c	0	30	2A2a	1	2	1C2b	9	0
1C2d	0	0	2A2b	1	0	2A1c	7	0
2A1a	6	1	2A2c	1	0	3A1a	4	0
2A1b	4	5	2B1c	1	0	2C4c	3	0
2A1c	7	0	2B2a	1	15	1B1a	2	0
2A1d	0	0	3A1b	1	0	1B1c	2	0
2A2a	1	2	3A2a	1	0	2B1b	2	0
2A2b	1	0	3A3b	1	0	2C2a	2	0
2A2c	1	0	1A1d	0	0	3B1c	2	0
2A3a	0	0	1A2c	0	0	2A2b	1	0
2A3b	0	0	1A2d	0	0	2A2c	1	0
2A3c	0	0	1A3b	0	0	2B1c	1	0
2B1a	3	3	1A3c	0	0	3A1b	1	0
2B1b	2	0	1A4a	0	0	3A2a	1	0
2B1c	1	0	1A4d	0	0	3A3b	1	0
2B1d	0	0	1B1d	0	0	1A1d	0	0
2B2a	1	15	1B2c	0	0	1A2c	0	0
2C1a	3	1	1b2d	0	0	1A2d	0	0
2C1b	0	1	1B3b	0	0	1A3b	0	0
2C1c	0	0	1C1a	0	1	1A3c	0	0
2C1d	0	0	1C1b	0	14	1A4a	0	0
2C2a	2	0	1C1c	0	0	1A4d	0	0
2C2b	0	0	1C1d	0	0	1B1d	0	0
2C2c	0	0	1C2c	0	30	1B2c	0	0
2C2d	0	0	1C2d	0	0	1b2d	0	0
2C3a	0	0	2A1d	0	0	1B3b	0	0
2C3b	0	0	2A3a	0	0	1C1c	0	0

2C3c	0	0	2A3b	0	0	1C1d	0	0
2C4a	0	0	2A3c	0	0	1C2d	0	0
2C4b	0	0	2B1d	0	0	2A1d	0	0
2C4c	3	0	2C1b	0	1	2A3a	0	0
3A1a	4	0	2C1c	0	0	2A3b	0	0
3A1b	1	0	2C1d	0	0	2A3c	0	0
3A1c	0	0	2C2b	0	0	2B1d	0	0
3A1d	0	0	2C2c	0	0	2C1c	0	0
3A2a	1	0	2C2d	0	0	2C1d	0	0
3A2b	11	0	2C3a	0	0	2C2b	0	0
3A2c	0	0	2C3b	0	0	2C2c	0	0
3A2d	0	0	2C3c	0	0	2C2d	0	0
3A3a	0	0	2C4a	0	0	2C3a	0	0
3A3b	1	0	2C4b	0	0	2C3b	0	0
3B1a	11	25	3A1c	0	0	2C3c	0	0
3B1b	0	0	3A1d	0	0	2C4a	0	0
3B1c	2	0	3A2c	0	0	2C4b	0	0
3B1d	0	0	3A2d	0	0	3A1c	0	0
3B2a	0	5	3A3a	0	0	3A1d	0	0
3C1a	0	5	3B1b	0	0	3A2c	0	0
3C1b	11	11	3B1d	0	0	3A2d	0	0
3C1c	0	0	3B2a	0	5	3A3a	0	0
3C2a	3	3	3C1a	0	5	3B1b	0	0
3C2b	6	1	3C1c	0	0	3B1d	0	0
3C2c	0	0	3C2c	0	0	3C1c	0	0
3C3a	0	0	3C3a	0	0	3C2c	0	0
3C3b	0	2	3C3b	0	2	3C3a	0	0
3C3c	0	0	3C3c	0	0	3C3c	0	0
3C3d	0	0	3C3d	0	0	3C3d	0	0
Tota l	283	212						

Anhang 5: Tabellen zur Zuteilung der Unterrichtsvorschläge

Anhang 6: Kommentare der Experten¹

Teil A) Allgemeine Kriterien zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl

5.1: Vermittlung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen (Hauptkriterium 1, gemäss der Kriterienliste)

BA: Ich gehe nicht davon aus, dass es ein Lehrmittel gibt oder geben wird, welches einen guten Mathematikunterricht garantieren kann. Entscheidend für den Lernerfolg der Kinder sind nach wie vor kompetente Lehrpersonen, welche um den Aufbau von erforderlichen Kompetenzen wissen, aufmerksam beobachtend begleiten und interessiert sind, zu verstehen -oder es mindestens versuchen zu verstehen- wie die Schüler/innen lernen.

Ein Lehrmittel ist aber dennoch wichtig, um die Klassenlehrperson handlungsfähig zu machen. Sie braucht einen roten Faden, dem entlang sie ihren Unterricht planen und durchführen kann.

Lehrmittel spiegeln Haltungen und aktuelles Wissen der Zeit wider. Über grössere Epochen betrachtet zeigt sich, dass auf extreme Positionierungen stets eine Gegenbewegung erfolgt.

Es ist eine spannende Idee, diese beiden Mathelehrmittel zu vergleichen- herausfordernd ist die Aufgabe auch deshalb, weil die Lehrmittel einander ja eigentlich abgelöst haben. Interessant wird es dann, zu lesen, welche Schlüsse du daraus ziehst im Hinblick darauf, ein neues Lehrmittel zu konzipieren...?

5.2: Motivierende und sachlich angemessene Gestaltung (Hauptkriterium 2)

CB: 5.2a) Der Lehrgang ist übersichtlich, klar gestaltet und enthält wiederkehrende Strukturelemente (Piktogramme, Symbole)

Grundsätzliche Meinung:

Ein Lehrmittel ist für mich gut einsetzbar, wenn immer wieder ähnliche Aufgabenstellungen vorkommen.

Ein Lehrmittel ist mühsam, wenn ständig die Vorgehensweise erklärt werden muss. „Ich chumme nö druus.“ Solche Sätze erschweren den Unterricht und führen zu einer Negativspirale dem Buch gegenüber. Es darf nicht ständig eine ganze Einführungslektion eingesetzt werden, um einen Teil eines Arbeitsblattes einzuführen. Die Kinder sollen die Aufgabenstellung auf Anhieb verstehen:

- weil sie klar ist.

- weil sie schon mehrmals gleich oder ähnlich vorgekommen ist.

Dies gibt v.a. schwachen Schülern das Gefühl von Sicherheit. Die Lehrkraft hat Zeit, sich auf diejenigen Kinder zu konzentrieren, die Schwierigkeiten haben wegen des Inhaltes und nicht wegen Äusserlichkeiten.

1 Grün untermalt die Kommentare von Abegg B., gelb jene von Birrer C., türkis von Planta R. und grau von Rauschmeier R.

Die Kommentare erfuhren, falls daraus in der Studie zitiert wird, leichte Anpassungen.

WzM: Ich habe alle Rechenblätter kurz durchgelöst: Die Aufgabenstellungen: bündeln „einpacken“ und daraus + oder – Rechnungen herleiten (Vom Handeln übers Bild zum Symbol) kommt mit Regelmässigkeit vor. Es bedarf nicht vieler Erklärungen ausser einer Einführung. Das Handeln mit Cuisenaire-Stäben wird konsequent durchgezogen. Auch auf der Zeichenebene taucht es immer wieder auf. Dies vereinfacht das Unterrichten sehr.

Das Rechnen auf der symbolischen Ebene ist Endpunkt eines Aufbaus. Die „Stöckli“ sind nicht voneinander ableitbar.

Abstrakte Trainingsebene (Nicht „Stöckli“): Es tauchen auch Dreiecke, Kreise, Vierecke, die auszufüllen sind, auf. Diese sind immer mit ähnlichem Vorgehen zu lösen.

Der Übergang – und + wird mit dem „Kästchenweg“ durchgeführt. Er geht immer über 10. Dieser Weg ist mir als Lehrerin in guter Erinnerung geblieben, obwohl viele Kinder viel Zeit darin investieren mussten.

Gesamteindruck: Die immer wiederkehrenden Elemente sind klar ersichtlich. Es ist alles schwarz-weiss, weil es damals noch nicht möglich bzw. zu teuer war, mit Farben zu gestalten. Die Kinder jedoch wurden angehalten, die Stäbe anzumalen oder das Heft auch zum Ausmalen zu nutzen.

MP: Ich habe hier die Hefte „Zahlen und Ziffern“, „plus und minus“ studiert.

Der Aufbau „Handeln, Zeichnen, symbolische Umsetzung“ ist in folgenden Momenten sichtbar:

Das Zwanzigerfeld ist das Vorstellungsmittel (mit Leuchtstiften) und auch die zählende Abfolge (Streifen am Rand, vorher/nachher Zahlen). Es tauchen zu Beginn Hände, Zündhölzer mit Kraft der 5 auf. Es wird sehr schnell auf der abstrakten Ebene (Symbol) gearbeitet. Klar können die Kinder immer auf das Zwanzigerfeld als solches zurückgreifen, aber wie? Mit Vorlagen und Leuchtstiften oder mit Wendepättchen, die einzeln hingelegt werden (sprich zählend)? Die lineare Anordnung wird das Zählende unterstreichen.

Das Ableiten auf der symbolischen Ebene ist zentral.

Der Gesamteindruck der zwei Hefte: Die Seiten sind nicht überfüllt. Die Kinder werden nicht abgelenkt. Die Farben sind in orange/gelb gehalten. Ich finde, es macht einen übersichtlichen Eindruck.

Die immer wiederkehrenden Muster gefallen mir sehr (Kindheitserinnerung). Sie führen auch zum Thema „Folgen erkennen“.

5.2b) Alle dargestellten Inhalte, Aufgaben etc. sind für den Lernprozess relevant, und ihr Einsatz ist nachvollziehbar (Reizreduktion): WzM: Wie schon unter 2a erwähnt, ist für mich der Lernaufbau klar ersichtlich.

MP: Auch hier sind der Aufbau und der Ablauf klar ersichtlich. Es hat auch immer wieder Platz für eigene Umsetzungen des Gelernten (z.B. Zahlenmauern). Für ein Erstklasslehrmittel wird sehr schnell auf der abstrakten Ebene gearbeitet.

Die Seiten 20 und 21 (aus Plus und Minus) sind zentral. Auf abstrakter Ebene wird das Ableiten von Schlüsselaufgaben aufgezeigt. Diese Seiten sind zu voll und zu klein und passen nicht ins sonstige Bild. Erst auf der übernächsten Seite und mit Abstand immer wieder wird das Thema (mit denselben Kästchen) aufgenommen (Siehe Seite 24 und 32). Inhaltlich: das

Ableiten wird mit +1 oder -1 durchgeführt. Das zählende Rechnen ist auch ein +1 oder -1 – Denken.

5.2c) Der Lehrgang enthält altersangemessene, motivierende Texte, Bilder, Grafiken etc. Ein roter Faden, im Sinne einer bildlichen, wiederholt auftauchenden Darstellung einer Leitfigur, ist in beiden Lehrmitteln nicht vorhanden. Dies fände ich sehr wichtig für ein Erstklasslehrmittel.

WzM: Zu Beginn sind sehr viele Bilder, die mit der Zeit nicht mehr zentral sind, weil die Übungsformate vermehrt von der symbolischen in die abstrakte Ebene wechseln.

Die äusserliche Aufmachung ist neutral. Tabellen werden hier spielerisch eingeführt und sind zentral.

MP: „Die Zeit ist farbig geworden“. Dies wird in beiden Heften aber nicht ausgenutzt und übertrieben. Stöckli sind farbig hinterlegt und zeigen auf, was zusammengehört. Es hat keine zusätzlichen, ablenkenden Bilder.

Einzig eine Hand, die zur Handlung führt, taucht immer wieder auf. Ein einziges Mal ist ein Mädchen, das einen Zettel anpinnt, zu sehen.

5.2d) Die Inhalte des Lehrganges haben einen Gegenwarts- und/ oder eine Zukunftsbedeutung (also einen Alltagsbezug) für die Schülerinnen und Schüler.

WzM: Kinder, Tiere, Bilder, die auftauchen sind kindgerecht gezeichnet.

Die Gegenstände sind den Kindern bekannt aus ihrem Alltag.

MP: In den von mir genau angeschauten Heften kommen keine Alltagsgegenstände vor, ausser Spielfiguren und Würfel, ganz am Anfang.

Im Heft „Erkunden und Messen“ hingegen schon. Es geht in erster Linie ums Geld. Dies ist mit Portemonnaies und kindgerechten Bildern umgesetzt.

Persönliche, inhaltliche Meinung: Dass ein Kreis mit einer 5 darin (ein Fünfränkler), 5 einzelne Mengenkreise ersetzt, das ist Kraft der 5. Beim Geld kommt dies auch beim Zweifränkler (Kraft der 2) vor. Für viele Kinder ist dies in der 1. Klasse sehr schwierig umzusetzen, da sie noch im Mengendenken sind. Das Thema Geld kommt für schwache Kinder viel zu früh. Eine gewisse Automatisierung muss schon erfolgt sein, um dieses Thema zu besprechen. Wird dieses Heft Ende 1. Schuljahr eingesetzt, dann sind die Kinder ev. auf dem gewünschten Wissensstand. Etwas gilt heute zu bedenken: Die Kinder kommen immer weniger mit Geld in Kontakt, da das Bezahlen mit Karte den Alltag beherrscht. Geld wird bald nicht mehr Alltagsgegenstand sein.

RP: *WzM:* Nicht sehr motivierend sind die Arbeitsblätter, die lose in einem Umschlag sind; am besten teilt man die einzelnen Blätter den SuS jeweils vor deren Gebrauch aus und gibt ihnen nicht den ganzen Stapel.

Die einzelnen Blätter sind gut gestaltet und motivieren die SuS.

MP: Motivierend sind die vier Arbeitshefte, die in ihrer Aufmachung einfach und kindgerecht daher kommen.

5.3: Systematische, logische, fachlich und fachdidaktisch fundierte Abfolge von Lerneinheiten mit klaren Zielen (Hauptkriterium 3)

Kommentare Experten:

BA: Das **Kriterium 5** nimmt für mich eine zentrale Stellung ein. Die Gewichtung der einzelnen Aspekte ist entscheidend. MP gibt dem Automatisieren, dem Trainieren von Abrufwissen zu wenig Raum. Gerade bei sehr schwachen SuS konnte ich mehrmals beobachten, dass erst über die Erfahrung „ich kann Wissen abrufen“ das Selbstvertrauen geschaffen wird, um sich auch „Erkenntnisse“ zuzutrauen. Für mich persönlich ist das Spiralprinzip eine wichtige und entlastende Grundlage der Förderplanung. Die Erfahrung zeigt auch da, dass ein Wiederaufgreifen stets Chancen bietet zu verstehen und die Ruhephasen dazwischen wichtig sind für die Verarbeitungsprozesse. Ich habe auch mehrmals erlebt, dass die Einsicht in das Stellenwertsystem erst bei dreistelligen Zahlen erfolgt. Gerade deshalb müssen viele Erfahrungen auf der Handlungsebene des Bündels gemacht werden können.

5.6: Ermöglichung und Nutzen von Feedback(-chancen) (Kriterium 6)

Kommentare Experten:

BA: Ich finde mich gut zurecht im Handbuch *MP*. Die farbliche Gestaltung gibt Struktur. Die Anweisungen sind klar und die viele Ideen sind sehr gut umzusetzen. Es gefällt mir, dass ich aussuchen kann. Die offenen Aufgaben sind spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade bei der offenen Aufgabenform ein Gewinn wäre, wenn auch Klassenlehrpersonen die Qualität der Ausführungen von solchen Aufgaben besser beurteilen könnten. Das **Kriterium 6** in Verbindung zum **Kriterium 12** möchte ich deshalb auch besonders gewichten. Die Heilpädagogischen Kommentare zum Zahlenbuch sind in dieser Hinsicht sehr hilfreich.

RP: WzM: Das Material ist motivierend und ermöglicht den Kindern nach jedem Rechenprozess selbst zu sehen ob die Rechnung richtig oder falsch ist.

5.7: Eignung für die Arbeit in heterogenen Lerngruppen (Kriterium 7)

BA: Erstklässler/innen haben viele Vorerfahrungen im Bereich Mathematik. Daran sollte das Erstklasslehrmittel anknüpfen.

Die Herausforderungen des Überganges vom Kindergarten in die Primarstufe wären eine eigene Arbeit wert. Du beschreibst kurz, die entwicklungsorientierten Zugänge, welche nun übergeführt werden in Fachbereiche. **Der entwicklungspsychologische Blick auf ein Lehrmittel ist für mich ein ganz entscheidender Fokus.**

Das Handeln ins Zentrum stellen und über das Handeln zu Erkenntnissen kommen ist wesentlich für das Entwicklungsalter eines Kindes in der 1. Klasse.

MP legt sehr viel Wert auf den Austausch über Rechenstrategien. Dies setzt hohe kognitive Anforderungen voraus, welche nach meiner Erfahrung viele unserer SuS beim Schuleintritt nicht mitbringen.

5.8: Bedeutung und Unterstützung des Übungsprozesses (Kriterium 8)

CB: 5.8a) Das Material enthält ausreichend Übungsangebote zu zentralen Unterrichtsgegenständen.

WzM: Ich bin der Meinung, dass mit diesem Lehrmittel ein Aufbau ersichtlich ist, der von den Kindern nachvollziehbar ist und es sehr viele Übungsangebote hat. Die Übungsangebote

führen von der handelnden Erfahrung hin zur bildlichen Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt bis zur abstrakten Ebene. Das Zentrale ist, wie schon erwähnt, das Spüren des Zahlensystems. Das Zehnersystem ist der Mittelpunkt der Zahlenwelt.

MP: Es hat viele Rechenseiten. Das Hilfsmittel ist das Zwanzigerfeld oder das Ableiten. Das Übungsangebot ist gross auf der abstrakten Ebene. Das Begreifen während der Aufbauphase und das Zeichnen sind sehr selten zu finden. Dies aus dem Grund, da das Ableiten im Vordergrund steht. Und dies geschieht, wie schon erwähnt, bei MP in erster Linie auf der abstrakten Ebene, was ich als sehr anspruchsvoll empfinde. Wo ist der Aufbau „handeln, zeichnen, abstrahieren“? Vielleicht ist im Lehrerkommentar mehr erwähnt.....

5.8b) Einführungen, erläuternde Darstellungen sowie weitere begleitende Hilfen in Übungsphasen sind auf das Wesentliche reduziert und auf den Lerngegenstand zentriert.

WzM: In dieser Beziehung finde ich das Lehrmittel sehr gut. Was zu tun ist, spricht meistens für sich und braucht wenig Anleitung. Ein bereits gelöstes Beispiel spricht für sich. Es sind keine schriftlichen Anweisungen zu finden auf den Arbeitsblättern.

MP: Auch bei MP bin ich der Meinung, dass das „Erklären“, wie eine Aufgabe gelöst werden soll, auf der Hand liegt. Es ist oft wirklich eine Hand, die die Ausführung aufzeigt. In Kleinschrift wird es auch noch kurz beschrieben (Dies für Lehrkraft oder Eltern?). Es ist klein und unauffällig, in einem ersten Moment habe ich es gar nicht gesehen. Titel geben den Inhalt an. Auch dies ist für Erwachsene gedacht und fällt nicht gross auf. Speziell zu erwähnen ist, dass das Material angegeben ist: Klebezettel, Zahlenkarten, Würfel. Dies gefällt mir. Auf die Zwanzigertafel als Hilfsmittel wird gar nicht hingewiesen. Soll diese denn nicht gebraucht werden? Und die Wendeplättchen?

5.8c) Es gibt Übungsaufgaben auf verschiedenen Schwierigkeitsniveaus.

Bei beiden Lehrmitteln kann ich nicht ausmachen, welche Seiten ausgelassen werden sollen. Ich finde, alles greift ineinander und sollte nicht ausgelassen werden.

WzM: Hier könnte die Arbeit in anderen „Systemen“ (sprich 3erLand, 5erLand Arbeit mit Würfeln und Stäben in anderen Systemen) ausgelassen werden.

MP: Bei schwachen Kindern könnten die Zahlenfolgen oder Zahlenmauern ausgelassen werden.

5.8d) Übungsaufgaben eines Schwierigkeitsniveaus steigen im Schwierigkeitsgrad an und weisen relativ viele Aufgaben im jeweils mittleren Schwierigkeitsniveau auf.

- Keine Antwort aus meiner Sicht möglich.

5.8e) Das Material regt auch zu beobachtbaren Übungsphasen an (bspw. lautes Vorlesen im Deutschunterricht oder lautes Denken beim Rechnen).

WzM: Der zentrale Moment in diesem Lehrmittel war das Handeln in der Gruppe zur jeweiligen Themenseite. Hier wurde genau besprochen, was ausgeführt werden sollte. Dies ist natürlich auf den Seiten nicht „hörbar“. Aufgabe der Lehrkraft ist, die Kinder immer wieder zum Beschreiben der Handlung zu führen.

MP: Die gemeinsame Diskussion „Wie denkst du?“ ist in den neuen Lehrmitteln zentral. Jeder hat eigene Wege, die er ausführen kann. Diese müssen beschrieben werden. Auch

dazu entdecke ich in den Arbeitsheften selbst keine Hinweise, welche zum lauten Denken auffordern.

5.8f) Das Material regt zu wiederholten, zeitlich verteilten anstatt zu punktuellen, geballten Übungsphasen an.

WzM: Das ganze Lehrmittel ist so aufgebaut, dass eine stete Wiederholung ineinandergreift.

MP: Den zentralen Aufbau stellen meiner Meinung nach die Seiten 20/21 dar, wobei sich auf den Folgeseiten geballte Übungsangebote dazu finden.

Teil B) Mathematikspezifische Kriterien zur wissenschaftlich begründeten Materialauswahl

6.1: Konformität zum Rahmenplan und zu den Bildungsstandards Mathematik sowie zu anerkannten Modellen und wissenschaftlich begründeten Theorien (Kriterium 9)

RP: Eine sprachliche Förderung der SuS ist in beiden Lehrmitteln kaum zu erkennen mit Ausnahme der Schulung der mathematischen Begriffe, wie zu den Zahlen und zu den Operationen.

6.2: Wiederkehrende Darstellung zentraler mathematischer Strukturen insbesondere Zahl-, Stellenwert-, Operationsverständnis (Kriterium 10)

CB: 6.2a) Der Lehrgang konzentriert sich auf wenige, grundlegende Anschauungs- und Arbeitsmittel.

WzM: Die Stellenwerte und ihre Darstellung in Tabellen sind zentral. Die logischen Blöcke führen zum Verständnis der Darstellung in Tabellen.

Als Vorübung kann sehr gut gehandelt werden, das Sortieren ist zentral. Das Bündeln und konsequente Umsetzen in Plus- und Minusrechnungen ist gut sichtbar und von den Kindern ausführbar.

Das Haupthilfsmittel für die Automatisierung der Grundrechnungen ist das Cuisenaire-Material. Das Verständnis für das Zehnersystem ist in der Tabellenform (Stab, Würfel) ersichtlich und später, mit dem intensiven Üben des Übergangs, auch im Weg über 10.

Ich bin der Meinung, dass nicht zu viele Arbeitsmaterialien die Kinder vom logischen Lernen abhalten.

MP: Anschauungsmittel sind die Zwanzigertafel und der Zahlenstreifen. Ich vermute, dass die Tafeln nach dem Muster der Seiten 20/21 ebenfalls zu den wichtigen Anschauungsmitteln gehören. Daraus folgere ich, dass v.a. auf der abstrakten Ebene „angeschaut“ wird.

Ob so der Lernaufbau „Begreifen, zeichnen, abstrahieren“ genügend umgesetzt werden kann?

Fazit: Das Lehrmittel hat wirklich wenige Anschauungsmittel. Ich werte das aber nicht als positiv.

6.2b) Die Anschauungs- und Arbeitsmittel berücksichtigen die dekadische Struktur des Zahlensystems ("Kraft der 10", aber auch "Kraft der 5" etc.).

WzM: Das ganze Hilfsmittel ist auf Zahlensysteme und deren Darstellung mit der Stellenwerttafel aufgebaut. Als negativ würde ich heute den Umgang mit den verschiedenen Ländern, den „variablen Zahlensystemen“, anschauen. Das Handeln hat sehr viel teures Material benötigt und hat viel Zeit in Anspruch genommen. Ich würde heute nur auf das Zehnersystem aufbauen. Gegen Schluss des Lehrmittels wird auch nur noch auf das Zehnersystem eingegangen. Durch das Trainieren des Übergangsweges über 10 wurde den Kindern klar vermittelt: Wir haben ein Zehnersystem, das wir nutzen müssen.

MP: Das Hilfsmittel „Zwanzigerfeld“ beinhaltet das Erkennen der Kraft der 5 und der Kraft der 10. Aber ein Kind kann ohne weiteres „darüber hinwegzählen“ und das System nicht sehen und nicht nutzen.

Zu Beginn werden noch Zündhölzer in der 5er-Bündelung oder Hände dargestellt.

Auf dem Zahlenstreifen sind die 10er Zahlen nicht hervorgehoben!

Ich vermisse hier ganz klar das ständige Pochen auf das Zehnersystem!

Wie sollen die Kinder erkennen, ob es sich um eine Übergangsrechnung handelt oder nicht, da diese nicht gesondert thematisiert werden! Sicher gibt es Kinder, die das auf Anhieb wissen. Aber wenn ein Kind einfach darüber hinwegzählt, dann verpasst es das Wichtigste im Anfangsunterricht: Das Zehnersystem.

6.2c) Die Anschauungs- und Arbeitsmittel bauen systematisch aufeinander auf.

In beiden Lehrmitteln finde ich es stark, dass die gewählten Anschauungsmittel regelmässig angewendet werden:

Bei *WzM*: Die Stellenwertdarstellung, das Bündeln.

Bei *MP*: Das Hunderterfeld mit Rechnungen (Schlüsselaufgaben). Allerdings bleibt bei mir zu diesem Lehrmittel der Verdacht, dass die Kinder gerade durch die Technik des Ableitens und dem Hilfsmittel Zwanzigerfeld/Zahlenstreifen ins zählende Rechnen geraten. Jedoch ist das Lehrmittel in sich konsequent aufgebaut.

6.2d) Die Anschauungs- und Arbeitsmittel werden von der handelnden in die bildliche bis hin zur abstrakten Ebene übertragen.

WzM: Das Handelnde steht beim Sortieren der logischen Blöcke, der Gegenstände und der Cuisenaire-Stäbe im Vordergrund. Das Zeichnerische ist beim Bündeln gut ersichtlich. Das Umsetzen der Plus – und der Minusrechnungen wird aus dem Bündeln und dem Entbündeln gut verständlich. Immer wieder mündet das aufgebaute Begreifen und Zeichnen ins abstrakte Rechnen, Lernphase für Lernphase.

MP: Das Mathematisieren/Handeln mit Gegenständen hört scheinbar bereits im ersten Arbeitsheft „Zahlen und Ziffern“ auf, indem Zündholzschachteln und Kugeln genutzt werden. Allerdings tauchen später Dienes-Stäbe in allen Grössen auf, ab Seite 28 sogar als 11er oder 12er Stab. Erstens gibt es diese gar nicht (es sei denn, man klebt sie selbst zusammen, wie im Handbuch dazu angeregt wird) und zweitens ist diese Darstellung ein Unverständnis dem Material gegenüber! Es ist das beste Hilfsmittel für das Umsetzen des Zehnersystems. Ein 11erStab hat hier nichts zu suchen!

Im ersten und zweiten Arbeitsheft taucht das Zwanzigerfeld auf, das mit Leuchtstiften die Ebene „Zeichnen“ darstellt. Schon die zweite Rechnung ist eine Übergangsrechnung². Ich bin überzeugt, die Mehrheit der Kinder wird beim Erschliessen der Lösung auf das Abzählen der

2 Als „Übergangsrechnungen“ werden Rechnungen bezeichnet, welche in dieser Studie üblicherweise „Rechnungen mit Zehnerübergang“ genannt werden.

Kreise zurückgreifen und das Zehnersystem gar nicht erkennen. Erschwerend kommt hinzu, dass es den Kindern frei steht, wie sie im Zwanzigerfeld die 10 sehen wollen:

5/5 nebeneinander

00000 00000

oder

5/5 untereinander:

00000

00000

Auf der Ebene bildlicher Darstellungen wird im Arbeitsheft *Plus und Minus* nur 4 Seiten lang gearbeitet, danach befinden wir uns ausschliesslich auf der abstrakten Ebene. Natürlich kann das Zwanzigerfeld noch genutzt werden, aber im Heft selber wird nicht mehr darauf hingewiesen. Denn schliesslich steht von nun an das Ableiten im Vordergrund. Jedes „Stöckli“ ist so aufgebaut, dass abgeleitet werden kann. Für mich verleitet dies zu getarntem zählenden Rechnen-

6.2e) Die Anschauungs- und Arbeitsmittel eignen sich als Hilfsmittel zur Lösung unbekannter Aufgaben oder zur Selbstkontrolle.

Hier kann ich praktisch keine Aussage machen, da „unbekannte Aufgaben“ im Erstklassunterricht wenig zum Tragen kommen.

MP: Eine Selbstkontrolle mit Ableiten ist fast nicht möglich.

6.3: Systematische Berücksichtigung verschiedener Repräsentationsebenen (Kriterium 11)

BA: WzM: Ich geh mit dir einig, dass WzM mit den Materialien „Cuisenaire“ und „Logische Blöcke“ sowie mit dem hohen Stellenwert des „Bündelns“ dem „Be-Greifen“ deutlich mehr Raum gibt als MP. Ich bin überzeugt, dass freies Spielen mit strukturierten Materialien (z.B. das lustvolle Farbenteppiche –Legen mit den Cuisenaire-Stäben /mit dem Cuisenaire-Material) wichtige Voraussetzungen schafft, um abstrahieren zu können.

MP: Ich finde es spannend und wichtig, die Kinder formulieren, vergleichen und analysieren zu lassen. Die Voraussetzungen dafür müssen aber oft zuerst erarbeitet werden - und dazu finde ich im Lehrmittel MP wenig Unterstützung. Ich muss die Kinder zuerst die Erfahrung machen lassen können, dass Vieles in Netzwerken zusammenhängt, dass z.B. Handlungen Auswirkungen haben, ja dass kleine Veränderungen bei Handlungen das Resultat beeinflussen, dass ich Hypothesen stellen kann usw... Der Aufbau von metakognitiven Fähigkeiten müsste sorgfältig begleitet werden! Ich beobachte, dass den Kindern auch Vorerfahrungen im Bereich des Mathematisierens von Alltagssituationen fehlen. (Anzahl Besteck auftischen, Dinge gerecht verteilen, etwas abwägen.... Vergleiche anstellen) Da besteht Nachholbedarf.

CB: 6.3) Die Repräsentationsebenen sind für mich extrem wichtig und müssen im Alltagsunterricht konsequent ausgeführt werden:

Handeln und sprechen, zeichnen und sprechen, abstrahieren (vorstellen) und sprechen -> dies führt zur Automatisierung.

Darauf sollte jedes Lehrmittel im Kommentar eingehen und die Lehrkräfte animieren, die Ebenen bewusst zu trainieren. Die jeweilige Versprachlichung ist enorm wichtig.

Was mir in allen heutigen Lehrmitteln fehlt, ist das konsequente Training der Grundlagen mit folgendem Ziel:

Die +/- Grundrechnungen bis 10 müssen automatisiert sein. Hier unterscheide ich zwischen „leerem Auswendiglernen“ und „aufgebautem Wissen abspeichern“. Automatisieren ist der krönende Abschluss der Repräsentationsebenen. Nur wenn ein Kind jede Ebene erlebt hat und verstanden hat, kann es den Abschluss automatisieren. Es braucht Trainings, die dazu führen, dass jede einzelne Rechnung im Bereich bis 10 abgespeichert ist.

Die Zeichenebene, in welcher ein Kind aktiv und selber zeichnet, fehlt in den meisten Lehrmitteln. Diese Ebene stellt aber die Verbindung vom Begreifen ins Vorstellen/Abstrakte dar. Mit den Cuisenaire-Stäben im WzM konnte dies sehr gut bewerkstelligt werden. Das Ausmalen und Nachmalen der Stäbe ist der Zeichenebene³ zuzuordnen. Dies ist nur eine kurze Phase und kann von der Lehrkraft aber erweitert werden. In WzM wird dies Stab für Stab bei gleichzeitiger schrittweiser Erweiterung des Zahlenraumes aufgebaut.

Etwas Entsprechendes fehlt in MP, ausser vielleicht die kurze Phase, wenn die Kinder mit Leuchtstift im Zwanzigerfeld die Mengen und die entsprechenden Rechnungen anmalen.

Dies geschieht nicht in geordneter Weise, sondern eher aufs Geratewohl. Und sofort werden auch Übergänge angemalt. Die Zeichenebene führt in die gesamte Menge von Rechnungen bis 20. Die Kinder malen aber nicht aktiv die Menge als solche, sondern sie streichen sie nur an. Diese Phase ist kurz und ohne Aufbau. Sie führt auch nicht, wie zu vermuten wäre, zur 1+1 Tafel auf Seite 20/21, die nach meinem Verständnis das Zentrum der Technik „Ableiten“ ist. Wird das Ableiten auch auf der Zeichenebene und Handlungsebene bewusst durchgeführt? Soll ein Kind seine eigenen Schlüsselaufgaben festlegen, immer wieder legen und zeichnen, damit sie abgespeichert werden können? Ist dieses Vorgehen im Lehrmittel angedeutet?

Wenn nein, wie kann eine Automatisierung erfolgen? Unser Gehirn braucht immer wiederkehrende gleiche Trainings, um eine Abspeicherung zu erlangen. Nur immer wiederkehrende gleiche Rechnungen können abgespeichert werden, die durch alle Repräsentationsebenen verstanden worden sind.

Es ist also möglich, alle einzelnen Rechnungen abzuspeichern. Es ist aber auch möglich, das Zählen als Vorgang zu automatisieren. Dessen müssen wir uns bewusst sein: zählt ein Kind, dann ist es immens schwierig, dieses vom Zählen wieder abzubringen. Die Repräsentationsebenen sind der Schlüssel dazu. Das Beste: gar nie mit zählendem Rechnen beginnen.

RP: WzM: Das Cuisenaire-Material eignet sich hervorragend, dies gilt (insbesondere) auch für SuS mit Rechenschwierigkeiten.

6.4: Realisierung eines produktiven Fehlerklimas (Kriterium 12)

RR: Bewertung bei beiden Lehrmitteln:

Hier besteht ein grosser Kritikpunkt beim gängigen, traditionellen Unterrichtsverständnis für mich. Produktiv und fehlerfreundlich wäre eine Haltung, die versucht das kindliche Denken wahrzunehmen und zu achten. Denn nicht alles, was wir (Erwachsene) als falsch bei den Kindern ansehen, ist auch wirklich 'falsch' gemeint, sondern sinnvoll und nachvollziehbar,

3 Die Zeichenebene wird in dieser Studie mehrheitlich *bildliche Darstellung* oder auch *enaktive Ebene* genannt.

was der (den) kindliche(n?) Entwicklungsstand anbelangt. Diesbezüglich erhält man keine wertvollen und hilfreichen Hinweise oder Handreichungen. Die Forderung wäre: Lehrend korrigieren! Nicht korrigierend lehren!

6.5: Verbalisierung individueller Lösungswege und mathematischer Sachverhalte (Kriterium 13)

RP: WzM: Es wird jeweils nur eine Strategie angewandt, um jeweils eine Rechenart zu üben.
MP: Es werden verschiedene Strategien angewandt um jeweils eine Rechenart zu üben, was die Flexibilität der SuS fördert. Jedes Kind kann die Strategie anwenden, bei welcher es sich am wohlsten fühlt.

RR: Bei beiden Lehrmitteln lassen sich ein Stück weit individuelle Lösungswege besprechen (verstehe ich nicht). Sicher kann man immer noch mehr ermöglichen und zulassen. Gerade wenn man Mathematik mit dem Rechenunterricht an Schulen vergleicht lassen sich doch grosse Defizite in dieser Hinsicht feststellen – vor allem wirkt sich dies nachteilig aus auf Kinder, die schon im mathematischen Denken sehr weit sind. Auch zum Thema *Beschreiben der mathematischen Sachverhalte* lässt sich mehr herausholen als dies im herkömmlichen Unterricht noch geschieht. Ich denke da vor allem an die mündlichen Leistungen. Kinder können schon sehr früh und recht viel mündlich beschreiben.

6.6: Systematische Behandlung und Verbindung der Zahlenräume und des Stellenwertsystems (Kriterium 14)

BA: Deine interessante Analyse zum Einsatz von Hilfsmittel in Bezug auf das zählende Rechnen musst du unbedingt weiter verfolgen. Ich bin auch überzeugt, dass die Punkteraster in MP zu unreflektiert eingesetzt werden. Überhaupt sollte der Umgang mit den Materialien in den Lehrmitteln einen sehr wichtigen Stellenwert einnehmen.

CB: Eine allgemeine Antwort zu diesem Hauptkriterium:

Hier zeigt sich der ganz klare Unterschied zwischen WzM und MP.

Für WzM ist das Erleben des Stellenwertsystems zentral. Sicherlich kann das Erleben anderer Systeme (Länder) Unsicherheiten nach sich ziehen, aber das Zehnersystem ist am Schluss klar und konsequent im Mittelpunkt. Der Zahlenraum wird schrittweise eröffnet.

Da in MP der Raum bis 20 sofort eröffnet wird, hat ein Kind nicht die Möglichkeit, die Zahl 10 als wichtige Zahl zu erkennen. Es ist auf der Zwanzigertafel in keiner Weise ersichtlich, dass 10 unsere Systemzahl ist. Eher wird die Kraft der 5 erkannt:

Kinder bringen vom Kindergarten das Zählen mit, in erster Linie auditiv. Das heisst, es hört erst von drei-zehn an, wie unser System funktioniert. Und gerade in diesem schwierigen Bereich zwischen 10 bis 20 bewegt sich ein Erstklasskind. Viel interessanter und logischer ist der Zahlenraum von 20 bis 30 oder von 30 bis 40 usw. Wieso sollte ein Erstklasskind nicht den ganzen Raum bis 100 kennenlernen? Ganz ohne Zehnerübergang? Denn so ist das Erkennen der Analogie ein Kinderspiel. ($5+3=8 \rightarrow 45+3=48$. dies kann gut dargestellt und erlebt werden)

Bei intensiven Beobachtungen im Kindergarten habe ich festgestellt: Diejenigen Kinder, die bereits im Kindergarten von sich aus bis 100 und weiter zählen geübt haben, waren meistens auch diejenigen Kinder, die im späteren Rechenunterricht keine Probleme hatten. Sie haben die Logik des Systems erkannt und in unsere Rechnungen einsetzen können.

Mein persönliches Fazit: Der ganze Zahlenraum bis 20 wird praktisch auf einmal eröffnet. Ich würde es aber begrüßen, bereits bis 100 den Raum vorzustellen....

Das Zählen ist wichtig für alle Schulkinder, um das Zehnersystem zu erkennen. Das Zählen darf nicht fürs Erlernen der Grundrechnungen bis 10 und der Übergänge genutzt werden!

RP: WzM: Der Zehnerübergang wird gut geübt und gefestigt.

MP: Der Zehnerübergang wird zu wenig geübt und die etwas schwächeren SuS beherrschen diesen nach der ersten Klasse nicht.

Man rechnet zu schnell auch schon über 20, besser wäre sich auf die verschiedenen Kombinationen zu den Zehnern zu konzentrieren (verstehe ich nicht) und diese wirklich zu automatisieren.

Das wirkliche Üben und Automatisieren kommt allgemein zu kurz.

RR: Bewertung für beide Lehrmittel:

Zwar zeigen beide Lehrmittel eine Fülle an Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung der ersten Schritte in Arithmetik, gerade für das zählende Rechnen und die Mengenerfassung – wohingegen beim Lehrmittel WzM die Mengenerfassung ein Schwergewicht erhält, was ein deutlicher Vorteil ist, wenn man das Prinzip des Stellenwertes erkennen soll. Doch behaupte ich auch hier, dass zur Einsicht in unser gängiges Stellenwertsystem man durchaus auch schon in der ersten Klasse den Zahlenraum erweitern sollte. Man kann auch hier sehr gut mit konkreten Rechenmaterialien arbeiten (wie zum Beispiel den Zählrahmen, oder auch eine erweiterte Stellenwerttabelle, welche sogar bis 1000 und mehr reichen darf). Durch das handlungsorientierte operieren können die Kinder über das Zählen und die Mengenerfassung das Stellenwertsystem rasch erfassen.

Bewertung für WzM: Bei diesem Lehrmittel wird deutlicher, dass hier die Mengenerfassung eine wichtige Kompetenz ist. Damit wird das zählende Rechnen weniger dominant. Der Kardinalzahlaspekt steht im Zentrum, was die Anwendung von Zahlen und Zahlenräumen (auch Stellenwertsysteme) flexibel macht.

Bewertung für MP: Der Ordinalzahlaspekt wird betont. Damit bleibt man mehr beim Zählen verhaftet, was hinderlich ist für die Entwicklung der Fähigkeiten zur Mengenerfassung. Mathematik untersucht ja Strukturen. Deshalb wäre es von Vorteil die Menge als solches als Struktur zu begreifen und es den Kindern bereits in jungen Jahren zugänglich zu machen.

6.7: Üben unter mathematikspezifischen Gesichtspunkten (Kriterium 15)

RR: Bewertung zu beiden Lehrmitteln:

Beide Lehrmittel bieten eine Fülle an Übungsmöglichkeiten. Man kann sehr gut auswählen und passend UV herausnehmen. Es obliegt der kreativen Leistung und Einschätzung der Lehrperson eine Passung zwischen Fachgebiet und Kind (Klasse?) herzustellen.

Anhang 7: Übung zum Stellenwert aus WzM, BA 102

Rechnen 1

Anstatt das BA gemäss Handbuchvorschlag mit Einerwürfel zu belgen und diese dann in Cuisenaire-Stäbe und Multibasenplatten umzuwechseln, da dieses Material kaum vorhanden sein könnte, kann wie folgt vorgegangen werden: Man nehme eine Folie und lege diese über das BA. Nun entscheide man sich für eine bestimmte Basiszahl. Am besten beginnt man mit der *zehn*. Nun kreist man 10 Objekte ein und protokolliert diese auf das BA. Nun lösche man die Bündelung und gehe weiter mit den restlichen Aufgaben. Bei der 4 und der 3 kommt es dabei zu einer zweiten Stellenwerterweiterung. 3 Bündelungseinheiten à drei Elementen bilden nämlich eine neue, grössere Einheit.

A 102

Ziel Die Zahleigenschaft einer Menge von gezeichneten Figuren in verschiedenen Stellenwertsystemen notieren.

Vorarbeit Die Umtauschübung Seite 72 (Vorarbeit zu **A** 83, 3. Vorschlag) kann eine hilfreiche Einstimmung zu diesem **A** sein.

Arbeitsblatt Auf jede Figur wird ein Einerwürfelchen gelegt. Sie werden nun für die angegebenen Systeme entsprechend umgewechselt. Am besten wechseln die Schüler für jede neue Aufgabe in Würfelchen zurück. Anschliessend kann die Frage aufgeworfen werden, ob nun für jedes Protokoll gleich viele Einerwürfelchen vorhanden sind bzw. welches die grösste oder die kleinste Zahl ist. Viele Schüler sind natürlich überzeugt, dass das Protokoll des Dreiersystems die grösste Zahl anzeigt. Erst wenn man sie darauf hinweist, von welcher Anzahl man ausgegangen war, ahnen sie, dass die Zahlen alle gleich gross sind, dass nur die Zahlbilder für die verschiedenen Systeme anders aussehen. Trotzdem werden zu diesem Zeitpunkt wenige Schüler diesen Zusammenhang begreifen. Es ist nicht angebracht, darauf zu bestehen, dass die Schüler jetzt diese Einsicht gewinnen. Weitere derartige Übungen, die bis in die Mittelstufe hineinreichen, werden deshalb notwendig sein.

Zusatzaufgaben Auf der Blattrückseite stellen sich die Schüler analoge Aufgaben.
Logische Blöcke
Baumspiele, Seiten 91–93.

Die von mir vorgenommene Bündelung zur Basiszahl 3 soll verdeutlichen, wie das BA zu lösen ist, allerdings muss für jede Basiszahl eine neue Bündelung vorgenommen werden. Mit der Basiszahl 10, müssten, um ein Protokoll mit dem Eintrag 1-2-1 zu bekommen entsprechend tatsächlich auch 121 Objekte eingekreist werden, weshalb mit kleineren Basiszahlen der Stellenwert weit übersichtlicher dargestellt werden kann, wie man sieht!

Anhang 8: Übung zu den Rechenstrategien aus MP

Nachbarrechnungen

Rechne aus.

$3 + 3 = \dots\dots\dots$

$5 + 3 = \dots\dots\dots$

$7 + 3 = \dots\dots\dots$

$3 + 4 = \dots\dots\dots$

$6 + 3 = \dots\dots\dots$

$8 + 3 = \dots\dots\dots$

$2 + 4 = \dots\dots\dots$

$6 + 2 = \dots\dots\dots$

$9 + 2 = \dots\dots\dots$

$2 + 3 = \dots\dots\dots$

$7 + 2 = \dots\dots\dots$

$10 + 2 = \dots\dots\dots$

$6 + 6 = \dots\dots\dots$

$9 + 5 = \dots\dots\dots$

$10 + 4 = \dots\dots\dots$

$7 + 6 = \dots\dots\dots$

$9 + 4 = \dots\dots\dots$

$9 + 4 = \dots\dots\dots$

$8 + 6 = \dots\dots\dots$

$9 + 3 = \dots\dots\dots$

$8 + 4 = \dots\dots\dots$

$9 + 6 = \dots\dots\dots$

$9 + 2 = \dots\dots\dots$

$7 + 4 = \dots\dots\dots$

$10 + 7 = \dots\dots\dots$

$5 + 8 = \dots\dots\dots$

$3 + 7 = \dots\dots\dots$

$9 + 7 = \dots\dots\dots$

$6 + 8 = \dots\dots\dots$

$4 + 7 = \dots\dots\dots$

$9 + 8 = \dots\dots\dots$

$7 + 8 = \dots\dots\dots$

$5 + 7 = \dots\dots\dots$

$9 + 9 = \dots\dots\dots$

$8 + 8 = \dots\dots\dots$

$6 + 7 = \dots\dots\dots$

Zeichne die
Muster weiter.

Material

- Kopiervorlage **K 46**
- Farbige Einspluseins-Tabelle, Arbeitsheft «Plus und Minus» letzte Umschlagseite

Grundlage für alle**1. Nachbarn auf der Einspluseins-Tabelle**

Die Kinder bestimmen zu einer Rechnung Nachbarrechnungen und nutzen Resultate von Schlüsselrechnungen, um das Resultat der ursprünglichen Rechnung zu bestimmen.

Nachbarrechnungen kennzeichnen

Die Kinder schneiden aus **K 46** ein Fenster aus. Mit dieser Schablone kann die Aufmerksamkeit auf der Einspluseins-Tabelle gezielt auf Nachbarrechnungen und umliegende Rechnungen mit gleichem Resultat gelenkt werden.

«Legt das Fenster um eine (nicht eingefärbte) Rechnung auf der farbigen Einspluseins-Tabelle im Arbeitsheft. Es soll eine Rechnung sein, deren Resultat ihr nicht spontan nennen könnt. Notiert dann die Rechnung und zieht einen Strich darunter.»

Beispiel:

$$\underline{6+7}$$

Anmerkungen:

- Mit Hilfe des Strichs findet man jederzeit zur Ausgangsrechnung zurück.
- Falls das Resultat der Rechnung spontan genannt werden kann, ist es für ein Kind weder motivierend noch sinnvoll, mit Nachbarrechnungen arbeiten zu müssen.

«Jede Rechnung auf der Einspluseins-Tabelle hat 4 Nachbarrechnungen.»

0+0	0+1	0+2	0+3	0+4	0+5	0+6	0+7	0+8	0+9	0+10
1+0	1+1	1+2	1+3	1+4	1+5	1+6	1+7	1+8	1+9	1+10
2+0	2+1	2+2	2+3	2+4	2+5	2+6	2+7	2+8	2+9	2+10
3+0	3+1	3+2	3+3							
4+0	4+1	4+2	4+3							
5+0	5+1	5+2	5+3							
6+0	6+1	6+2	6+3							
7+0	7+1	7+2	7+3							
8+0	8+1	8+2	8+3							
9+0	9+1	9+2	9+3							
10+0	10+1	10+2	10+3	10+4	10+5	10+6	10+7	10+8	10+9	10+10

5+6	5+7	5+8
6+6	6+7	6+8
7+6	7+7	7+8

Rechnung über Nachbarrechnung ausrechnen

«Von welcher der vier Nachbarrechnungen könnt ihr spontan das Resultat nennen? Achtet besonders auf die farbigen Schlüsselrechnungen.»
«Schreibt die passende Gleichung unter die notierte Rechnung.»

Beispiel:

$$\underline{6+7}$$

$$6+6 = 12$$

(Die Lösungswege über 5+7 oder 7+7 sind genauso gut geeignet.)

«Schliesst aus der Lösung der Nachbaraufgabe auf die Lösung der gewählten Aufgabe.»

Beispiel:

$$\underline{6+7}$$

$$6+6 = 12$$

$$6+7 = 13$$

Beschreibt, wie ihr auf das Resultat der gewählten Rechnung gekommen seid.»

Beispiel:

«Meine Rechnung ist 6+7.

Ich kenne die Nachbarrechnung 6+6.

$$6+6 = 12$$

Weil 7 um 1 grösser ist als 6, ist das Resultat ebenfalls um 1 grösser.

Darum weiss ich nun: 6+7 = 13»

Weiterarbeit

Die Kinder legen und notieren weitere Beispiele. Wenn es mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt, sollen die Kinder sich jeweils für eine entscheiden.

Anhang 9: Übung zu der Addition aus WzM

A 55 – A 63Ziel

Üben und Vertiefen des Verständnisses für die Addition.

Hinweise

Das Addieren wurde aus der Vereinigung disjunkter Mengen – disjunkte Mengen haben keine gemeinsamen Elemente – handelnd erarbeitet. Haben die Schüler genügend Erfahrungen über Zusammenhänge zwischen Situationen mit Mengen und Zahlen sammeln können, müssen sie sich intensiv im Rechnen üben. Dazu eignen sich die Cuisenaire-Stäbchen vorzüglich. Auf den A 55 bis 63 werden die Zahlenpaare, die als Summe 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 ergeben, einzeln erarbeitet und geübt. Beispielsweise werden auf A 56 alle Rechnungen erarbeitet, die als Summe 6 ergeben. Dabei werden alle Additionsformen (Zuzählen, Zerlegen, Ergänzen) gleichzeitig behandelt.

Zur Legetechnik mit Cuisenaire-Stäbchen:

Damit die Stäbchen ein wirklich brauchbares Hilfs- und Kontrollmaterial für Rechnungen abgeben, ist es wichtig, dass sie durchgehend nach bestimmten Regeln ausgelegt werden, die den jeweiligen Fragestellungen entsprechen. In der Praxis hat sich folgende Legetechnik bewährt:

- Arithmetische Ausdrücke werden von links nach rechts gelesen, und darum werden die Stäbchen entsprechend von links nach rechts gelegt.
- Der Term links des Gleichheitszeichens wird als obere Zeile gelegt. Der Term rechts des Gleichheitszeichens wird als untere Zeile gelegt. Nach dem Einsetzen des Wertes für die Leerstelle sind beide gelegten Zeilen gleichlang, gemäss dem Sinn des Gleichheitszeichens.

Arbeitsblätter

Vorgehen:

1. Zuzählen

Für die beiden Summanden werden die entsprechenden Stäbchen zu einem «Zug» aneinander gelegt. Darunter wird das Stäbchen, das die Summe repräsentiert, gelegt.

Beispiel:

$$3 + 1 = 4$$

2. Zerlegen

Die Schüler legen zum Beispiel den Teppich der Zahl 7, wobei sie vorerst für jede Reihe nur zwei Stäbchen benützen. Die Rechnungen werden gelesen und gemeinsam oder einzeln notiert. Beim Legen des Teppichs sollen die Schüler darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie sich zuerst überlegen, welche Stäbchenpaare in eine Reihe passen, bevor sie die beiden Stäbchen, wenn möglich gleichzeitig, aus der Schachtel nehmen.

3. Ergänzen

Nach dem Legen gemäss obenstehender Legetechnik für einzelne Rechnungen kann das Ergänzen auch durch das Legen unvollständiger Teppiche geübt werden.

58

Es sind manchmal verschiedene Lösungen möglich.

$2 + 5 = 7$

$6 + 1 = 7$

$4 + 3 = 7$

$5 + 2 = 7$

$1 + 6 = 7$

$3 + 4 = 7$

$7 = 2 + 5$

$7 = 6 + 1$

$7 = 3 + 4$

$7 = 1 + 6$

$7 = 4 + 3$

$7 = 5 + 2$

$3 + 2 = 5$

$4 + 1 = 5$

$1 + 6 = 7$

$4 + 2 = 6$

$3 + 3 = 6$

$1 + 2 + 4 = 7$

$4 + 1 + 2 = 7$

$2 + 2 + 3 = 7$

$3 + 1 + 3 = 7$

$3 + 2 + 2 = 7$

$5 + \square + \square = 7$

$5 = 2 + \square + \square$

$5 < 3 + \square + 1$

$7 > 3 + \square + 2$

$7 = 2 + \square + \square$

$7 > 4 + \square + \square$

59

Es sind oft verschiedene Lösungen möglich.

$3 + 5 = 8$

$8 = \square + \square$

$4 + 5 = 9$

$9 = \square + \square$

$2 + 1 + 5 = 8$

$1 + 1 + 6 = 8$

$2 + 2 + 4 = 8$

$5 + \square + \square = 8$

$4 + 1 + 3 = 8$

$3 + 1 + 4 = 8$

$2 + 6 + 0 = 8$

$1 + 3 + 5 = 9$

$2 + 2 + 5 = 9$

$7 + 1 + 1 = 9$

$6 + 0 + 3 = 9$

$2 + 2 + 2 < \square$

$3 + 1 + 2 > \square$

$5 + 2 + 2 = 9$